

Pädagogische Hochschule Schwyz
Masterstudiengang Fachdidaktik Medien und Informatik

Masterarbeit zum Thema:

Gaming bei Jugendlichen

Wie können Eltern einen reflektierten Umgang mit Games fördern und pflegen?

Eingereicht von:

Gregor Schnüriger

(Adresse für Veröffentlichung entfernt)

Abstract

Videospiele sind nicht nur bei Jugendlichen eine beliebte und weit verbreitete Freizeitbeschäftigung. Die technische Entwicklung der letzten Jahrzehnte und die Verbreitung von verschiedenen Plattformen über Computer, Konsolen und Smartphones hat dafür gesorgt, dass über die Hälfte der Bevölkerung zumindest gelegentlich ein elektronisches Spiel spielt. Besonders bei Kindern und Jugendlichen ist jedoch bezüglich negativer Auswirkungen wie exzessivem Spielverhalten, finanziellen Risiken oder Altersfreigaben ein grosses Gefahrenpotential vorhanden. Da viele Eltern aufgrund eines Generationenunterschieds nicht mit Games aufgewachsen sind und gleichzeitig in der Pflicht der Medienerziehung ihrer Kinder stehen, besteht ein Informationsbedarf, wobei die Schule Aufklärungsarbeit leisten kann.

Als Ziel dieser Masterarbeit soll auf der Grundlage von Fachliteratur ein Elterninformationsanlass geplant, durchgeführt und evaluiert werden. Damit sollen die Eltern beim Gespräch mit ihren Kindern dazu befähigt werden, über das Gamen zu sprechen und einen verantwortungsvollen Umgang mit den elektronischen Spielen zu pflegen.

Um dieses Ziel zu erreichen, wurde eine Experimentalstudie mit einer Interventionsgruppe und einer Kontrollgruppe durchgeführt. Es nahmen im Gesamten 105 Eltern von 5 verschiedenen Mittelpunktschulen aus dem Kanton Schwyz teil. Die Datenerhebung erfolgte anhand von Fragebögen, wobei zwei Messzeitpunkte vor und nach der Intervention statistisch miteinander verglichen wurden.

Als Ergebnis konnten reliable Skalen aus dem Englischen übersetzt werden, um bei den Eltern die positiven und negativen Einstellungen über Computerspiele zu messen. Weiter konnten zwei neue Skalen entwickelt werden, welche ebenfalls einen verlässlichen Reliabilitätswert zur Evaluierung von Gesprächen zum Umgang mit Games und Gesprächen über Inhalte von Games lieferten. Zudem konnten durch die Intervention die positiven Einstellungen der Eltern verbessert, sowie ein verbesserter Umgang mit Games zuhause erzielt werden. Auch hat sich das Fachwissen über Games seitens der Eltern als wichtiger, moderierender Faktor für die Einstellungen und die Gespräche zuhause herausgestellt.

Diese Masterarbeit bietet für die weiterführende Forschung wertvolle Werkzeuge, um im Bereich der Medienerziehung bei elektronischen Spielen ausgedehntere Erkenntnisse zu gewinnen und um zukünftige Interventionen noch effektiver zu gestalten.

Danksagung

Für Veröffentlichung entfernt.

Inhaltsverzeichnis

Abstract.....	I
Danksagung.....	II
Inhaltsverzeichnis.....	III
1. Einleitung.....	1
1.1 Problemstellung.....	1
1.2 Begründung dieser Masterarbeit.....	3
2. Theoretischer Hintergrund.....	5
2.1 Entwicklung der Game-Industrie.....	5
2.2 Die vier Grundelemente eines Spiels.....	6
2.3 Verschiedene Spielgenres.....	7
2.4 Motivation für Gamen.....	10
2.5 Positive Auswirkungen von elektronischen Spielen.....	12
2.6 Negative Auswirkungen von elektronischen Spielen.....	13
2.7 Reaktionsmöglichkeiten der Schule.....	14
2.8 Bei welchen Themen sind Jugendliche auf die Unterstützung der Eltern angewiesen?	16
2.9 Die Bedeutsamkeit des elterlichen Interesses.....	18
2.10 Umgang mit Gaming: Tipps für Eltern von Pro Juventute.....	19
2.11 Wie lassen sich Wahrnehmung und Einstellungen der Eltern ermitteln?.....	21
2.12 Durchgeführte Interventionen.....	23
3. Beschreibung der Interventionsstudie.....	26
3.1 Forschungsfragen und Hypothesen.....	26
3.2 Methode.....	31
3.2.1 TeilnehmerInnen.....	31
3.2.2 Materialien.....	32
3.2.3 Prozedur.....	37

4.	Ergebnisse	38
4.1	Reliabilität einer Deutschen Skala zu Einstellungen gegenüber Gaming	38
4.2	Einflussfaktoren auf die positiven und negativen Einstellungen der Eltern.....	41
4.3	Einfluss auf die Einstellungen zu Gaming durch die Interventionsstudie.....	44
4.4	Skala Gespräche zum Umgang mit Games und Gesprächsinhalte über Games	46
4.5	Verändern sich Gespräche zum Umgang mit Games und Gesprächsinhalte über Games durch die durchgeführte Intervention?	49
4.5.1	Veränderung Gespräche über den Umgang mit Games.....	50
4.5.2	Veränderung Gespräche zu Inhalten über Games	51
4.6	Zusammenhang zwischen Einstellungen der Eltern und Gesprächen zum Umgang und Inhalten über Games	53
4.7	Zusammenhang zwischen veränderten Einstellungen der Eltern und veränderten Gesprächen zum Umgang und Inhalten über Games	54
5.	Diskussion und Schlussfolgerungen.....	56
5.1	Diskussion der Forschungsfragen und Hypothesen.....	56
5.1.1	Reliabilität einer Deutschen Skala zu Einstellungen gegenüber Gaming	56
5.1.2	Einflussfaktoren auf die positiven und negativen Einstellungen der Eltern.....	58
5.1.3	Einfluss auf die Einstellungen zu Gaming durch die Interventionsstudie.....	58
5.1.4	Skala Gespräche zum Umgang mit Games und Gesprächsinhalte über Games	59
5.1.5	Veränderung von Gesprächen zum Umgang mit Games und Gesprächsinhalte über Games durch die Interventionsstudie	60
5.1.6	Zusammenhang zwischen Einstellungen der Eltern und Gesprächen zum Umgang und Inhalten über Games.....	61
5.1.7	Zusammenhang zwischen veränderten Einstellungen der Eltern und veränderten Gesprächen zum Umgang und Inhalten über Games	63
5.2	Fachdidaktische Bedeutung dieser Arbeit	63
5.3	Limitationen der Arbeit	64
5.4	Hinweise für zukünftige Arbeiten	65
5.5	Fazit	67

6. Literaturverzeichnis	69
7. Tabellen und Abbildungen.....	74
7.1 Tabellenverzeichnis.....	74
7.2 Abbildungsverzeichnis.....	75
8. Anhang.....	76
8.1 Ergänzende Tabelle zu Ergebnissen aus der Forschungsfrage 5.....	76
8.2 Ergänzende Tabellen zu Ergebnissen aus der Forschungsfrage 7.....	76
8.3 Auswertung direktes Feedback Elternanlass.....	78
8.4 Fragebogen Posttest.....	79
8.5 Infolyer Kontrollgruppe	79
8.6 Foliensatz für die Informationsveranstaltung	79

1. Einleitung

Überlegungen zum Sinn und Zweck von Spielen und die damit verbundene Bedeutung für die Menschen und ihren Alltag beschäftigte schon die Philosophen im antiken Griechenland, wie ein Zitat von Aristoteles (384 – 322 v. Chr.) zeigt:

„Spiele, damit du ernst sein kannst. Denn das Spiel ist ein Ausruhen, und die Menschen bedürfen, da sie nicht immer tätig sein können, des Ausruhens“ (Zitat Aristoteles, o. D.).

Natürlich haben sich seither nicht nur die Gesellschaftsstrukturen, sondern auch die Formen des Spielens stark verändert. Dennoch ist dieses Zitat für den heutigen Diskurs immer noch passend, da es das Spielen als eine wechselseitige Abhängigkeit zur Arbeit beschreibt. Es stellt eine Form der Balance zum Ernst des Lebens dar, die notwendig ist, um zwischendurch Abschalten zu können. Diese Masterarbeit befasst sich mit einer spezifischen Form des Spielens, das in virtuellen Welten stattfindet. Als Definition wird unter einem Game in der vorliegenden Arbeit ein elektronisches Spiel verstanden. Dieser Begriff und weitere Umschreibungen wie zum Beispiel Computerspiele oder Videospiele dienen als Synonym für alle Spiele, die mit elektronischen Medien gespielt werden können. Dabei wird nicht genauer unterschieden, ob diese am Computer, auf Konsolen, auf Smartphones oder anderen Geräten gespielt werden.

1.1 Problemstellung

Videospiele sind eine beliebte und weltweit verbreitete Freizeitbeschäftigung nicht nur bei Kindern, sondern auch bei Erwachsenen. Dem Jahresreport der deutschen Games-Branche (2022) ist zu entnehmen, dass 59 Prozent der Deutschen mindestens gelegentlich spielen, sei es auf PC, Konsole, Smartphone oder Tablet. Das Durchschnittsalter der Spielerinnen und Spieler wächst dabei immer weiter an und beträgt mittlerweile circa 37 Jahre. Die Spielerinnen und Spieler zwischen 50 und 69 Jahren machen inzwischen rund einen Drittel der gesamten Community in Deutschland aus. Dabei kommt das Smartphone an die Spitze der meistgenutzten Spieleplattformen: Rund 23.5 Millionen Spielerinnen und Spieler spielen am liebsten auf dem Mobiltelefon.

In der JAMES (Bernath et al., 2020) geben beispielsweise bei den Jugendlichen im Alter von 12 bis 19 Jahren über 90 Prozent aller Jungen und knapp 60 Prozent aller Mädchen an, regelmäßig Videogames zu spielen. Damit sind Videogames zwar nicht so populär wie das Nutzen von Handys, Internet und sozialen Netzwerken, trotzdem verbringen die Jugendlichen aber nach selbst eingeschätzter Dauer rund 80 Minuten täglich unter der Woche und rund 150

Minuten an einem Tag am Wochenende mit Gamen. Dabei ist Gamen alleine genauso attraktiv wie das Gamen mit anderen online. Die Lieblingsspiele der Jugendlichen waren im Jahr 2020 Call of Duty, Fortnite, Minecraft, Fifa und Grand Theft Auto. Dabei fällt auf, dass beim beliebtesten Spiel (Call of Duty) die Altersempfehlung von 18 Jahren in den Meisten Fällen kaum eingehalten wird.

Der Grat zwischen einer Passion und einer Obsession ist oft sehr schmal und deshalb besteht bei dieser Freizeitaktivität auch immer das Risiko eines Abdriftens in eine Gamesucht. Alter (2019) beschreibt eine Sucht als eine substanzielle oder verhaltenstechnische Abhängigkeit, die auf ein übersteigertes Verlangen nach einem Stoff oder einem Verhalten zurückzuführen ist. Obwohl es im Fachbereich Psychologie während dem letzten Jahrhundert grosse Uneinigkeit über die Existenz von Verhaltenssüchten gab, ist die „Internet gaming disorder“ (IGD) mittlerweile in der aktuellsten Version im Handbuch über psychische Störungen der American Psychiatric Association unter der Bezeichnung DSM-5 integriert worden (American Psychiatric Association, 2013).

Um die Kinder auf die technologischen Verlockungen der Spiele vorzubereiten und ihnen Werkzeuge im Umgang mit der möglichen Suchtgefahr und anderen Gefahrenquellen zu geben, plädieren Süß et al. (2018) für eine bewusste Förderung von Medienkompetenz. Diese wird von den Autoren als wichtige Bildungsaufgabe definiert und reiht sich ein in Kulturtechniken wie Lesen, Schreiben und Rechnen. Die medialen Angebote, aber auch eigene biografische Veränderungen bilden eine sich ständig wandelnde Herausforderung einer lebenslangen Entwicklung. Darum ist ein kompetenter Umgang mit konvergenten Medienangeboten, Technologien und Kommunikationsformen gefordert. Als Teil der Medienbildung führen Süß et al. (2018) die Medienerziehung aus, die sich beispielsweise mit der Mediennutzung befasst. Eine bewahrpädagogische Haltung seitens Eltern und Schule, die nur auf Einschränkungen und Verboten basiert sei dabei weder zeitgemäss noch angemessen, angesichts der Omnipräsenz der Geräte. Gemäss Tulodziecki et al. (2021) sollen Kinder ihre Mediensozialisation auf einer möglichst handelnden Ebene erfahren können, dabei soll ihre Lebenssituation konstruktiv miteinbezogen werden. Dadurch soll ein bewusster und verantwortungsvoller Umgang mit digitalen Medien erlernt werden.

Wer für diese Medienbildung zuständig sein soll, lässt sich exemplarisch für das Thema „Nutzung und Wirkung von Games“ in der EU-Kids-Online-Studie von Hermida (2019) herauslesen. Lehrpersonen schätzen dieses Thema zu 56 Prozent als ein gemeinsames Aufgabenfeld von Eltern und Schule ein, während 42 Prozent der Lehrpersonen das Thema primär dem Elternhaus zuweisen. Dieses Resultat zeigt die Tendenz auf, dass die Nutzung und Wirkung von Games kein alleiniges Aufgabenfeld der Schule sein soll, sondern dass es eine Kooperation von Eltern und Schule braucht. Dem entgegen stehen die begrenzten Zeitressourcen, die

der Schule im Fachbereich Medien und Informatik zur Verfügung stehen (D-EDK, 2016). Immerhin berichten in der Studie von Hermida (2019) 36 Prozent der Befragten, schon einmal über das Thema Games im Unterricht gesprochen zu haben. Auch Bonnaire et al. (2019) konstatieren, dass Schulen wegen zeitlicher Beschränkungen oft limitiert dabei sind, effektive und frühe Interventionen in den Klassen durchzuführen. Aber auch seitens der Eltern lässt sich ein geringes Interesse feststellen, da beispielsweise organisierte Debatten über Videogames meist schlecht besucht waren, weil die Eltern das Gefühl hatten, bereits über die Aufsicht der Bildschirmzeit ihrer Kinder informiert zu sein.

1.2 Begründung dieser Masterarbeit

Wie in der Problemstellung beschrieben beschäftigen sich sehr viele, seien es Kinder, Jugendliche oder Erwachsene mit elektronischen Spielen. Oft ist diese Nutzung harmlos und kann sogar kognitive, soziale oder auch physische Vorteile bieten. Eine exzessive und übermässige Nutzung hingegen kann zu psychischen und medizinischen Problemen bei gefährdeten Personen führen, was ganze Existenzen vernichten kann. Dies hat in einigen asiatischen Ländern schon zu einem epidemischen Ausmass geführt. Dabei wurden in Studien bei Jugendlichen nachgewiesen, dass beispielsweise in Singapur bis zu 8.7 Prozent der Kinder von einer Internet Gaming Disorder (IGD) betroffen sind, einer krankhaften Ausprägung ihres Spielverhaltens. Es sind zahlreiche weitere Studien zur IGD vorhanden, unter anderem auch für den europäischen und deutschsprachigen Raum. Es fällt hingegen schwer, einen Überblick zu behalten und die einzelnen Studien miteinander zu vergleichen, unter anderem, weil sie sich in der Stichprobenauswahl stark unterscheiden. Beispielsweise unterscheiden sich die untersuchten Altersstufen sehr stark, wobei mal Kinder, mal Jugendliche und manchmal auch Personen im Alter von 14 bis 90 Jahren befragt wurden. Auch wurden nicht bei allen Studien dieselben Skalen verwendet, um eine Verhaltenssucht zu klassifizieren. Selbst wenn dieselbe Skala verwendet wurde, unterscheidet sich auch bei manchen Studien, inwiefern ein bestimmtes Spielverhalten nun als überdurchschnittliches Spielverhalten oder als Sucht ausgelegt wurde (Petry et al., 2015). Kaser (2022) fasst diese Ungewissheit ebenfalls auf und hält fest, dass in Deutschland mit einer Prävalenz von 2 bis 4 Prozent gerechnet werden kann. Bei rund 1.8 Millionen Kindern in der Schweiz, ausgehend von einer ähnlichen Prozentzahl, wären das rund 36'000 bis 72'000 Kinder, die von einer Videospielesucht betroffen sind. Kaser (2022) geht davon aus, dass diese Prozentzahlen während der Corona-Krise noch einmal signifikant gestiegen sind.

Bezüglich der Therapiemöglichkeiten lohnt sich hier ein Blick in die asiatischen Länder, wo beispielsweise in Singapur diverse psychologische, physische oder medikamentöse Behandlungsmöglichkeiten erforscht werden. Die Therapien verbinden meist verschiedene Ebenen

(kognitive Unterstützung, Familientherapie, Miteinbezug der Peergroup), die in Spezialkliniken durchgeführt werden (Sim et al., 2021). Auffallend bei diesen Studien ist jedoch, dass die erprobten Behandlungsformen oft in Einzelsettings betrieben werden und daher mit einem sehr hohen zeitlichen Aufwand von Fachpersonal einhergehen. Wird in der Schweiz von den oben genannten Kennzahlen ausgegangen, können diese zeitintensiven Behandlungsformen dem verbreiteten Phänomen von problematischem Gamen kaum gerecht werden.

Hier kommt wiederum der Ansatz von Süss et al. (2018) ins Spiel, welche den kompetenten Umgang mit den digitalen Medienangeboten als auszubildende Kulturtechnik voraussetzen. Wenn Kinder bereits in frühem Alter einen verantwortungsvollen Umgang mit elektronischen Spielen lernen, ist es weniger wahrscheinlich, dass sie schlussendlich einer Videospielesucht verfallen. Petry et al. (2015) betonen dabei die Bedeutsamkeit der primären Prävention, bei der es darum geht, den Problemen vorzubeugen, bevor sie überhaupt auftreten. Dies im Gegensatz zur sekundären Prävention, bei der es um eine Reduzierung von problemhaftem Gamenverhalten geht, also eher einer reaktiven Handlungsweise.

Bonnaire et al. (2019) sprechen sich dafür aus, dass bei der Thematik Internet und Gaming die relevanten Akteure wie zum Beispiel Eltern und Schule zusammenarbeiten müssen. Aber gerade die Eltern können die Faszination für das Gamen oft nicht nachempfinden, da sie in einer völlig anderen Generation aufgewachsen sind. Die Verfügbarkeit von elektronischen Spielen, die technischen Möglichkeiten eines Spiels aber auch die Höhe des Suchtpotenzials haben sich in den letzten Jahrzehnten wesentlich verändert. Daher sind viele Eltern überfordert, ihre Kinder kompetent in der Medienerziehung zu begleiten und sind zu diesem Zweck selbst auf Unterstützung angewiesen.

Deshalb setze ich mir für diese Masterarbeit zum Ziel, auf der Grundlage der Fachliteratur einen Elterninformationsanlass zu planen, durchzuführen und zu evaluieren. Dieser soll darauf abzielen, die Eltern beim Gespräch mit ihren Kindern besser zu befähigen, über das Gamen zu sprechen und einen verantwortungsvollen Umgang mit den elektronischen Spielen zu pflegen.

2. Theoretischer Hintergrund

In diesem Kapitel werden zuerst inhaltliche Grundlagen zu Games gelegt, indem ein kurzer geschichtlicher Abriss aufgezeigt wird und inhaltliche Unterscheidungsmerkmale zu Games vorgestellt werden. Anschliessend geht es um mögliche Motive, wieso überhaupt gespielt wird sowie um positive und negative Auswirkungen der Games auf die Spielerinnen und Spieler. Danach wird erläutert, wie Jugendliche bei ihrer Mediensozialisation durch die Schule begleitet werden können und wieso und bei welchen Themen sie zusätzlich auf ein aufmerksames Auge durch Erwachsene angewiesen sind. Zudem wird auf Grundlage von bestehenden Ratgebern vermittelt, wie Eltern mit Gesprächen auf das Spielverhalten ihrer Kinder eingehen können. Zuletzt folgen aktuelle Studienergebnisse, die sich mit der Wahrnehmung und Einstellung der Eltern zum Thema Games befassen und inwiefern diese bei exzessiven Spielverhaltensweisen der Kinder relevant werden. Abgerundet wird das Kapitel, indem bereits durchgeführte Interventionen zum Thema Games vorgestellt werden und den Erkenntnissen, die sich daraus ergeben haben.

2.1 Entwicklung der Game-Industrie

Die Geburtsstunde der elektronischen Spiele beginnt gegen Ende der 1950er Jahre. Schon damals loteten junge Akademiker und Technikenthusiasten das Medium Computer aus und nutzten es über die Grenzen eines reinen Arbeitsgerätes heraus. An einer amerikanischen Universität entstand im Jahr 1961 das Spiel „Spacewar“, 1972 folgte das Spiel „Pong“. Im folgenden Jahrzehnt gab es vor allem in den USA ein ungebremses Wachstum der Arcade-Spielautomaten, wofür sich die Menschen scharenweise in so genannte Spielhallen begaben. Im Jahr 1984 wurde in Japan eine neue Ära der Heimcomputer und Konsolen für zuhause eingeläutet: Die Hersteller Nintendo, Sega und Commodore sorgten durch ihren unnachgiebigen Konkurrenzkampf für eine rasche Weiterentwicklung der technischen Möglichkeiten und erschwingliche Preise für die Spielerinnen und Spieler in ihren eigenen vier Wänden. Ende der 90er Jahre kamen so zum ersten Mal verschiedene 3D-Spiele auf den Markt.

In den 2000er Jahren lassen sich mehrere wegweisende Meilensteine verorten. Nebst weiteren Verbesserungen im Hardwarebereich setzten die Xbox 360 sowie die Playstation 3 voll auf eine Online-Anbindung der Geräte. Mit dem aufkommenden Breitband-Internet begrenzte sich das Spielen nicht mehr auf das eigene Wohnzimmer, sondern brachte weltweit tausende von Spielerinnen und Spielern zusammen. MMO Spiele (Massively Multiplayer Online) eroberten die Spielewelt. Zusätzlich wurde mit der starken Verbreitung von Smartphones ein gänzlich neuer Teilmarkt erschlossen, die das mobile Spielen noch viel populärer machten. Seit dem

Jahr 2013 verstärken sich diese Entwicklungen, das Geschäftsfeld bewegt sich zunehmend in den Online-Handel hinein. Davon zeugen auch neue Verkaufsmodelle wie zum Beispiel die „Free to Play Games“. Im Jahr 2016 gab der riesige Rummel um das Spiel „Pokemon Go“ einen Vorgeschmack auf einen weiteren aussichtsreichen Trend – die Entwicklung von Virtual Reality für den Gamebereich. Der Markt der digitalen Spiele zeigt sich heute als besonders ausdifferenziert und diversifiziert. Für Menschen aus allen sozialen Schichten und Altersgruppen ist etwas dabei, sei es am PC, auf einer Konsole oder unterwegs auf dem Smartphone („Verband der deutschen Games-Branche“, o. J.).

2.2 Die vier Grundelemente eines Spiels

Um die Inhalte eines elektronischen Spiels schneller erfassen zu können, lassen sich gemäss Schell (2008) vier grundlegende Elemente unterscheiden. Zentraler Gedanke dabei ist, dass keines der folgenden Elemente wichtiger ist als die anderen, sie stehen in einer gegenseitigen Abhängigkeit und beeinflussen sich gegenseitig.

Unter der Mechanik werden Prozeduren und Regeln in einem Spiel verstanden. Sie geben vor, nach welchen Gesetzmässigkeiten die Spielerinnen und Spieler handeln können und welche Möglichkeiten das Spiel bietet. Adams (2013) nennt als Beispiele dazu die physikalischen Gesetze der virtuellen Welt, die wirtschaftlichen Zusammenhänge, die Entwicklung von Fortschritten und die Gestaltung von sozialen Interaktionen. Alter (2019) sieht in diesem Grundelement eine Hauptessenz, um die Spielerinnen und Spieler immer wieder aufs Neue für das Spiel zu begeistern: Indem der Schwierigkeitsgrad mit fortlaufendem Spiel den wachsenden Fähigkeiten und den Fortschritten angepasst wird, verliert das Spiel nicht an Reiz und kann anhand eines Flow-Erlebnisses immer wieder neu begeistern und zum Weiterspielen animieren.

Als zweites Grundelement nennt Schell (2008) die Story eines Spiels, also die Handlungsgeschichte in die das Spiel eingebettet ist. Diese kann entweder linear und vorgegeben sein oder kann sich im Laufe eines Spiels entwickeln. Durch diese Interaktivität des Spiels sieht Adams (2013) einen Hauptunterschied eines Games zu einem Film oder einem Buch: Die Geschehnisse können aktiv durch die Spielerinnen und Spieler beeinflusst und mitbestimmt werden. Die Inhalte werden nicht bloss konsumiert, sondern kommen durch eine aktive Auseinandersetzung mit dem Spiel zustande.

Die Ästhetik bildet einen weiteren wichtigen Eckpfeiler eines Games. Damit wird beschrieben, wie ein Spiel aussieht, wie es klingt, welche Geräusche es gibt und welche Wirkung es bei der Ausgabe erzeugt. Durch die Eingaben, beispielsweise an der Tastatur, entsteht eine unmittelbare Rückmeldung, ein direkter Eindruck, durch den die Spielerinnen und Spieler gepackt werden und eine Immersion erzeugt werden soll (Schell, 2008). Gemäss Alter (2019) werden die

Bilder, Geräusche oder Effekte oft mit einer inneren positiven Konnotation durch die Spielerinnen und Spieler verbunden, wie beispielsweise das Geräusch, wenn Mario eine Goldmünze einsammelt. Im Versuch, diesen positiven Reiz wieder zu erleben, motiviert das Game ständig, um weiterzuspielen.

Als letztes Grundelement eines Spiels nennt Schell (2008) die Technologie eines Spiels, wie beispielsweise die Ausgabe in dreidimensionaler Grafik oder die Steuerung anhand von speziell erarbeiteten Controllern. Hierbei spielt die technische Entwicklung der Hardware eine wichtige Rolle, welche beispielsweise die Möglichkeit von dreidimensionalen Spielen gar erst ermöglicht hat. Natürlich ist der technologische Fortschritt eines Spiels unmittelbar mit den oberen Elementen verbunden und kann diese vielleicht auch erst ermöglichen.

2.3 Verschiedene Spielgenres

Wie sich in der Welt der Filme verschiedene Genres etabliert haben, braucht es bei der Vielfalt der elektronischen Spiele eine Klassifizierung der verschiedenen Spielarten. Dies erleichtert es, einen Überblick über die Gemeinsamkeiten und Unterschiede auch bei neuen Spielen zu gewähren. Die Genres beziehen sich darauf, welche Herausforderungen und Inhalte ein Spiel bereithält. Die Spielerinnen und Spieler erhalten dadurch eine Orientierung an spezifischen Vorlieben, die sie beim Gamen begeistern. Ein Spiel muss dabei nicht zwingend nur einem einzigen Genre folgen und oft erfolgt auch eine Unterteilung in Sub-Genres, wie zum Beispiel die Shootergames weiter in Arena Games, taktische Shooter und Battle Royale unterteilt werden (Adams, 2013). Da auch neu entwickelte Spiele dieser Typisierung folgen, lohnt es sich die klassischen Spielgenres mit ihren Eigenheiten kurz vorzustellen. Da durch den raschen technischen Wandel die Spielebeispiele von Adams (2013) teilweise bereits veraltet sind, werden die Beschreibungen mit aktuelleren Spielertiteln aus der JAMES (Bernath et al., 2020) ergänzt.

- Shooter Games: Die Spielerinnen und Spieler sind in seiner virtuellen Umgebung ausgestattet mit einer Waffe. Eine wichtige Fähigkeit beim Spielen ist das Zielen. Speziell wenn nur eine limitierte Menge an Munition vorhanden ist, muss diese gut eingeteilt werden. Während das Umfeld des eigenen Avatars im Blick gehalten und gesteuert werden muss, gilt es die feindlichen Ziele zu treffen und auszuschalten. Die Physik ist oft sehr nahe an der realen Welt, wie zum Beispiel die Gravitation, die Schatten von Bäumen oder Objekten sowie die Effekte bei einer Kollision. Aktuelle Beispiele für dieses Genre sind Call of Duty, Fortnite, Counter-Strike oder Apex Legends.
- Action Games: Dieses Genre liefert einen Mix aus physischen Herausforderungen, Puzzles und Autorennen. Spezifisch dabei ist, dass oft mit einem einzelnen vorgefertigten Charakter gespielt werden kann. Als eine praktisch unvollendete, wirtschaftliche

Herausforderung des Spiels gilt es Münzen oder verschiedene Objekte wie Waffen oder Kleidung zu sammeln. Je nach Spiel kann das Überwinden von Hindernissen durch Springen oder Klettern, aber auch eine kämpferische Auseinandersetzung zentrales Element des Spiels sein, wobei stets eine gute Reaktionszeit sowie das richtige Timing wichtig sind. Aktuelle Beispiele für dieses Genre sind Assassin's Creed, Uncharted oder Super Mario.

- Strategiespiele: Sie beinhalten strategische und taktische Herausforderungen für die Spielerinnen und Spieler, die ihre Aktionen planen müssen, um einen Gegner zu besiegen. Als Inhalt muss nicht zwingend eine kriegerische Handlung im Zentrum stehen. Typisch für diese Spielegattung ist, dass oft nicht ein spezieller Charakter im Zentrum steht, sondern beispielsweise eine ganze Stadt oder ein ganzes Volk verwaltet werden muss. Beispiele für dieses Genre sind Age of Empires, Total War oder Civilization.
- Role-Playing Games: Diese Spiele erlauben es den Spielerinnen und Spielern, sich in einer virtuellen Welt mit viel mehr Freiheit zu bewegen, als das andere Genres zulassen. Sie ermöglichen es, sich stärker in einen Spielcharakter hineinzusetzen und den Aufbau seiner Fähigkeiten mitzuerleben und auch selber mitzugestalten und dadurch eine stärkere Bindung zum eigenen Charakter aufzubauen. Durch die steigende Spielzeit werden die Charaktere mächtiger und können sich an schwierigere Aufgaben heranwagen. Das Wichtigste am Spiel sind die Quests oder die Story, welche die Spielerinnen und Spieler als Aufgabe selbst steuern können. Durch eine meist von der Realität unterschiedliche Umgebung ist es besonders interessant, eine andere Welt zu entdecken und kennen zu lernen. Aktuelle Beispiele für dieses Genre sind World of Warcraft, The Elder Scrolls oder Cyberpunk 2077.
- Sportspiele: Hier wird eine sehr ähnliche Welt simuliert, wie sie die Spielerinnen und Spieler bereits aus dem echten Leben kennen. Dies kann beispielsweise ein Sport sein, den man selbst schon einmal ausgeübt hat, ein bekanntes Sportstadion oder prominente Sportler aus dem echten Leben. So hat man die Möglichkeit, selbst auf dem höchsten Niveau einen Sport auszuüben und die eigene Mannschaft spielerisch zum Erfolg zu führen. Aktuelle Beispiele für dieses Genre sind Fifa, NHL oder Tennis World Open.
- Aufbau- und Simulationsspiele: Sie ermöglichen es den Spielerinnen und Spielern Sachen zu bauen, wie zum Beispiel Häuser, Dörfer oder Städte. Es geht nicht darum, einen Feind zu bekämpfen, sondern primär um den Aufbauprozess und die dahinter verborgenen einprogrammierten Regeln zu verstehen und somit mehr Erfolg beim Aufbau zu haben. Das können beispielsweise wirtschaftliche Mechanismen oder Abläufe sein, die oft nahe an der Realität angelehnt sind. Aktuelle Beispiele für dieses Genre sind Hay Day, Animal Crossing oder die Siedler.

- Puzzle Games: Hier gilt es als Hauptaktivität verschiedene Rätsel zu lösen. Diese sind inhaltlich meistens zu irgendeiner Story verknüpft. Wichtige Strategien beim Spielen sind das Mustererkennen, logische Schlussfolgerungen und das Prozessverstehen. Einige Spiele geben beim Vorgehen Hinweise, andere sind mit Versuch und Irrtum zu lösen. Diese Spiele müssen nicht zwingend eine hohe kognitive Herausforderung bieten, wie die prominenten Beispiele Candy Crush oder Bejeweled zeigen. In den Spielen Portal oder We were here forever kann beispielsweise auch zu zweit gerätselt werden.

In der JAMES (Bernath et al., 2020) wurden die Lieblingsgames der Jugendlichen nach Genre-Zuteilung erhoben (siehe Abbildung 1). Hierbei zeigt sich, dass die Open World Games (welche eine Weiterentwicklung der RPG-Games darstellen) sehr häufig genannt wurden. Auffallend ist an dieser Zusammenstellung, dass mit dem Battle-Royale eine Subkategorie von Shooter-Games durch die Autoren abgebildet wurde. Nimmt man die Shooter Games gemeinsam mit den Battle Royale Games zusammen, bilden sie die am weitesten verbreitete Spielergruppe. Diese Schaffung einer Subkategorie zeigt wiederum, dass Spielgenres kein starres Gebilde sind und unterschiedlich interpretiert werden können. Weiter zeigen die Resultate, dass auch Sportsimulationen wie zum Beispiel Fifa und NHL sich grosser Beliebtheit bei den Jugendlichen erfreuen. Erstaunlich bei den Genreinteressen ist ein Seitenblick auf die Eltern. Salceanu (2014) erhob in ihrer Studie unter anderem, ob die Eltern wussten, welche Spiele ihre Kinder spielten. Interessanterweise gaben rund 30 Prozent der Eltern als Antwort an, dass sie keine Ahnung hatten, welche Spiele ihre Kinder spielten. Dieser Aspekt wird im Kapitel Wahrnehmung und Einstellungen der Eltern wieder zentral werden.

Genre	Beispiele	Häufigkeit in %
Open World Game	GTA, Minecraft, Watch Dogs	19
First- and Third-Person Shooter Game	Call of Duty, Counter-Strike, Rainbow Six	13
Battle Royale Game	Fortnite, Apex Legends, PlayerUnknown's Battlegrounds	12
Sportsimulationen	FIFA, NHL, NBA	11
Simulation Game	The Sims, Hay Day, Animal Crossing	7
Action-Adventure Game	Assassin's Creed, Far Cry, Uncharted	5
Racing Game	Need for Speed, Mario Kart, Gran Turismo	5
Jump'n'Run / Platform Game	Super Mario, Temple Run, Subway Surfer	4
MMOG ²	Clash of Clans, World of Warcraft, Clash Royale	4
Puzzle Game	Portal, Candy Crush	3
Strategy Game	Age of Empires, Total War, Plants vs. Zombies	3
Board / Card Game	Hearthstone: Heroes of Warcraft, Solitaire, Uno	2
Arcade Game	Slither.io, Rider, Pac-Man	2
MOBA ³	League of Legends, Clash Royale, Overwatch	2
Survival Horror Game	The Last of Us, Dying Light	2
Role-Playing Game	The Elder Scrolls, The Legend of Zelda	1
Beat 'em up Game	Super Smash Bros., Naruto, Mortal Kombat	1
Music Game	Just Dance, Piano Tiles	1
Trivia Game	Fight List, Quizduell	<1

Abbildung 1: Genre-Zuteilung Lieblingsgames nach Häufigkeit in der JAMES (Bernath et al., 2020, S.49)

Auch Scharkow et al. (2015) gehen der Frage nach, welche Gamegenres am relevantesten sind. Unter anderem erfreuten sich in dieser Studie Strategiespiele und Puzzlespiele der höchsten Beliebtheit, gefolgt von Sport, Adventure und Rollenspielen. Hier gilt es kritisch zur Studie hinzuzufügen, dass sie zum Genre der Action Games auch die Shooter Games implizieren. Aufgrund der Unklarheit, mit welchen Fragen die Daten erhoben wurden und ob diese Inklusion den Teilnehmenden der Studie bewusst war, kann nicht mit Gewissheit gesagt werden, wieso die Shootergames nicht bei den beliebtesten Genres mit dabei sind.

Im Gegensatz zu Bernath et al. (2020) untersuchen Scharkow et al. (2015) auch mögliche Überschneidungen bei Genreinteressen von Spielerinnen und Spielern. Interessant sind dabei die Korrelationen, welche die Autoren zwischen den Präferenzen der einzelnen Genres ausweisen. Diese deuten darauf hin, dass es nicht endgültig definierte Spielertypen gibt, die sich nur für ein Genre interessieren. So können Spielerinnen und Spieler beispielsweise an mehreren Genres interessiert sein. So lässt sich aus der Studie entnehmen, dass Spielerinnen und Spieler mit Neigung zu RPG-Spielen auch zu Action Games tendieren. Dies deckt sich mit der zuvor erbrachten Erkenntnis, dass Spielgenres nicht eindeutig abzugrenzen sind und sich auch überschneiden und vermischen.

Scharkow (2015) versucht mit seinen Kollegen auch zu ergründen, welche sonstigen Einflussvariablen auf die Genrewahl wirken. Dabei fällt auf, dass das Alter und das Geschlecht bei gewissen Genres stärkere Prädiktoren aufweisen. Beispielsweise sind Sportsimulationen sowie Actionspiele sehr beliebt bei jüngeren und männlichen Personen. Generell zeigen jüngere Personen eine stärkere Zuneigung gegenüber den meisten Genres, ausgenommen Puzzlespielen und Simulationen. Das bedeutet, dass in jungen Jahren die Ausdifferenzierung der Genreinteressen noch nicht ganz ausgereift ist und eine Festlegung noch aussteht. Bei genauerer Betrachtung zur Aufteilung nach Geschlecht konnten keine markanten Unterschiede festgestellt werden, weshalb das Geschlecht nur bedingt als Prädiktor für die Genrewahl genutzt werden kann. Es besteht jedoch eine leichte Tendenz der männlichen Spieler zu Strategie-, Sport, Simulations- und Actionspielen.

2.4 Motivation für Gamen

Wünsch & Jenderek (2008) stellen als zentrales Motiv für das Computerspielen die Unterhaltung ins Licht. Dabei erwähnen sie vier verschiedene Merkmale, durch welche die Spielhandlung gekennzeichnet wird und welche die Spielerinnen und Spieler motivieren:

- 1.) Formale Merkmale: Das Spiel folgt einer Zweckfreiheit, die Tätigkeit wird nicht als Pflicht oder Arbeit angesehen. Es wird aus freien Stücken gespielt und der Anreiz entspricht einer intrinsischen Motivation.

- 2.) Inhaltliche Merkmale: Die Spielhandlung erfolgt in einem eigenen Realitätsrahmen, die Regeln und Gesetze des normalen Lebens gelten nur bedingt. So kann man sich innerhalb des Spiels eine eigene Realität aufbauen.
- 3.) Strukturelle Merkmale: Jedes Spiel besteht aus wiederholten Handlungen, wobei verschiedene Handlungsoptionen miteinander kombiniert und wiederholt werden müssen. Dabei kann es zum Abbruch der Spielsequenz, zur Fortsetzung oder zum Neustart kommen.
- 4.) Merkmale des Spiel-Erlebens: Durch ein Flusserleben werden die Spielerinnen und Spieler in den Bann eines Spieles gezogen durch eine optimale Abstimmung von Schwierigkeitsgrad und Fähigkeiten. Während des Spiels gibt man sich einem kontrollierten Kontrollverlust hin, taucht in die Spielerealität ein und erlebt so eine Immersion.

Diese Charakterisierung eines Unterhaltungsmotives erschien für Scharnow et al. (2015) zu allgemein und wäre beispielsweise auch für das Fernsehschauen generalisierbar. Mit der Entwicklung einer „Gaming Gratification Short Scale“ versuchten sie deshalb, die Motive von Gamern für das Computerspielen konkreter zu ergründen. In einer gross angelegten Studie in Deutschland mit 4500 Teilnehmenden gingen sie deshalb der Frage nach, was die wichtigsten Beweggründe von Gamerinnen und Gamern sind, um zu spielen. In ihrer Skala unterscheiden sie drei Hauptbestandteile von Gründen, um zu spielen. Darin lassen sich auch die oben genannten Unterhaltungsmerkmale wiederfinden:

- Individuelle Bedürfnisse: Um in eine Fantasiewelt zu entfliehen, in eine neue Rolle zu schlüpfen, Dinge zu machen die im realen Leben nicht möglich sind, um seine eigenen Leistungen immer weiter zu verbessern, um eigene Fähigkeiten zu verbessern oder neue Welten zu entdecken
- Soziale Bedürfnisse: Um andere Leute kennen zu lernen, im Team zu spielen oder um gegen andere anzutreten und die eigene Leistung mit anderen zu vergleichen
- Inhaltliche Bedürfnisse: Die mechanischen Bestandteile eines Spiels wie zum Beispiel die Grafik oder Steuerungsmöglichkeiten, das Erleben einer erzählten Geschichte, das Thema eines Spieles ergründen

Diese Motive finden sich auch bei Wang & Cheng (2022) wieder, wobei die inhaltlichen Bedürfnisse mit dem Begriff der Immersion übersetzt wurden. Scharnow et al. (2015) fanden in ihrer Studie heraus, dass beispielsweise die inhaltlichen Bedürfnisse den wichtigsten Bestandteil der Motive ausmachen, darauffolgend die individuellen Bedürfnisse und zum Schluss die sozialen Bedürfnisse. Bei der Betrachtung der Einflussvariabel Alter fällt auf, dass jüngere Spielerinnen und Spieler sich viel stärker durch die Belohnungen eines Spiels, also die inhaltlichen Bedürfnisse, ansprechen lassen. Einzig die stetige Verbesserung der eigenen Fertigkeiten korreliert geringfügig positiv mit dem Alter, was bedeutet, dass ältere Personen sich

eher an Spielen versuchen, die nach einer Verbesserung der eigenen Skills verlangen. Auch beim Geschlecht gibt es einen eindeutigen Zusammenhang, wobei die männlichen Spieler sich stärker durch alle drei Bedürfnisse ansprechen lassen und weibliche Spielerinnen weniger auf die sozialen Bedürfnisse eingehen. Hierbei gilt es anzumerken, dass der Einfluss von Alter und Geschlecht unabhängig von der bisherigen Gameerfahrung ermittelt wurde, es also keine Rolle gespielt hat, wie viele Stunden die Spielerinnen und Spieler bereits gespielt haben.

Zusätzlich zu diesen Effekten von Alter und Geschlecht versuchten Scharnow et al. (2015) einen Rückschluss herzustellen zwischen den Motiven der Spielerinnen und Spieler mit den gespielten Genres. Dadurch wollten sie überprüfen, ob die Genrewahl zusammenhängt mit den Bedürfnissen und der Motivation, welche durch das Gamen gesucht wurde. Hierbei konnten sie jedoch keine signifikanten Effekte beobachten, wodurch zu weiten Teilen noch ungeklärt ist, wieso sich schlussendlich Spielerinnen und Spieler einem bestimmten Genre zuwenden. Interessant diesbezüglich dürfte sein, inwiefern die Sozialisationsprozesse durch Eltern oder Peers die Genrewahl beeinflussen.

2.5 Positive Auswirkungen von elektronischen Spielen

Elektronische Spiele werden oft mit negativen Aspekten und Vorurteilen in Verbindung gebracht. Sie bieten aber aufgrund einer erweiterten Realität auch Lernpotentiale. Das Gamen ermöglicht es den Spielerinnen und Spielern, gewisse Handlungen und Erlebnisse zu machen, zu der sie in der echten Welt keinen Zugang hätten. Dabei investieren sie einen erheblichen Aufwand an Zeit und Anstrengungen, um im Spiel weiterzukommen und es zu gewinnen. Um jeden Preis wollen sie die Herausforderungen der elektronischen Spiele verstehen und meistern (Fromme et al., 2008). Wenn von pädagogischem Nutzen von Computerspielen gesprochen wird, fällt der Gedanke oft zu den so genannten Serious Games, die versuchen auch curriculare Lerninhalte zu transportieren. Fromme und seine Kollegen (2008) bedauern diese verkürzte Sichtweise auf die Potenziale beim Gamen und betonen dabei, dass Lernprozesse meist auf einer unbewussten Ebene stattfinden und nicht in der Form, wie wir sie uns aus herkömmlichen Bildungsprozessen in der Schule gewohnt sind. Sie plädieren darauf, die Sichtweise auf das Phänomen der Computerspiele deutlich zu erweitern und auch die pädagogischen Chancen auf informelles Lernen anzuerkennen.

Die Fähigkeiten und Fertigkeiten, die durch dieses informelle Lernen trainiert werden können, werden von Gebel (2006) genauer definiert. Sie sieht in elektronischen Spielen Chancen für Lernprozesse im Bereich Wissen, Wahrnehmung und Koordination, Denken und Problemlösen, Fähigkeiten und Verhaltensweisen und die Stärkung des Selbstkonzepts. Folgende Formen des Kompetenzerwerbs lassen sich unterscheiden:

Tabelle 1: Kompetenzerwerb in Computerspielen nach Gebel (2006), S.294

Kompetenz-/Fähigkeitsbereich	Relevante Kompetenzen
Medienkompetenz	Medienkunde, selbstbestimmter Umgang, aktive Kommunikation, Mediengestaltung
Kognitive Kompetenz	Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, Konzentration, Gedächtnis, Abstraktion, Schlussfolgern, Strukturverständnis, Bedeutungsverständnis, Handlungsplanung, Lösen neuer Aufgaben, Problemlösen
Soziale Kompetenz	Perspektivenübernahme, Fähigkeit zur Empathie, Ambiguitätstoleranz, Interaktionsfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit, Kooperationsfähigkeit, moralische Urteilskompetenz
Persönlichkeitsbezogene Kompetenz	Selbstbeobachtung, Selbstkritik, Selbstreflexion, Identitätswahrnehmung, emotionale Selbstkontrolle
Sensomotorik	Hand-Auge-Koordination, Reaktionsgeschwindigkeit

Die relevanten Kompetenzen von Gebel (2006) konnten empirisch von Salceanu (2014) bestätigt werden. Sie erhob bei ihrer Studie mit über 1000 Teilnehmenden, welche Vorteile die Eltern aus einer vordefinierten Liste bei den Computerspielen ihrer Kinder wahrnahmen. Bei den grössten Vorteilen ragten die Entwicklung des Denkens, die Beobachtungsfähigkeit und eine Verbesserung der Kreativität heraus. Ebenfalls meldeten die Eltern zurück, dass auch Persönlichkeitseigenschaften vom Spielen profitieren könnten, beispielsweise die Entwicklung von Ehrgeiz, Flexibilität, Ausdauer und Selbstvertrauen.

2.6 Negative Auswirkungen von elektronischen Spielen

Über die Schattenseiten des Computerspielens lassen sich von Gastiger & Abstein (2011) sowie Rehbein et al. (2009) übereinstimmende Kernpunkte identifizieren, die sich bei zunehmender Spielzeit auch gegenseitig verstärken können:

- Einengung der Verhaltensmuster: Das Computerspielen wird zur wichtigsten Beschäftigung. Sie dominieren das Denken, die Gefühle und das Verhalten der Spieler. Selbst während anderer Tätigkeiten fällt es schwer, die Gedanken vom Spielen zu lösen.
- Kontrollverlust: Die zeitliche Begrenzung, der Umfang des Spielens und auch die entstehenden Kosten können nicht mehr kontrolliert werden. Es kommt zu einer Toleranzentwicklung, die bewirkt, dass die bestehende Spielzeit nicht mehr ausreicht, um die

Bedürfnisse der Spielerinnen und Spieler zu erfüllen. Um weiterhin ein befriedigendes Gefühl zu erhalten, braucht es in der Folge häufigere und längere Spielzeiten.

- Regulation von negativen Gefühlszuständen: Das Spielen wird zu einer vermeidenden Stressbewältigungsstrategie. Die Spielerinnen und Spieler versuchen abzutauchen in eine andere Welt und verdrängen so bestehende Probleme. Die Probleme werden jedoch nur verdrängt, sie bestehen weiterhin fort.

Zudem berichten die Autoren (Gastiger & Abstein, 2011; Rehbein et al., 2009) über Entzugserscheinungen, die bei einer Reduktion des Computerspielens auftreten. Dies kann sich beispielsweise in Nervosität oder unruhigem Verhalten äussern. Gastiger & Abstein (2011) führen weiter aus, dass es selbst nach einer längeren spielfreien Phase bei einer Wiederaufnahme des Computerspielens erneut zu einem schnellen, unkontrollierten und exzessivem Verhalten kommen kann. Dies birgt eindeutig schädliche Konsequenzen für Beruf, soziale Kontakte und ausgeübte Hobbys. Es treten zwischenmenschliche Konflikte zwischen Spielsüchtigen und der sozialen Umwelt auf und nicht selten kommt es aufgrund der unzweckmässigen Regulation von negativen Gefühlszuständen zu innerpsychischen Problemen bei den Betroffenen selbst.

Sowohl in der Studie von Salceanu (2014) wie auch bei Hermida (2019) lassen sich die zuvor beschriebenen Kernkriterien von negativen Auswirkungen wiedererkennen. Bei beiden Studien wird als Folge von erhöhtem Medienkonsum über Müdigkeit bei den Kindern berichtet. Zudem besteht ein grösseres Desinteresse zur Ausübung von anderen Aktivitäten sowie tiefere soziale Kompetenzen gegenüber den Mitmenschen. Während Hermida (2019) zusätzlich eine tiefere Konzentrationsfähigkeit sowie schwächere Schulleistungen aus der Sicht der Lehrpersonen ins Feld führt, berichten bei Salceanu (2014) die Eltern zusätzlich von zu wenig körperlicher Bewegung, Sehbeschwerden, Ruhelosigkeit und Nervosität bei ihren Kindern.

2.7 Reaktionsmöglichkeiten der Schule

Vor einigen Jahren wurde in der Schweiz der Lehrplan 21 eingeführt. Im Bereich Medien und Informatik findet sich der Bereich „Die Schülerinnen und Schüler können sich in der physischen Umwelt sowie in medialen und virtuellen Lebensräumen orientieren und sich darin entsprechend den Gesetzen, Regeln und Wertesystemen verhalten“. Insbesondere im Zyklus 3 finden sich folgende Teilkompetenzen (D-EDK, 2016):

- SuS können Regeln und Wertesysteme verschiedener Lebenswelten unterscheiden, reflektieren und entsprechend handeln (z.B. Netiquette, Werte in virtuellen Welten)
- SuS können Chancen und Risiken der Mediennutzung benennen und Konsequenzen für das eigene Verhalten ziehen (z.B. Vernetzung, Kommunikation, Schuldenfalle, Suchtpotential)

- SuS können Verflechtungen und Wechselwirkungen zwischen physischer Umwelt, medialen und virtuellen Lebensräumen erkennen und für das eigene Verhalten einbeziehen (z.B. soziale Netzwerke und ihre Konsequenzen im realen Leben)

Diese Kompetenzziele zeigen, dass der Lehrplan keine bewahrende Perspektive einnimmt und nicht darauf bedacht ist, die Lernenden nur vor den Gefahren der virtuellen Lebensräume zu abzugrenzen. Vielmehr geht es um eine aktive Auseinandersetzung, bei der sowohl positive wie auch negative Aspekte unterschieden und reflektiert werden sollen. Im Sinne der informellen Bildungsprozesse von Fromme et al. (2008) gehört dazu auch, dass Lernende direkte Erfahrungen mit dieser Gamekultur machen können und auf praktischer Ebene direkt Stellung beziehen sollen.

Bezogen auf den Einfluss, dass über die Thematisierung während der Unterrichtszeit eine exzessive Mediennutzung der Kinder beeinflusst werden kann, zeigen sich Lehrpersonen gemäss der EU-Kids-Online Studie (Hermida, 2019) eher skeptisch. Dabei sind 63 Prozent der Meinung, dass mehr investierte Zeit für die Sensibilisierung der Lernenden wenig Einfluss darauf hat, wie sich die Lernenden tatsächlich verhalten. Weiter sind 48 Prozent der Lehrpersonen der Meinung, dass bereits aktiv Prävention gegen übermässige Mediennutzung betrieben wird. Zudem kommt zum Ausdruck, dass es auch Anlauf- oder Beratungsstellen innerhalb der Schule gibt, die bei übermässiger Mediennutzung in Anspruch genommen werden können und dass die Schule auch in schweren Fällen richtig reagieren kann. Im Kanton Schwyz könnte damit beispielsweise die Schulsozialarbeit gemeint sein oder die Fachstellen für Gesundheit, die man für Beratungen oder Interventionen konsultieren kann. Hermida (2019) betont in diesem Zusammenhang als Fazit, dass die Zusammenarbeit der verschiedenen Stakeholder wie Eltern, Schule und Fachpersonen klar geregelt werden sollte und die Zuständigkeit thematisiert werden muss. Damit soll ein dichtes Netz an Präventionsbemühungen mit wenigen Lücken geschaffen werden.

Welchen Einfluss eine Prävention in der Schule leisten kann, zeigt eine Studie, die kürzlich in Frankreich durchgeführt wurde (Bonnaire, Serehen, et al., 2019). Dabei wurden über 400 Teilnehmende zwischen 13 und 14 Jahren in eine Interventions- und eine Kontrollgruppe eingeteilt. Während die Kontrollgruppe keine Behandlung zwischen Pretest und Posttest erfuhr, erhielt die Interventionsgruppe eine 90-minütige Schulung zur Steigerung des Bewusstseins über die eigene Bildschirmzeit, die Steigerung der Reflexion über wichtige und relevante Lebensziele, die Schärfung des Bewusstseins über Konsequenzen von exzessivem Spielverhalten sowie die Verstärkung positiver Faktoren wie Selbstkontrolle und Änderungsmöglichkeiten bei problematischem Spielverhalten. Bei der Auswertung stellte sich heraus, dass durch die Intervention die Fallzahlen von Lernenden mit einer Internet Gaming Disorder signifikant zurückgingen, während diese in der Kontrollgruppe gleichblieben. Beim Vergleich der

Bildschirmzeiten vor und nach der Intervention konnte festgestellt werden, dass die Zeiten zwar in beiden Gruppen zunahmen, jedoch bei der Kontrollgruppe höher anstieg. Diese Resultate vermögen es vielleicht, eine im Vorfeld bei Lehrpersonen skeptische Grundhaltung bezüglich aktiver Prävention zu verringern und die Sinnhaftigkeit von einer Thematisierung im Unterricht aufzuzeigen.

2.8 Bei welchen Themen sind Jugendliche auf die Unterstützung der Eltern angewiesen?

In der Schweiz ist der Verkauf von Computerspielen nach Altersklassen geregelt. So wird vorgegeben, ob ein bestimmtes Spiel für ein Zielalter tauglich oder eher nicht zu empfehlen ist. Dabei findet man üblicherweise die Bezeichnung der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) oder die Altersempfehlungen der Pan-European Game Information (PEGI). Beide Kontrollmechanismen werden in der Schweiz nicht rigoros gehandhabt und entsprechen eher einem freiwilligen Ehrenkodex ohne verpflichtende Wirkung (Breiner, 2019).

Die Altersempfehlungen für Spiele variieren je nach Inhalt zwischen 3, 7, 12, 16 und 18 Jahren. Damit verbunden ist eine symbolisch erkennbare Inhaltsbeurteilung. Hier wird beispielsweise vor Gewaltdarstellungen, Schimpfwörtern, Angst- oder furchteinflössenden Bildern, Glücksspiel, Pornografie, Drogen, Diskriminierung oder Käufen im Spiel gewarnt (Pan European Game Information, o.J.).

Gemäss dem Bericht von Latzer et al. (2014) ist diese Alterskennzeichnung bei den Eltern weitgehend bekannt und immerhin 52 Prozent der Eltern orientieren sich zumindest häufig an den Altersempfehlungen beim Kauf. Problematisch wird es jedoch bei den Alterskontrollen bei Käufen im Internet, wobei nur noch rund 21 Prozent der Eltern der Meinung sind, dass diese Kontrollen verlässlich durchgeführt werden. Der Jahresreport vom Verband der deutschen Games-Branche (2022) verrät, dass genau hier das grosse Problem liegt. So haben die Onlineverkäufe von Computer- und Konsolenspielen in den letzten zehn Jahren von 16 auf 59 Prozent zugelegt, wobei hierbei das riesige Marktsegment der Smartphones noch nicht einmal mitbedacht ist. Während in Deutschland ungefähr 1 Milliarde Euro Umsatz mit herkömmlichen Game-Verkäufen gemacht wird, sind es bei In-Game und In-App-Käufen bereits 4.2 Milliarden Euros. Dahinter steckt die Idee, dass die Spiele kostenlos nutzbar sind, mit der Möglichkeit weitere Spielinhalte im Laufe des Spiels mit Echtgeld zu bezahlen.

Dieses Finanzierungsmodell bei Videospiele wird auch als „Free to play“ bezeichnet. Diese Erweiterungen können kosmetischer Natur sein (wie zum Beispiel ein Kostüm für Spielercharaktere), können aber auch mit spielerischen Vorteilen im Game verbunden sein (wie zum Beispiel Waffen oder Spielgeld kaufen oder Wartezeiten überbrücken). Gemäss Meschik

(2018) sind diese In-Game-Währungen eine besondere Herausforderung für Jugendliche. Durch den Umtausch des Geldes in Diamanten und Goldmünzen findet eine Abstrahierung von Echtgeld statt und der Bezug zur originalen Währung wird dadurch verschleiert und wird besonders für die abhängigen Spielerinnen und Spieler nur noch schwer erkennbar. So berichtet Hermida (2019) in seiner Studie, dass zehn Prozent der 11 bis 16 jährigen bereits einmal zu viel Geld für Online-Spiele oder In-App-Käufe ausgegeben haben. Am stärksten von dieser Problematik waren männliche Jugendliche ab 15 Jahren betroffen. Meschik (2018) stellt bei seiner Analyse fest, dass die In-Game-Käufe durch ihre optische Gestaltung, die Musik und die Effekte die Jugendlichen sehr gezielt ansprechen und dadurch als zahlungskräftige Zielgruppe der Spieleentwickler erschliessen. Er resümiert als wichtige Reaktionsmöglichkeit durch Eltern oder pädagogische Fachkräfte Informationen über diese Finanzierungsmodelle bereitzustellen, die Reflektion der Ausgaben zu lehren und die Notwendigkeit von einer direkten Konfrontation und Ansprechen der Kinder über ihre Onlineausgaben.

Eine weitere, oft unterschätzte Gefahr, steckt gemäss Keller (2017) in der Kommunikationsmöglichkeit bei Onlinespielen. Durch in den Games integrierte Kommunikationskanäle kommen die Jugendlichen beim Spielen in Kontakt mit einer Vielzahl an fremden Personen. Beflügelt durch die Anonymität des Internets besteht das Risiko eines rauen Umgangstones, der beispielsweise Bedrohungen, Demütigungen und Beschimpfungen umfassen und bis zum Cybermobbing gehen kann. Es handelt sich dabei um einen fließenden Prozess, bei dem Kinder und Jugendliche sowohl Opfer als auch Täter sein können. In der Studie von Hermida (2019) wird mit zunehmendem Alter auch das Cybergrooming häufiger rapportiert, bei dem Personen durch gezielte Kommunikation mit Minderjährigen in virtuellen Welten das Ziel verfolgen, sexuelle Kontakte anzubahnen. Hier waren es bereits 41 Prozent der 15 bis 16-Jährigen, die von solch einem Erlebnis berichteten. Gemäss Keller (2017) erfasst das aktuelle System des Jugendmedienschutzes die Interaktionsmöglichkeiten in Onlinespielen noch nicht. Nebst der Festlegung gesetzlicher Grundlagen sei daher ein Ausbau der Präventionsarbeit gegenüber Eltern unabdingbar, die den Kindern in kritischen Situationen als kompetente Ansprechpartner zur Verfügung stehen.

In den vorherigen Kapiteln wurde bereits von der Gefahr und der Verbreitung einer Videospieldsucht und den daraus möglichen negativen Auswirkungen berichtet. Während in der JAMES (Bernath et al., 2020) nur wenige Hinweise auf exzessives Spielverhalten zu finden sind, berichten Rehbein et al. (2009) von einer gross angelegten Befragung mit über 40'000 Jugendlichen im Alter von 15 Jahren. Dabei findet sich eine Klassifizierung von Nutzergruppen und ihren Spielzeiten. Demnach spielten rund 50 Prozent der Jugendlichen unterdurchschnittlich viel Videospiele, was einem unbedenklichen Rahmen entspricht. Ein Viertel der Jugendlichen spielte mit einer Durchschnittszeit von 100 Minuten täglich schon überdurchschnittlich viel. Ungefähr 16 Prozent der Jugendlichen wurden mit über 2.5 Stunden täglich in der Kategorie

„viel“ ausgemacht, rund 10 Prozent der Jugendlichen waren mit über 4.5 Stunden täglich schon bei einem exzessiven Spielverhalten. Die Spielzeit allein ist wie bereits ausgeführt nicht der einzige Faktor, ob eine Verhaltenssucht vorliegt oder nicht. Anhand der berichteten Zahlen lässt sich jedoch ablesen, dass es vielen Jugendlichen schwerfällt, ihre Spielzeiten zu regulieren und auch anderen Aktivitäten Platz einzuräumen. Auch hier braucht es folglich die Unterstützung der Eltern, um ein sinnvolles Mass zu finden.

2.9 Die Bedeutsamkeit des elterlichen Interesses

Wie im letzten Kapitel beschrieben ist es wichtig, dass Eltern ihre Kinder bei der Nutzung von Games begleiten. Als wegweisend betrachten Bonnaire & Phan (2017) in diesem Kontext Kinder im ungefähren Alter von 13 Jahren. Diese Gruppe scheint besonders interessant, da sich in diesem Alter die persönlichen Werte und Gewohnheiten der Jugendlichen ausbilden und verändern. Als primäre Sozialisationsinstanz haben Eltern während dieser Zeit einen grossen Einfluss auf das Gamingverhalten ihrer Kinder. Doch wie sollen sie auf den elektronischen Spielkonsum reagieren? Sowohl Bonnaire & Phan (2017) als auch Ikkersheim (2022) zeigten, dass ein problematisches Spielverhalten der Kinder zusammenhängt mit Konflikten innerhalb der Familie. Mittels Fragebogen wurde in beiden Studien das Spielverhalten der Kinder wie auch der Familienzusammenhalt sehr fundiert erfragt. Sie fanden somit einen Zusammenhang von steigender Spielzeit (je nach Perspektive auch von einer IGD) mit einem schlechteren Familienklima. Je mehr also gespielt wurde, desto schlechter war das Familienklima.

Unklar bleibt, worin die Ursache für die Verschlechterung der Kommunikation lag. Ikkersheim (2022) hält dies als Manko ihrer Studie fest und bestätigt die Notwendigkeit weiterer Forschung bezüglich der Einstellung der Eltern gegenüber dem Gamen und deren Effekte auf die Kommunikation zwischen Eltern und Kinder. Bonnaire & Phan (2017) hingegen bedienten sich bei der Erhebung vier Fragen zur elterlichen Einstellung (mit Items, die den Zugang zu den Spielen erfragten, Regeln bezogen auf die Spielzeit, Verbote zu Gaming, Häufigkeit von Spielzeiten bis spät in die Nacht). Als Kritik muss hier festgehalten werden, dass diese Fragen aber viel eher der Umgang der Eltern mit dem spielauffälligen Verhalten der Kinder erheben, als ihre Einstellung zum Thema Gaming.

Bei einer Studie von Pepe (2011) mit einer Frage zur Einstellung der Eltern über das Spielen von Computergames ging hervor, dass rund die Hälfte der Eltern dem Spielen neutral gegenüberstanden, ungefähr 36 Prozent gegen das Computerspielen waren und nur ungefähr 11 Prozent ihre Kinder beim Computerspielen unterstützten. Obwohl die Aktualität dieser Daten mittlerweile in Frage gestellt werden kann, stellt sich doch als Grundsatzfrage, welche Rolle die positive oder negative Wahrnehmung der Eltern auf die schlechter werdende Kommunikation bei steigender Spielzeit ausübt. Bonnaire, Liddle et al. (2019) betonen deshalb zugunsten

der Kommunikationsqualität, dass es auch von Vorteil sein könnte, wenn Eltern sich mit der Technologie auseinandersetzen, um ihre Kinder bestmöglich zu unterstützen. Speziell erwähnen sie die Steigerung des Wissens über Games und Tipps für eine Herangehensweise, wie man Kinder zu Bildschirmzeiten beraten kann. Im Zeigen von Interesse seitens der Eltern sehen sie einen ersten Schritt, um eine eventuell geschädigte Kommunikation zu den Kindern wieder herzustellen. Es stellt einen möglichen Weg dar, um das Kind besser zu verstehen, aus einem anderen Licht zu sehen, die negative Wahrnehmung der Jugendlichen zu korrigieren und einen Wert beizumessen, welche positiven Aspekte die Kinder beim Gamen leisten.

Hier gilt es anzufügen, dass Interesse zeigen nicht damit verbunden sein muss, dass die Eltern die Spiele ebenfalls mögen oder gut finden müssen. Denn nur wenn Fragen gestellt werden und klar wird, was die Faszination eines Spiels ausmacht, fühlen sich die Kinder auch als Gesprächspartner ernst genommen und nehmen so auch Ratschläge besser auf.

2.10 Umgang mit Gaming: Tipps für Eltern von Pro Juventute

Die Bedeutsamkeit des Interesses der Eltern für das Spielen und der Einfluss auf eine gute Kommunikation wurde bereits erläutert. Wichtig hierbei ist, dass dieser Umgang schon früh gepflegt wird und nicht erst, wenn die Eltern erste negative Anzeichen von exzessivem Spielkonsum bei ihren Kindern entdecken. Die Stiftung Pro Juventute hat dazu 12 hilfreiche Tipps zum Thema Gamen für Eltern zusammengestellt, die dabei helfen können einen Zugang zu den Kindern und ihren Spielen aufzubauen (Pro Juventute, o. D.):

- Keine Angst vor Games: Auch wenn Kinder und Jugendliche besser über die Spiele Bescheid wissen und mehr spielen, darf keine falsche Scheu gezeigt werden. Wichtig ist, Interesse zu zeigen und sich der Welt der Games zu nähern. Auch wenn die Kinder gut in der Bedienung der elektronischen Geräte sind, brauchen sie dennoch für einen bewussten und kritischen Umgang die Unterstützung der Erwachsenen.
- Vorbildrolle ernst nehmen: Gerade wenn es darum geht, sinnvolle Bildschirmzeiten festzulegen, müssen die Eltern mit einem guten Beispiel vorangehen. Wenn der eigene Medienkonsum der Eltern sehr hoch ist, ist es für die Kinder schwer nachvollziehbar, wieso sie ihre eigene Spielzeit einschränken sollen.
- Interesse zeigen: Bestehende Vorurteile gegenüber dem Computerspielen sollen abgelegt werden. Am besten geschieht das, wenn gemeinsam mit dem Kind gespielt und darüber gesprochen wird. Die Kinder sind stolz, wenn sie den Erwachsenen etwas erklären können und ihre Fortschritte präsentieren können.

- Digitale Spiele sind keine Babysitter: Besonders jüngere Kinder sollen beim Gamen nicht alleine gelassen werden. Stattdessen sollen sie beim Konsum begleitet werden. Es hilft, wenn bereits von Anfang an die Spielzeiten gemeinsam festgelegt werden.
- Altersangaben beachten: Die Angaben sind gesetzlich nicht in Stein gemeißelt und entsprechen mehr einer Empfehlung der Gameindustrie, welche Inhalte für Kinder geeignet sind und welche nicht. Die problematischen Inhalte eignen sich auch für eine gute Diskussionsgrundlage über die Spiele mit Kindern und Jugendlichen.
- Diskutieren statt verbieten: Verbote haben oft eine gegensätzliche Wirkung, dadurch werden die Inhalte meist nur noch interessanter für die Kinder. Vielleicht umgehen die Kinder das Verbot auch, indem sie an einem anderen Ort, beispielsweise bei Freunden, das Spiel konsumieren. Viel wichtiger ist, Spielzeiten und Spielinhalte gemeinsam mit dem Kind zu diskutieren und festzulegen, wie diese Abmachungen einzuhalten sind. Wenn diese Abmachungen akzeptiert werden, ist es auch leichter, diese zu kontrollieren und durchzusetzen.
- Junge schützen, Ältere unterstützen: Jüngere Kinder brauchen mehr Unterstützung bei der Wahl der möglichen Spiele und auch bei der Einhaltung der Abmachungen. Je älter die Kinder werden, desto mehr Privatsphäre und Eigenverantwortung kann man ihnen vertrauen.
- Ausnahmen sind möglich: Ein neues Spiel kann anfangs eine hohe Anziehungskraft auslösen. Auch der Druck der Peergroup darf hierbei nicht unterschätzt werden. Im Sinne der Diskussion soll es hierbei auch Möglichkeiten geben, ausnahmsweise über die geregelten Spielzeiten hinaus zu spielen.
- Ende der Spielzeit ankündigen: Ein Spiel lässt sich nicht immer zu jedem Zeitpunkt unterbrechen, da dadurch eventuell Fortschritte verloren gehen. Wichtig dafür ist, dass die Eltern sich mit dem Spiel auseinandergesetzt haben und wissen, wie es funktioniert. Bei den Abmachungen zum Ende der Spielzeit ist es deshalb auch wichtig, andere Pflichten der Kinder mitzuberücksichtigen und so festzulegen, wann überhaupt günstige Zeitfenster zum Spielen sind.
- Informieren: Bevor ein Spiel gekauft wird, sollte man sich gründlich über das Game informieren. Ein erster Hinweis auf die Eignung kann das Genre sein, in dem das Spiel angesiedelt ist. Vielleicht gibt es in der Bekanntschaft Personen, die selbst regelmässig spielen. Auf Youtube kann man beispielsweise auch „How to play“ Videos anschauen, um zu sehen, wie das Spiel funktioniert. Auch gibt es gute Ratgeberseiten wie zum Beispiel <https://www.spieleratgeber-nrw.de/>, die bei der Suche nach geeigneten Spielen helfen.
- Kinder brauchen Abwechslung: Nebst den elektronischen Spielen ist es wichtig, eine Alternative zum Gamen zu bieten. Möglichkeiten hierbei sind als ganze Familie

analoge Spiele auszuprobieren, Ausflüge zu unternehmen, Bewegung oder Aktivitäten mit Freunden zu fördern.

- Hilfe holen: Wenn der Konsum der Medien aus dem Ruder läuft, gibt es verschiedene Fachstellen, die weiterhelfen können. Beispielsweise die Pro Juventute Elternberatung, Lehrpersonen, Schulsozialarbeitende oder eine Jugendberatungsstelle.

Bei diesen Tipps stellt sich als zentrales Motiv heraus, dass sich die Eltern mit Eigeninitiative und einer interessierten Grundhaltung dem Spielverhalten ihrer Kinder annehmen sollen. Auch wird deutlich, dass durch die gemeinsamen, ganz im Interesse von Süß et. al (2018), keine restriktive Erziehung im Vordergrund steht, sondern ein gemeinsames Aushandeln. Ebenfalls wird durch die unterschiedliche Betreuung von jüngeren und älteren Kindern erkennbar, dass sich gemäss der Elternratgeber, identisch zu Bonnaire & Phan (2017), im Alter von ungefähr 13 Jahren eigene Gewohnheiten der Jugendlichen auszubilden beginnen.

2.11 Wie lassen sich Wahrnehmung und Einstellungen der Eltern ermitteln?

Wie von Ikkersheim (2022) festgestellt wurde, ist der Umgang mit problematischem Spielverhalten der Eltern nicht gleichzusetzen mit der Einstellung zu den elektronischen Spielen. Um die Perspektive der Eltern besser ergründen zu können haben sich Chung et al. (2021) mit ihrer Studie das Ziel gesetzt, eine Skala zu entwickeln und zu validieren, um die Internet Game Literacy (IGLS) zu messen. Auch sie gehen von einer hohen Bedeutung der Bildung für Eltern bezüglich Internetspielen in Bezug auf eine präventive Handhabung von einer Videospielesucht aus. Dabei wurden in Korea Daten von 300 Erwachsenen zwischen 21 und 49 Jahren gesammelt und ausgewertet. Bei der Auswertung der internen Konsistenz konnte über alle 18 Items ein hoher Wert von Cronbach's Alpha ermittelt werden ($\alpha = 0.892$). Die Signifikanzwerte lassen darauf schliessen, dass die IGLS eine gute Reliabilität aufweist. Basierend auf den Inhalten der Items scheint der gewählte Name der IGLS aber nicht zu diesem Konstrukt zu passen. Statt Bildungsinhalten werden hingegen viel mehr die Einstellung und die Wahrnehmung über verschiedene Aspekte des Gamens abgefragt. Mit der erstellten Skala lässt sich so Auskunft darüber geben, welche positive und negative Wahrnehmungen zu Internet Gaming bestehen. Die positiven und negativen Items sind sich umgekehrt codiert sehr ähnlich, jedoch nicht exakt deckungsgleich.

Bei der Auswertung von Chung et al. (2021) fiel bei den positiven Items auf, dass die männlichen Befragten über alle Altersgruppen hinweg einen höheren Punktwert erzielten als die Weiblichen. Die Männer nahmen also verschiedene positive Aspekte des Gamens stärker wahr als die Frauen. Bei den negativen Items zeigte sich der gleiche Effekt in umgekehrter

Richtung. Zusätzlich war hier zu beobachten, dass mit zunehmendem Alter bei beiden Geschlechtern die negative Wahrnehmung von Internet Gaming zunahm. Die Autoren führen dazu die Hypothese ins Feld, dass die Erwachsenen aus diesen Altersgruppen vielleicht bereits negative Erfahrungen mit ihren Kindern gemacht haben und dies ihre Entscheidung beeinflusst haben könnte.

Die erwähnte Skala wurde in einer erst kürzlich veröffentlichten Studie von Lee et al. (2022) zum Effekt der elterlichen Wahrnehmung zur Prävalenz von Internet Gaming Disorder weiterverwendet. Interessant ist hierbei, dass aus dem Titel der Studie auch ein ähnliches Begriffsverständnis hervorgeht und die Skala nicht wirklich über einen Bildungsinhalt berichtet, sondern viel mehr etwas über die Einstellung der befragten Personen aussagt. Aus den Hypothesen und zugrunde liegenden Literaturrecherchen von Lee et al. (2022) geht hervor, dass die Einstellungen der Eltern gegenüber dem Spielen im Internet einen Einfluss haben können auf die Auswirkungen von exzessivem Spielekonsum der Kinder. Nebst diversen demographischen Angaben wurden per Fragebogen auch die Internet- und Spielgewohnheiten der Eltern sowie Kinder befragt, sowie Veränderungen der Gewohnheiten, die sich während der COVID-19 Pandemie ergaben. Um möglichst viele Einflussfaktoren abzufangen, kamen bei der Befragung ebenfalls verschiedene psychologische Skalen zum Einsatz. Diese gaben beispielsweise Aufschluss über Symptome von Depressionen, Angst, ADHS und Familienzusammenhalt. Ebenfalls wurde die Wahrnehmung der Eltern zum Spielkonsum ihrer Kinder befragt, um Rückschluss auf eine etwaige Gaming Disorder zu erhalten.

Bei den Resultaten konnte der bisher in der Forschung umstrittene Zusammenhang zwischen Spielzeit und einer Internet Gaming Disorder in dieser Studie nicht nachgewiesen werden. Das bedeutet, dass bei steigender Spielzeit nicht zwangsläufig eine Videospielsucht folgt. Dies bestätigt einmal mehr, dass eine Verhaltenssucht ein komplexes Konstrukt ist und nicht bloss über die Spielzeit definiert werden kann. Auch die Faktoren Angst der Eltern, Depressionen und der Familienzusammenhalt standen in keinem signifikanten Zusammenhang zu einer IGD. Interessanterweise hatte eine positive Wahrnehmung der Eltern zum Thema Gaming jedoch einen präventiven Charakter zu einer Internet Gaming Disorder, während negative Einstellungen als Risikofaktor erkannt werden konnten. Dies zeigt, dass eine positive Wahrnehmung der Eltern problematisches Spielverhalten der Kinder reduzieren können, während eine negative Wahrnehmung nicht zielführend ist und sogar einen gegenteiligen Effekt aufweist. Aufgrund dieser Erkenntnis halten es Lee et al. (2022) für wichtig und fordern eine entsprechende Bildung für Eltern über Internet und Online Gaming. Damit wollen sie die negativen Wahrnehmungen reduzieren und einen Fokus auf positive Aspekte der Onlinewelt lenken, wodurch wiederum eine geringere Wahrscheinlichkeit von problematischem Spielverhalten der Kinder folgt. Weiteren Forschungsbedarf sehen sie in der Untersuchung des Wirkungsgrades von

elterlicher technologischer Weiterbildung auf die Wahrnehmung von Internet und Gaming ihrer Kinder. Wie diese Schulungsmassnahmen konkret gestaltet sein sollen, bleibt hingegen offen.

Als sehr kritisch beurteile ich in diesem Forschungsdesign, dass die Autoren die Prä-Covid-Einstellungen der Eltern aus der Retroperspektive erfragen, wobei unklar ist, ob sich die Befragten zeitlich entsprechend gedanklich zurückversetzen können. Es bleibt somit unklar, ob diese Daten tatsächlich als Längsschnittstudie oder vielleicht doch besser mit Vorsicht als Momentaufnahme interpretiert werden können. Auch die Repräsentativität der Stichprobe wirft ein grosses Fragezeichen auf. Hierbei wurden 100'000 E-Mails mit einer Einladung zur Umfrage versendet, wobei am Ende nur 199 Personen diese auch abschlossen. Trotz der Kritik an der methodischen Durchführung dieser Studie liefert sie einen wichtigen Hinweis auf den Effekt von einer positiven Einstellung der Eltern zum Thema Gaming mit entsprechender Wirkung auf ein problematisches Spielverhalten der Kinder.

2.12 Durchgeführte Interventionen

In der Literatur finden sich zahlreiche individuelle Behandlungen zur Intervention und Kur einer Internet Gaming Disorder. So zum Beispiel der Ansatz zur Multidimensionalen Familientherapie (Bonnaire et al., 2019), die Game Over Intervention (Li et al., 2019), ein Elternmanagement-Training (Pornnoppadol et al., 2020) oder eine Gaming Disorder Intervention (Sim et al., 2021). Bei all diesen Beispielen wird ein hoher personeller Aufwand, teilweise in Einzeltherapien betrieben, um Kinder und ihren Eltern bezüglich einer bestehenden Verhaltenssucht zu helfen. Der zeitliche Aufwand reicht dabei je nach Projekt von mehreren Stunden bis zu mehrwöchigen Intensivbehandlungen. Um an dieser Stelle den Fokus der eigentlichen Forschungsfrage nicht zu verlieren, wird exemplarisch die letztgenannte Studie vorgestellt, um einen Überblick über die Inhalte und Kernpunkte einer solchen Intervention zu verleihen. Damit sollen die Werkzeuge einer sekundären Präventionsstrategie vorgestellt werden, was wiederum Rückschlüsse zu einer primären Prävention zulässt.

Die in Singapur durchgeführten Studie (Sim et al., 2021) setzte sich zum Ziel, nützliche Bestandteile ihrer Behandlung einer Gaming Disorder zu ermitteln. Anhand eines Fallstudien-Designs wurden die bei semi-strukturierten Interviews erhobenen Erfahrungen von 10 Jugendlichen und ihren Eltern ausgewertet. Bei der Intervention nahmen Jugendliche und deren Eltern über eine Zeitspanne von 3 Monaten an verschiedenen Sitzungen teil, wobei folgende Bereiche angesprochen wurden:

- Individuelle Beratung: Eruiern von Ursachen des exzessiven Spielens, neupriorisieren und neuorganisieren der zur Verfügung stehenden Freizeit, technische Unterstützungsmöglichkeiten wie zum Beispiel eine Stoppuhr zur Begrenzung der Spielzeit,

Einschränkung der Spielzeit für gewisse Spiele oder Apps. Diese individuellen Beratungen kamen sehr gut an, vor allem bei den Jugendlichen. Sie lernten so besser ihre Zeit vernünftig einzuplanen und wieder mehr Zeit für andere Aktivitäten zu finden.

- Familienberatung: Hilfe für die Eltern, wie sie ihre Kinder zu einer Veränderung ihres Verhaltens bewegen können, Zielsetzungen und die Möglichkeit Verträge zwischen Eltern und Jugendlichen zu schliessen, bestehende Familiendynamiken aufzeigen. Die Familienberatung wurde durch die Eltern als besonders hilfreich erachtet, weil bestehende Spannungen durch einen Mediator sachlicher angegangen werden konnten.
- Gruppenbeobachtung und Sozialer Support: Durch erfahrene Berater organisiertes und begleitetes Spielen in einer kleinen Gruppe, Spiele vorstellen die weniger gewalttätig sind und die es erleichtern, die Spielzeit zu managen. Das angeleitete Spielen in Gruppen verhalf dazu, auch bisher unbekannte Spielgenres kennen zu lernen, die weniger Konfliktpotenzial bieten. Auch die Unterstützung innerhalb der Gruppe, um die Spielzeit gegenseitig zu regulieren wurde ebenfalls positiv konnotiert.
- Alternative Programme: Andere Aktivitäten abseits vom Gamen werden gesucht und ausprobiert. Diese sollten wenn möglich auch aufzeigen, welche Errungenschaften bereits erreicht wurden und ein Zusammengehörigkeitsgefühl zwischen den Teilnehmenden fördern. Bei den alternativen Programmen wurde vor allem geschätzt, dass man neue Sachen ausprobieren konnte und dadurch auch neue Bekanntschaften entstanden.

Als Schlüsselkonzept dieser Intervention von Sim et al. (2021) erwiesen sich die Berater, die in ihrer Rolle als Mentoren und Identifikationsfiguren für die Jugendlichen überzeugen konnten. Die Autoren berichten von einer starken Bindung zwischen Berater und Jugendlichen, weil die Berater selbst als gerissene Gamer mit einem hohen Wissen, Fähigkeiten und Erfahrung mit den Jugendlichen kommunizieren konnten. Das verhalf ihnen bei Diskussionen bezüglich problematischer Aspekte beim Thema Gaming zu mehr Vertrauen und Glaubwürdigkeit. Dieser Schritt in die Lebenswelt der Jugendlichen über die Grenzen einer einfachen Beratung hinaus sehen die Autoren als entscheidend für den Erfolg einer Intervention.

Als Limitation gilt anzumerken, dass die Studie in einem asiatischen kulturellen Hintergrund durchgeführt wurde und entsprechend der Beziehung zwischen Eltern und ihren Kindern im europäischen Raum vielleicht andere Bedürfnisse wichtig sein könnten. Trotz der kleinen Stichprobe zeigt diese Studie aber gut, dass ein problematisches Gamingverhalten nicht von einer einzigen Ursache herrührt und dass in verschiedenen Lebens- und Alltagsbereichen angesetzt werden muss. Besonders hilfreich ist hierbei, wenn die Interventionsleitung selbst ein hohes Fachwissen, Fähigkeit und Erfahrung mit Videospiele mitbringt. Damit verbunden ist indirekt sicher auch die Einstellung, welche die Fachpersonen gegenüber dem Gamen mitbringen.

Eine etwas grösser angelegte Interventionsstudie wurde in Norwegen von Krossbakken et al. (2018) zur Messung der Effektivität eines Informationsflyers auf die Prävention von problematischem Videospielverhalten bei Kindern zwischen 8 und 12 Jahren untersucht. In diesem Flyer waren Handhabungen zur Einschränkung der Medienzeit vorhanden, aber auch mögliche Kommunikationsmöglichkeiten während der Spielzeit der Kinder. Dabei wurden rund 1600 Personen in eine Interventions- und eine Kontrollgruppe aufgeteilt. Dabei wurden mit einem Fragebogen Daten zur Wirksamkeit der Elternrichtlinien zum Umgang mit Gaming erfragt. Bei der Erhebung spielten beispielsweise problematisches Spielverhalten, Schlafaktivitäten der Kinder und die Spielzeitregulierung durch die Eltern eine Rolle.

Obwohl die Richtlinien von den Meisten Befragten gelesen, umgesetzt und positiv bewertet wurden, konnte in der Studie als Folge auf die Intervention keine Beeinflussung auf das Spielverhalten der Kinder berichtet werden. Bei sämtlichen Messwerten (problematisches Spielverhalten, Schlafaktivitäten, Spielzeitregulierung) konnten keine signifikanten Effekte nachgewiesen werden. Als Begleiterscheinung wurde jedoch von den Eltern rapportiert, welche sich an die Informationen des Flyers gehalten hatten, dass sie zuhause mehr restriktive Formen zur Spielzeitbegrenzung einsetzten und auch mehr Probleme mit den Kindern entstanden. Die Autoren erwähnen als Limitation der Studie die schwierig zu gestaltende Zeitspanne zwischen Intervention und Follow-up-Test: Da es einerseits durch eine kurze Zeitspanne schwierig wird, ein gewünschtes Verhalten zu verändern und andererseits bei zu langer Versuchsdauer die Informationen des Flyers wieder vergessen gehen. Als weiterführende Forschungsfragen schlagen sie vor, andere Interventionsformen, wie beispielsweise ein Anlass in der Schule, zu untersuchen und dabei auf Teilnehmende zu fokussieren, die im Vorfeld schon über erzieherische Probleme mit Videogames berichtet haben.

Die Erkenntnisse aus dieser Studie stehen auf einer Linie mit Sim et al. (2021) die als Schlüsselkomponente einer Intervention die Mediatoren hervorgehoben haben, deren vermittelnde Kompetenz bei einem Informationsflyer natürlich fehlen. Durch ihre Rolle als glaubwürdige Experten können sie vielleicht einer Botschaft zu mehr Gewicht verleihen und Tipps bei der Vermittlung einzelner Punkte geben.

3. Beschreibung der Interventionsstudie

In diesem Kapitel werden zuerst die Forschungsfragen und Hypothesen aus der zuvor vorgestellten Literatur abgeleitet und formuliert. Anschliessend folgt die Beschreibung des Forschungsdesigns und der Methode. Dabei werden die Teilnehmenden der Studie beschrieben, verwendete Materialien vorgestellt und die Prozedur erläutert.

3.1 Forschungsfragen und Hypothesen

Wie im Literaturteil beschrieben, ist die Wichtigkeit der Elternrolle als primäre Sozialisationsinstanz und hauptverantwortlicher Part bei der Medienerziehung nicht wegzudenken. Ikkersheim (2022) betont in diesem Kontext die Bedeutsamkeit der Einstellung der Eltern gegenüber dem Gamen, die bereits wegweisend ist für die Art und Weise, wie Eltern mit ihren Kindern kommunizieren. Lee et al. (2022) haben darüber berichtet, dass eine positive Einstellung der Eltern gegenüber elektronischen Spielen präventiv auf eine Internet Gaming Disorder wirken könnte, während eine negative Einstellung eine Verhaltenssucht eher begünstigt. Die von Chung et al. (2021) entwickelte Skala zur Internet Gaming Literacy (IGLS) ist prädestiniert dazu, die Einstellungen von Personen zu elektronischen Spielen zu ergründen. Da die Studie noch sehr jung ist, besteht noch keine bekannte und erprobte deutsche Fassung dieser Skala. Auch ist bei einigen Items nicht ganz klar, wie stark sich der Unterschied des kulturellen Hintergrunds aus dem asiatischen Raum auf die Skala auswirkt. Die Anwendung der IGLS in deutscher Sprache mit der Zielgruppe Eltern ergibt somit die erste Forschungsfrage:

F1: Eignet sich die aus dem Englischen ins Deutschen übersetzte Skala von Chung et al. (2021), um die positive und negative Einstellung gegenüber Gaming bei Schweizer Eltern von Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe I reliabel zu messen?

Hierbei soll die Berechnung der internen Konsistenz der Skala und auch der Vergleich mit den Ergebnissen von Lee et al. (2022) einen ersten Rückblick auf dieses zentrale Erhebungsinstrument liefern. Mit Hilfe der Analyse der Mittelwerte aus den beiden Subskalen der Internet Gaming Literacy Scale lässt sich vielleicht auch die Frage beantworten, ob die Eltern dem Thema Gaming positiv oder negativ gegenüberstehen. Ebenfalls sehr interessant ist die Frage, ob bei den Eltern irgendwelche Hinweise darauf gefunden werden können, wie diese positiven und negativen Einstellungen zustande kamen, was zur nächsten Forschungsfrage führt:

F2: Mit welchen Einflussfaktoren könnten die positiven und negativen Einstellungen zum Thema Gaming der Schweizer Eltern von Schülerinnen und Schülern auf der Sekundarstufe I zusammenhängen?

Um diese Forschungsfrage beantworten zu können, wird eine Korrelation der Internet Gaming Literacy Skala mit diversen erfragten Items überprüft, wie zum Beispiel die eigene Spielerfahrung, Wissen über aktuell beliebte Spiele oder die Spielzeit der Kinder. Wie die Formulierung der Frage schon andeutet, handelt es sich hierbei um eine teilweise explorative Fragestellung. Ausgehend von den berichteten Resultaten von Ikkersheim (2022), dass sich die Kommunikation zwischen Eltern und Kinder bei steigender Spielzeit der Kinder verschlechtert, lässt sich vermuten, dass auch die Einstellungen der Eltern damit verknüpft sein könnten:

- ➔ Hypothese 2a: Je höher die Spielzeit der Kinder, desto negativer die Einstellung der Eltern zu den elektronischen Spielen.

Eine weitere Hypothese geht aus der Studie von Salceanu (2014) hervor, wobei bei geringem Wissen über Games auch vermehrt Nachteile beim Gamen genannt wurden:

- ➔ Hypothese 2b: Es gibt einen Zusammenhang zwischen Wissen über Games und der positiven und negativen Einstellung der Eltern.

Auch in Bezug auf die dritte Forschungsfrage ist die Skala zur Internet Game Literacy von Bedeutung, wenn die Effektivität des geplanten Elterninformationsanlasses bestimmt werden soll. Die vorgestellten bisher erprobten Ansätze (Bonnaire et al., 2019; Krossbakken et al., 2018) zur Wirksamkeit der Interventionen konnten bisher noch keine signifikanten Auswirkungen nachweisen und die Autoren legten daher nahe, weitere Interventionsmöglichkeiten auszuprobieren. Angelehnt an die Therapieansätze zur Internet Gaming Disorder in den asiatischen Ländern (Sim et al., 2021) könnte diesbezüglich eine interessensbasierte Auseinandersetzung mit aktiver Möglichkeit zum Ausprobieren der Spiele und zum Einüben von kommunikativen Fähigkeiten sehr vielversprechend sein. Um den Erfolg von diesem geplanten Informationsanlass aussagekräftig beurteilen zu können, braucht es neben der Interventionsgruppe auch eine Kontrollgruppe. Während die Interventionsgruppe eine Informationsveranstaltung besucht, erhält die Kontrollgruppe lediglich einen Informationsflyer. Genauer wird im Abschnitt Methode erläutert. Die dritte Forschungsfrage lautet:

F3: Welchen positiven oder negativen Einfluss haben ein Informationsanlass und ein Informationsflyer auf die Einstellung der Schweizer Eltern von Schülerinnen und Schülern auf der Sekundarstufe I?

Simultan zur Studie durch Krossbakken (2018) mit dem erprobten Informationsflyer könnte es sein, dass sich die Einstellungen der Eltern als schwer manipulierbares Konstrukt erweisen und sich somit auch beim Informationsanlass keine signifikanten Änderungen ergeben. Eine weitere Hypothese begründet sich mit einer verstärkten Auseinandersetzung zuhause mit dem Thema Gaming, was auch zu mehr Konflikten und einer Verschlechterung der Kommunikation führen könnte, was somit auch die Einstellung der Eltern missgünstig beeinflusst (Bonnaire &

Phan, 2017; Ikkersheim, 2022). Zuletzt besteht jedoch auch die Möglichkeit, dass durch die Eröffnung neuer Perspektiven und das vertiefte inhaltliche Wissen die positive Wahrnehmung und Einstellung von den Eltern zu Gaming gesteigert werden kann (Bonnaire et al., 2019). Zusammengefasst ergibt dies folgende Hypothesen:

- ➔ Hypothese 3a: Informationsanlass und Informationsflyer haben keinen messbaren Einfluss auf die Einstellungen der Eltern.
- ➔ Hypothese 3b: Informationsanlass und Informationsflyer führen zu einer Erhöhung der negativen Einstellungen der Eltern
- ➔ Hypothese 3c: Informationsanlass und Informationsflyer führen zu einer Erhöhung der positiven Einstellungen der Eltern.

Zur Beantwortung dieser Forschungsfrage kommt wiederum die Skala von Chung et al. (2021) zum Einsatz, wobei mittels Pre- und Posttest mögliche Veränderungen der Einstellungen bei den Eltern separiert in Interventions- und Kontrollgruppe analysiert werden.

Als mittlerweile gut erforscht gelten die Spielzeiten der Kinder (Bernath et al., 2020) und auch der Zusammenhang von steigender Spielzeit mit verschlechtertem Familienklima (Ikkersheim, 2022; Krossbakken et al., 2018). Aus den vorgestellten Studien und deren Untersuchungsmethoden geht jedoch der Verdacht hervor, dass beim jeweiligen Kommunikationsverhalten zwischen Eltern und Kindern viel weniger das Sprechen über Spielinhalte im Vordergrund standen, sondern viel mehr die Diskussionen über das Spielverhalten. Dies wirft die Frage auf, wie tatsächlich die Kommunikation über Games gemessen werden könnte. Denn wie Bonnaire et al. (2019) betonten, ist es wichtig für die Kommunikationsqualität, dass sich Eltern mit den Spielen auseinandersetzen, Interesse zeigen und versuchen ihr Wissen über Games zu steigern, um im Anschluss ihre Kinder kompetent zu Bildschirmzeiten beraten zu können. Gemäss Ikkersheim (2022) besteht bei der Kommunikation zwischen Eltern und Kindern noch eine Forschungslücke. Daraus folgt die vierte Forschungsfrage:

F4: Sprechen Schweizer Eltern von Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe I mit ihren Kindern mehr über den Umgang mit Games als über die Inhalte der Games?

Da hierzu bislang keine Forschungsdaten aus bisherigen Studien vorhanden sind, können auch keine Hypothesen aus der Literatur abgeleitet werden. Ebenso werden passende Fragen zu diesen Konstrukten zum Zweck dieser Masterarbeit neu entworfen. Anhaltspunkte um bei den Eltern den Umgang mit Games zu erheben, liefern Elternratgeber (Pro Juventute, o. D.). Welche Gespräche über zentrale Spielelemente geführt werden könnten, liefern beispielsweise die Erkenntnisse über die verschiedenen Spielgenres und von fundamentalem Game-design (Adams, 2013; Scharkow et al., 2015; Schell, 2008). Aus den erfragten Items kann anschliessend eine Skala zum Umgang und zu den Gesprächsinhalten über Games gebildet

werden, wobei zuerst die interne Konsistenz dieser beiden Skalen überprüft werden muss. Handelt es sich um ein reliables Messinstrument, kann Rückschluss auf die oben formulierte Forschungsfrage gezogen werden.

Wie in der Einleitung beschrieben wurde, steht als Ziel der Elternintervention natürlich, die Eltern und Kinder zu einer aktiveren Kommunikation über Spiele anzuregen und so einen reflektierten Umgang zum Gaming zu fördern und zu pflegen. Durch das Design mit den beiden Messzeitpunkten von Pre- und Posttest bietet sich ein zeitlicher Vergleich dieser möglichen Entwicklung an. Auf Basis der vorherigen Forschungsfrage folgt daraus:

F5: Verändert sich die Kommunikation zwischen Eltern und Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe I über den Umgang mit Games und Gesprächsinhalten über Games durch einen Informationsanlass oder einen Informationsflyer?

Analog zur dritten Forschungsfrage können auch hier Hypothesen formuliert werden. Einerseits besteht die Möglichkeit, dass ein Verhalten zu statisch ist und dadurch keine signifikante Änderung erwartet wird (Krossbakken et al., 2018). Ebenfalls könnten durch die verstärkte Auseinandersetzung vermehrt Konflikte auftreten, weshalb sich die Kommunikation verschlechtert und weniger über Games gesprochen wird (Bonnaire & Phan, 2017; Ikkersheim, 2022). Die dritte Hypothese begründet sich auf der Eröffnung neuer Perspektiven durch das vertiefte inhaltliche Wissen, weswegen mehr über den Umgang mit Games und ihren Inhalten gesprochen wird (Bonnaire et al., 2019):

- ➔ Hypothese 5a: Informationsanlass und Informationsflyer haben keinen messbaren Einfluss auf das Kommunikationsverhalten der Eltern.
- ➔ Hypothese 5b: Informationsanlass und Informationsflyer führen zu einem Rückgang der Gespräche zum Umgang und zu den Inhalten über Games der Eltern.
- ➔ Hypothese 5c: Informationsanlass und Informationsflyer führen zu einer Erhöhung der Gespräche zum Umgang und zu den Inhalten über Games der Eltern.

Um diese Forschungsfrage beantworten zu können, werden die zuvor überprüften Skalen zum Umgang mit Games und zu Gesprächsinhalten über Games mit Pretest und Posttest auf eine Veränderung hin analysiert. Durch das Treatment besteht die Intention, dass die Eltern zum zweiten Messzeitpunkt bei den jeweiligen Skalen einen höheren Wert erzielen.

Die sechste Fragestellung bildet den Versuch ab, die in den letzten Forschungsfragen eruierten Skalen zusammenzubringen. So stellt sich die Frage, ob die positiven und negativen Einstellungen der Eltern mit den beiden neu gebildeten Skalen zum Umgang mit Games und zu den Gesprächsinhalten über Games zusammenhängen und sich gegenseitig beeinflussen:

F6: Gibt es Zusammenhänge zwischen der Internet Gaming Literacy Scale von Schweizer Eltern von Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe I und der Skala zum Umgang mit Games und Gesprächsinhalten über Games?

Um diese Frage zu klären kann auf die Erhebungsdaten aus den vorherigen Forschungsfragen zurückgegriffen werden. Auch hierzu können aufgrund der dünn gesäten Forschungsgrundlagen keine Hypothesen aus der Literatur abgeleitet werden. Untersuchungsgegenstand sind die Einstellungen der Eltern mit dem Kommunikationsverhalten vor der Intervention, also zum Zeitpunkt des Pretests.

Sollten sich zwischen den einzelnen Skalen Zusammenhänge erweisen, besteht die Möglichkeit, dass mit einer gezielten Intervention auch bei einer Veränderung über den Untersuchungszeitraum der einzelnen Skalen eine Korrelation besteht. So besteht beispielsweise die Möglichkeit, dass die Intervention in gleichem Masse den Umgang mit Games und die Gesprächsinhalte über Games verbessern könnte. Während bei den bisherigen Forschungsfragen die Skalen isoliert voneinander betrachtet werden konnten, werden diese in der letzten Forschungsfrage miteinander verknüpft:

F7: Bilden eine Veränderung über den Umgang und den Gesprächsinhalten über Games bei Schweizer Eltern von Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe I einen Zusammenhang mit einer veränderten Internet Game Literacy Scale?

Um diese Forschungsfrage beantworten zu können, wird für jede der vier Skalen die Steigung zwischen Pretest und Posttest als separate Variable berechnet. Anschliessend kann anhand einer Korrelationsanalyse ermittelt werden, ob die Veränderung bei den Subskalen einen Zusammenhang bilden.

Obwohl die Thematik einer Internet Gaming Disorder in der Forschung und auch im Sorgenbarometer der Eltern sehr präsent ist, wird dazu keine Forschungsfrage in dieser Masterarbeit formuliert. Dies hat mehrere Gründe: Zum einen ist die Verbreitung von spielauffälligem Verhalten auch im europäischen Raum schon vielfach untersucht worden (Bernath et al., 2020; Kaser, 2022; Petry et al., 2015), wobei die Vergleichbarkeit der Studien eher zweifelhaft bleibt. Ein Grund dazu ist, wie in der Einleitung beschrieben, dass die unterschiedlichen Samplings und Diagnosekriterien kaum verallgemeinerbare Rückschlüsse zulassen. Das lässt sich darauf zurückführen, dass die Diagnose einer IGD subjektiv ist, nicht nur allein über die Spielzeit definierbar ist und sehr viele Lebenskontexte der Betroffenen mit einschliesst. Eine weitere, schwer einzuordnende Studie in Rahmen dieser Masterarbeit käme dem aktuellen Forschungsdiskurs nur wenig zu Nutzen. Zu guter Letzt handelt es sich bei einer IGD um ein extremes Spielverhalten, von dem nur ein kleiner Teil der Bevölkerung betroffen ist. Dies kann jedoch präventiv durch eine positive Einstellung und durch die richtige Kommunikationskultur

verhindert werden, wie in der Herleitung der vorgestellten Fragestellungen erläutert wurde. Deshalb sind die gewählten Forschungsfragen eher im Bereich der Prävention situiert.

3.2 Methode

Beim nachfolgenden Beschrieb der Methode steht das Gütekriterium der Objektivität im Zentrum. Mit der detaillierten Beschreibung soll erreicht werden, dass die Nachvollziehbarkeit und Wiederholbarkeit der Studie gewährleistet werden kann. Nebst den Informationen über TeilnehmerInnen, Materialien und Prozedur im folgenden Kapitel können alle erarbeiteten Produkte für eine zukünftige Forschungsarbeit dem Anhang entnommen werden.

Die Eruiierung und empirische Überprüfung der Fragestellungen erfolgt anhand eines quantitativen Forschungsdesigns. Es handelt sich um eine Experimentalstudie mit einer Kontroll- und einer Interventionsgruppe. Die Untersuchung war ein freiwilliges Angebot für die Eltern, dass auf deren Interesse beruhte. Damit der Motivationsaspekt nichts verfälscht war es zentral, dass sowohl in der Interventions- wie auch in der Kontrollgruppe nur motivierte Eltern mit dabei waren. Diese Bereitschaft wurde vor dem ersten Fragebogen abgeklärt, worauf die Eltern anschliessend zufällig der Interventions- oder Kontrollgruppe zugeteilt wurden. Der Prozess ist in der Abbildung 2 veranschaulicht:

Abbildung 2: Grundlage Forschungsdesign

3.2.1 TeilnehmerInnen

Die Teilnehmenden waren 105 Eltern von Jugendlichen der 7. Klasse bis zur 9. Klasse, die sich freiwillig zur Teilnahme bereit erklärten. Das entspricht einer Teilnahmequote von rund 10

Prozent aller angeschriebenen Eltern. Sechs Teilnehmende wurden nachträglich während der Datenerhebung ausgeschlossen, da entweder die Pretest- oder Posttestdaten unvollständig waren. Als Grundherausforderung war schon im Vorfeld absehbar, dass aufgrund der unterschiedlichen Vorerfahrungen der Eltern eine sehr heterogene Gruppe zusammenkommen würde, von viel Erfahrung mit dem Thema Gaming bis zu wenig oder gar keiner Erfahrung.

Tabelle 2: Teilnehmende Eltern nach Schulorten

	MPS 1	MPS 2	MPS 3	MPS 4	MPS 5
Anzahl Eltern	I: 11 K: 12	I: 9 K: 12	I: 13 K: 12	I: 8 K: 8	I: 6 K: 8

Anmerkung: I = Interventionsgruppe, K = Kontrollgruppe

In der Interventionsgruppe befanden sich nach Bereinigung insgesamt 47 Eltern, in der Kontrollgruppe 52 Eltern, was einem Total von 99 Eltern entspricht. Die teilweise unausgewogenen Gruppen sind auf die ausgeschlossenen Fragebogen zurückzuführen. Bei der Information zur Elterninformationsveranstaltung wurde betont, dass das Angebot auf Freiwilligkeit basiert. Ebenso wurde kommuniziert, dass die Daten ausschliesslich für Forschungszwecke und nicht an Dritte weitergegeben werden.

3.2.2 Materialien

Der Fragebogen für die Untersuchung gliedert sich in vier Teile, die nachfolgend vorgestellt werden: Die Spielgewohnheiten von Eltern und Kindern, die positiven und negativen Einstellungen zum Thema Gaming der Eltern, der Umgang der Eltern mit Games und die Kommunikation über inhaltliche Elemente sowie die Evaluation des Informationsanlasses. Der gesamte Fragebogen ist im Anhang zu finden. Mit Ausnahme des Abschnittes über die Evaluation waren die Fragebogen von Pretest und Posttest inhaltlich identisch. Die zu den unterschiedlichen Zeitpunkten erhobenen Fragebogen liessen sich nachträglich mit Hilfe eines anonymisierten persönlichen Umfragecodes eindeutig zu einer Person zuordnen. Ebenfalls wird zum Schluss dieses Unterkapitels noch vorgestellt, welche Inhalte im Informationsflyer und der Elterninformationsveranstaltung vorkamen.

3.2.2.1 Spielgewohnheiten Eltern und Kinder

Im ersten Teil geht es darum, die Spielgewohnheiten der Eltern und Kinder zu ergründen. Dies dient unter anderem auch als Einschätzung der Stichprobe vor der Durchführung des Elternabends. So kann abgeschätzt werden, wie heterogen sich das Zielpublikum zusammensetzt und welche Spielepräferenzen eventuell für den Elternabend bestehen. Dabei wird anhand von Multiple Choice Fragen beispielsweise erhoben, ob die Eltern selbst noch regelmässig

spielen, wie die Eltern ihren eigenen Spielekonsum einschätzen, was für Spiele gespielt werden und wie hoch das eigene Wissen über Games eingeschätzt wird. Auch eine Einschätzung zum Spielekonsum der Kinder in Stunden pro Tag gehört hier als offene Frage dazu.

3.2.2.2 Internet Game Literacy Scale auf Deutsch

Im zweiten Teil des Fragebogens wird die Einstellung der Eltern zum Gaming erhoben. Es handelt sich um eine Übersetzung durch den Autor dieser Masterarbeit der Skala von Chung et al. (2021), wobei die Eltern jeweils auf einer Skala von „stimme überhaupt nicht zu, stimme nicht zu, weder noch, stimme zu, stimme voll und ganz zu“ eine Antwort abgeben konnten. In den Tabellen 3 und 4 sind die Items ersichtlich in der originalen und der übersetzten Sprache.

Tabelle 3: Übersetzung der neun positiven Items nach Chung et al. (2021)

Item	Englische Originalversion	Deutsche Übersetzung
1	Games are accessible and enjoyable for everyone.	Games bieten allen Personen einen Zugang zu Spass und Unterhaltung.
2	Gaming can make life vivacious.	Gamen kann das Leben bereichern.
3	Gaming can induce creativity.	Gamen kann die Kreativität anregen.
4	Gaming can reduce stress.	Gamen kann Stress reduzieren.
5	Gaming can induce concentration.	Gamen kann die Konzentrationsfähigkeit verbessern.
6	Gaming can make someone feel worthy and valuable.	Gamen kann einer Person das Gefühl geben wertvoll und bedeutend zu sein.
7	Gaming can induce anger management and impulse control.	Gamen kann zu einer besseren Aggressions- und Impulskontrolle beitragen.
8	People can develop friendships and social skills through games.	Durch das Gamen können Menschen ihre Freundschaften und sozialen Fähigkeiten entwickeln.
9	Games can contribute to the national industry and economy.	Gaming ist eine bedeutende Branche in der Wirtschaft.

Tabelle 4: Übersetzung der neun negativen Items nach Chung et al. (2021)

Item	Englische Originalversion	Deutsche Übersetzung
1	People neglect general life activity because of gaming (i.e., traveling, family events etc.).	Menschen vernachlässigen andere wichtige Lebensbereiche aufgrund von Gaming (z.B. Reisen, Familienfeste etc.)
2	Games induce negative habits (i.e., cursing, swearing etc.).	Gaming verstärkt negative Sprachgewohnheiten (z.B. Fluchen, Schimpfen etc.)
3	Even after trying to, it is hard to quit gaming.	Auch wenn man es versucht, ist es schwierig mit Gamen aufzuhören.
4	Gaming can induce stress.	Gamen kann zu Stress führen.
5	Gaming can induce violence.	Gamen kann die Gewaltbereitschaft erhöhen.
6	Games can induce negative self-perception in real life.	Gamen kann die negative Selbstwahrnehmung in der realen Umgebung verstärken.
7	Games can induce impulsive behaviors.	Gamen kann impulsives Verhalten erhöhen.
8	Games can create problems within friends and families (i.e., bullying, disrupting relationships).	Gaming kann Probleme mit Freunden und Familie verursachen (z.B. Mobbing, Beziehungen abbrechen).
9	Games ruin ways of living in real life.	Gaming kann Personen in finanzielle Probleme bringen.

Die interne Konsistenz der Untersuchung von Chung et al. (2021) ergab für diese 18 Items einen hohen Affekt mit einem Wert von Cronbachs Alpha = .892. Bei Betrachtung der Subskalen ergab sich bei den positiven Items ein leicht tieferer Wert ($\alpha = .835$) als bei den negativen Items ($\alpha = .910$).

3.2.2.3 Umgang mit Games und Gesprächsinhalte über Games

Im dritten Teil des Fragebogens wird erhoben, welche Gespräche über Games zwischen Eltern und Kindern geführt werden. Da in der bisherigen Forschungsliteratur in diesem Bereich eine Lücke festgestellt wurde, wurden die Items zu diesen beiden Skalen hinsichtlich dieser Masterarbeit selbst entwickelt. Mit der ersten Skala, zu sehen bei Tabelle 5, soll mehr über den generellen erzieherischen Umgang der Eltern mit dem Spielverhalten der Kinder herausgefunden werden. Die Eltern beurteilen auf einer Likert-Skala zwischen „nie, selten, ab und zu, oft, sehr oft“. Ebenfalls haben sie hier die Antwortmöglichkeit „weiss nicht“ zur Verfügung:

Tabelle 5: Skala zum Umgang mit Gaming

Item	Beschreibung
1	Schauen Sie Ihrem Kind beim Gamen zu und sprechen dabei über die Spiele?
2	Setzen Sie sich mit Ihrem Kind beim Gamen zusammen und spielen selbst aktiv mit?
3	Sprechen Sie mit Ihrem Kind über die Altersfreigabe von elektronischen Spielen und Inhalten?
4	Sprechen Sie mit Ihrem Kind über Kommunikationsmöglichkeiten, welche das Spiel bietet (z.B. mit wem, über was und wie mit anderen kommuniziert wird)?
5	Sprechen Sie mit Ihrem Kind darüber, wie beispielsweise deren Freunde mit einem bestimmten Spiel umgehen?
6	Sprechen Sie mit anderen Eltern darüber, wie deren Kinder mit einem bestimmten Spiel umgehen?
7	Sprechen Sie mit Ihrem Kind über finanzielle Aspekte, die während des Spielens auftauchen könnten (z.B. Spielanschaffung, Abokosten, In-App-Käufe)?
8	Nutzen Sie Beratungsangebote, um sich über den Umgang mit Games zu informieren (z.B. ProJuventute, Spieleratgeber)?

Mit der zweiten, ebenfalls selbst entwickelten Skala, soll Auskunft gewonnen werden über die Kommunikation über Games, also über welche konkreten Inhalte von Spielen gesprochen wird. Die Eltern beurteilen auf einer Likert-Skala zwischen „nie, selten, ab und zu, oft, sehr oft“. Ebenfalls haben sie hier die Antwortmöglichkeit „weiss nicht“ zur Verfügung:

Tabelle 6: Skala zu Gesprächsinhalten über Games

Item	Beschreibung
1	Sprechen Sie über die Steuerung des Spiels, wie beispielsweise der Controller verwendet werden kann?
2	Sprechen Sie über die Fähigkeiten, Möglichkeiten und Grenzen eines Spielcharakters innerhalb der virtuellen Welt (z.B. was er kann oder nicht kann)?
3	Sprechen Sie über den Realitätsbezug eines Spiels (z.B. was für Ähnlichkeiten hat die virtuelle Welt mit der realen Welt)?
4	Sprechen Sie über die Hintergrundgeschichte des Spiels (z.B. was den Charakter ausmacht, was seine Geschichte ist oder was sie schon alles erlebt haben)?
5	Sprechen Sie darüber, was den Reiz eines Games ausübt, was am Spiel fasziniert?
6	Sprechen Sie über Ziele im Spiel, die Ihr Kind beim Gamen erreichen möchte?
7	Sprechen Sie über Fortschritte im Spiel, die Ihr Kind beim Gamen erreicht hat?
8	Sprechen Sie über die Grafik im Spiel (z.B. wie das Spiel aussieht, welche Wirkung es hat)?
9	Sprechen Sie über die Musik und die Töne im Spiel?

10	Sprechen Sie über Fehlschläge und Schwierigkeiten, denen Ihr Kind bei den Games begegnet?
11	Sprechen Sie darüber, wie Ihr Kind mit Fehlschlägen, Schwierigkeiten und der damit verbundenen Frustration umgeht?

3.2.2.4 Evaluation Elterninformationsveranstaltung

Im vierten Abschnitt des Fragebogens sind drei Fragen zur Evaluation der Elternveranstaltung integriert. Diese Fragen kamen erst bei der Posttestbefragung in der Interventionsgruppe zum Einsatz. Diese Fragen dienen zu einer direkten Auswertung der Elterninformationsveranstaltung, um ein unmittelbares Feedback zu den Inhalten und der Durchführung des Angebots zu erhalten. Die Eltern konnten hierbei wiederum auf einer Skala von „stimme überhaupt nicht zu, stimme nicht zu, weder noch, stimme zu, stimme voll und ganz zu“ eine Antwort abgeben:

Tabelle 7: Direkte Auswertung des Elterninformationsanlasses

Item	Beschreibung
1	Die am Vortrag vermittelten Inhalte waren interessant und spannend.
2	Die praktischen Spielmöglichkeiten waren ansprechend und haben zum Ausprobieren animiert.
3	Würden Sie den Informationsanlass weiterempfehlen?

3.2.2.5 Interventionsbeschreibung

Die Interventionsgruppe nahm während 90 Minuten an einer zweiphasigen, interaktiven Präsentation teil. Zu Beginn erfuhren die Eltern bei einem Informationsblock diverse Hintergründe zum Gamen, wie sie auch im Literaturteil dieser Masterarbeit vorgestellt wurden (Problemstellung, Spielegenres, Vor- & Nachteile von elektronischen Spielen, Grundlagen der Game-Mechanik, Bedeutung der elterlichen Kommunikation). Die Präsentationsfolien sind im Anhang dieser Masterarbeit zu finden. Um beim Informationsblock den Fokus der Eltern aufrecht erhalten zu können, wurde dieser räumlich getrennt von der darauffolgenden praktischen Phase durchgeführt. Bei diesem zweiten Block der Präsentation erhielten die Eltern die Gelegenheit, in den Spielzimmern diverse elektronische Spiele auszuprobieren. Es war keine Mindestspielzeit oder eine Reihenfolge vorgegeben und die Eltern konnten so nach ihren eigenen Interessen diverse Games erkunden. Um den Eltern die Berührungängste zu nehmen und sie möglichst schnell mit der Spielsteuerung vertraut zu machen, waren an den Spielstationen verschiedene Coachingpersonen (Schülerinnen und Schüler von der 7. bis zur 9. Klasse) anwesend, welche auch Erfahrung mit den einzelnen Spielen mitbrachten. Während die Eltern in die Spielewelten eintauchten, konnten die Coachingpersonen in die Meta-Rollenebene der Eltern wechseln und über Spielinhalte und Spielmechanismen sprechen. So erlebten die Eltern aus einer völlig neuen Perspektive, welche Kommunikationsmöglichkeiten es gibt, um während dem Spielen Interesse zu bekunden. Bei der Spieleauswahl wurde bedacht, dass eine

grosse Heterogenität der Elternschaft bezüglich Spielgenres und Präferenzen der Kinder zusammenkommen würde. So waren auch Einsteigerfreundliche Spiele mit dabei, welche einen leichten kommunikativen Zugang für die Eltern erlaubte (z.B. World of Goo, Fall Guys, It takes 2, Overcooked, Fifa, Mario Kart, Zelda, Nintendo Sports).

Die Kontrollgruppe erhielt einen Informationsflyer in einem A5-Format. Auf der Vorderseite waren Tipps für die Eltern aufgeführt, wie mit dem Thema Gaming umgegangen werden kann (z.B. gemeinsame Regeln setzen mit Kindern, Kontrolle ausüben, Informationsgelegenheiten). Auf der Rückseite waren Möglichkeiten aufgelistet, über welche Spielinhalte Eltern mit ihren Kindern sprechen könnten. Die Inhalte auf dem Informationsflyer waren eng verbunden mit den entsprechenden Fragen aus dem Erhebungsbogen und den vermittelten Grundsätzen der Präsentation bei der Interventionsgruppe. Bei Interesse ist der Informationsflyer ebenfalls im Anhang dieser Masterarbeit zu finden.

3.2.3 Prozedur

Die Eltern wurden über die jeweiligen Klassenlehrpersonen von fünf Mittelpunktschulen des Bezirks Schwyz rund vier Wochen vorher über das Angebot, das Design des bevorstehenden Elterninformationsanlasses und den Termin der Durchführung informiert. Dabei wurden über die fünf Schulen insgesamt rund 1150 Informationsbriefe mit nach Hause gegeben. Es kann nicht genau ermittelt werden, wie viele Eltern angeschrieben wurden, weil einige Eltern aufgrund mehrerer Kinder in der Orientierungsstufe auch mehrfach über das Projekt informiert wurden. Von den positiven Rückmeldungen mit Eltern, die gerne an der Informationsveranstaltung teilnehmen mochten, wurde die Hälfte in die Kontrollgruppe und die andere Hälfte in die Interventionsgruppe eingeteilt. Die Eltern wurden rund zwei Wochen vor der Veranstaltung entsprechend informiert und füllten zugleich den Pretest aus, welcher über die Klassenlehrpersonen wieder eingesammelt wurde. Die Kontrollgruppe erhielt nach dem Pretest einen Informationsflyer mit verschiedenen Tipps zum Umgang mit Gaming bei Kindern und mit Möglichkeiten über Inhalte von Games zu sprechen.

Die Elterninformationsveranstaltung für die Interventionsgruppe dauerte circa 90 Minuten und war aufgeteilt in einen Informationsblock und einen praktischen Block mit der Möglichkeit, diverse Spiele selbst auszuprobieren. Nach dem durchgeführten Informationsanlass gaben die Eltern in Form eines kurzen Quiz eine Rückmeldung zu ihren gemachten Erfahrungen ab, welches Wissen sie sich konkret beim Ausprobieren der Spiele angeeignet haben. Drei Wochen nach der Veranstaltung wurden die Eltern von Interventions- und Kontrollgruppe noch einmal in Form eines Posttests befragt, um die Wirksamkeit und Nachhaltigkeit des Treatments bezogen auf die Einstellung zum Gamen und Kommunikationsroutinen zu überprüfen.

4. Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Datenerhebung ausgewertet. Dabei wird bei jeder Forschungsfrage noch einmal Bezug genommen auf die Fragestellung, allfällige Hypothesen und Hinweise auf die angewendeten statistischen Verfahren. Zudem wird abschliessend bei jeder Forschungsfrage ein kurzes Fazit gezogen. Die Datenauswertung wurde mit der Freeware JASP durchgeführt. Nach dem zentralen Grenzwertsatz sind die Stichprobenverteilung der Mittelwerte einer beliebigen Variable bei genügend grosser Stichprobengrösse normalverteilt, wobei als Daumenregel für die Stichprobengrösse $n = 30$ gilt (Hemmerich, 2023c). Um die Datenauswertung in dieser Masterarbeit zu vereinfachen, wurde für die Messwerte aufgrund der grossen Stichprobe ($n > 90$) die Normalverteilung als Annahme vorausgesetzt.

Die Ergebnisse und die nachfolgende Diskussion zu den Forschungsfragen werden in analoger Reihenfolge wie schon im Methodenteil berichtet. Dabei geht es in den ersten drei Fragestellungen um die positiven und negativen Einstellungen der Eltern und deren Veränderung durch die Interventionsstudie. Die vierte und fünfte Fragestellung handeln von Gesprächen der Eltern zum Umgang mit Games und Gesprächen zu den Inhalten von Games. Zuletzt bilden die sechste und siebte Fragestellung den Versuch ab, bei den bisherigen Fragestellungen herauszufinden, ob ein Zusammenhang zwischen den ermittelten Einstellungen und Verhaltensweisen besteht. Falls sich bei einer Forschungsfrage zusätzliche explorative Analysen ergeben haben, werden diese am Ende des jeweiligen Unterkapitels vorgestellt.

4.1 Reliabilität einer Deutschen Skala zu Einstellungen gegenüber Gaming

Die positiven und negativen Einstellungen der Eltern gegenüber Gaming stellen für die nachfolgenden Forschungsfragen eine wichtige Basis dar. Deshalb soll zuerst anhand des ersten Messzeitpunktes übergreifend bei Interventions- und Kontrollgruppe ein Reliabilitätstest durchgeführt werden, um zu überprüfen, ob sich die auf Deutsch übersetzte Skala überhaupt eignet, um die Einstellungen zu messen. Die neun negativen Items mussten dafür umgekehrt kodiert werden. Bei der Überprüfung der gesamten Skala über 18 Items zur Internet Gaming Literacy stellte sich ein reliabler Wert heraus, gemäss Hemmerich (2023) mit einem hohen Wert von Cronbachs Alpha = .827 (<0.6 = schlecht, >0.6 = fragwürdig, >0.7 = akzeptabel, >0.8 = gut, >0.9 = exzellent). Wie in der Tabelle 8 in der zweiten Spalte zu sehen ist, hätte das Weglöschen einzelner Items für die gesamte Skala in einem tieferen Wert von Cronbachs Alpha resultiert, ausgenommen dem Item über das gesteigerte Selbstbild (P17, wenn Item gelöscht $\alpha = .834$)

und dem Item über die Bedeutung des Gamens für die Wirtschaft (P20, wenn Item gelöscht $\alpha = .835$). Das bedeutet, dass nahezu alle Items zum hohen Reliabilitätswert beitragen.

Tabelle 8: Auswertung Cronbachs Alpha der Deutschen Internet Game Literacy Scale

	Gesamte Skala ($\alpha = .827$)	Subskala Positiv ($\alpha = .777$)	Subskala Negativ ($\alpha = .847$)
Item	Cronbach's α falls Item ausgelassen		
P12_Spass	0.818	0.764	
P13_Bereicherung	0.812	0.738	
P14_Kreativität	0.818	0.746	
P15_Stressreduktion	0.815	0.741	
P16_Konzentration	0.822	0.760	
P17_Selbstbild	0.834	0.776	
P18_Impulskontrolle	0.813	0.742	
P19_Soziale-Fertigkeiten	0.813	0.745	
P20_Bedeutung-Wirtschaft	0.835	0.788	
P21_Vernachlässigung	0.818		0.835
P22_Negative-Sprachgewohnheit	0.818		0.833
P23_Gamen-aufhören	0.822		0.842
P24_Stress-auslösen	0.820		0.838
P25_Gewaltbereitschaft	0.818		0.826
P26_Negatives-Selbstbild	0.815		0.819
P27_Negative-Impulskontrolle	0.814		0.823
P28_Negative-soziale-Fertigkeiten	0.812		0.819
P29_Finanzielle-Probleme	0.825		0.846

Betrachtet man nur die Reliabilität der IGLS von den neun positiven Items in der dritten Spalte lässt sich ein akzeptabler bis guter Wert von Cronbachs Alpha = .777 beobachten, welcher jedoch tiefer ist als der Reliabilitätswert der gesamten Skala. Hier trugen fast alle Items zu diesem hohen Wert der Subskala bei, wobei wiederum beim Wegfallen des Items über die Bedeutung des Gamens für die Wirtschaft die Reliabilität geringfügig steigen würde (Cronbachs Alpha $\alpha = .788$).

Die Subskala der neun negativen Items in der vierten Spalte der Tabelle 8 ergibt einen guten Wert von Cronbachs Alpha = .847, welcher somit höher ist als der Wert der Subskala der positiven Items oder der gesamten Skala. Bei Weglassen eines beliebigen Items würde der Reliabilitätswert sinken, was bedeutet, dass keines der negativen Items die Subskala beeinträchtigt.

Es kann also an dieser Stelle gesagt werden, dass sich die Skala von Chung et al. (2021) auf Deutsch übersetzt ebenfalls eignet, um die positiven und negativen Einstellungen gegenüber Gaming bei Schweizer Eltern zu messen. Die aufgefallene Differenz zwischen der positiven und negativen Subskala wird später in der Diskussion wieder aufgegriffen.

Um zuletzt noch eine Vorstellung zu erhalten, wie die positiven und negativen Einstellungen der Eltern aussehen, lohnt sich ein Blick auf die deskriptiven Statistiken (siehe Tabelle 9). Bei Betrachtung der Mittelwerte ergab sich bei den positiven Items zur IGLS ein neutrales Bild ($M = 3.07$, $SD=0.60$), was beim Fragebogen in etwa der Antwort „weder noch“ entspricht. Währenddessen wurde bei den negativen Items im Durchschnitt eine höhere Zustimmung erreicht ($M = 3.88$, $SD = 0.54$), was im Durchschnitt der Antwortmöglichkeit „stimme zu“ entspräche. Auf den ersten Blick lässt sich der Schluss ziehen, dass die Eltern dem Thema Gaming eher negativ gegenüberstehen. Mittels T-Test für abhängige Stichproben stellt sich dieser Unterschied als signifikant heraus ($t(98)$, = -8.795, $p < .001$).

Tabelle 9: Deskriptive Statistik zur Internet Game Literacy Scale

	Subskala Positiv	Subskala Negativ
Gültig (n)	99	99
Mittelwert	3.07	3.88
Standardabweichung	0.60	0.54
Minimum	1.33	2.44
Maximum	4.22	5.00
Summe der Items	27.19	34.46
Standardabweichung der Item-Summe	5.65	5.77

4.2 Einflussfaktoren auf die positiven und negativen Einstellungen der Eltern

Im ersten Teil des Fragebogens konnte ermittelt werden, dass die Kinder nach Einschätzung der Eltern unter der Woche täglich rund 80 Minuten ($M = 1.32$, $SD = 0.97$) und am Wochenende rund 140 Minuten ($M = 2.35$, $SD = 1.96$) mit Games zubringen. Dabei wurden Maximalwerte von 5 Stunden unter der Woche, respektive 14 Stunden am Wochenende genannt. Das Wissen der Eltern um die aktuell beliebtesten Spiele wurde im Durchschnitt als tief eingeschätzt ($M = 2.39$, $SD = .87$, wobei 1 = sehr tief, 2 = tief, 3 = mittelmässig, 4 = hoch, 5 = sehr hoch) und auch das Wissen um die Genres wurde als tief bewertet ($M = 2.26$, $SD = .97$). Wie aktiv sich die Eltern zum Zeitpunkt der Befragung selbst mit Games beschäftigten, zeigt sich in der folgenden Tabelle 10:

Tabelle 10: Nennung der Häufigkeiten wie oft Eltern heute noch spielen ($n = 99$)

Seltener	Mehrmals im Jahr	Einmal pro Monat	Einmal pro Woche	Mehrmals pro Woche	täglich
60	8	2	11	15	3

Auf diesen deskriptiven Werten aufbauend, geht es in dieser zweiten Forschungsfrage mit explorativem Charakter um die Entdeckung möglicher Zusammenhänge der positiven und negativen Einstellung der Eltern mit diversen erhobenen Items zum Spielkonsum von Eltern und Kindern. Die berichteten Ergebnisse erfolgen anhand der Reihenfolge der bereits vorgestellten Hypothesen:

- ➔ H2a: Je höher die Spielzeit der Kinder, desto negativer die Einstellung der Eltern zu den elektronischen Spielen.
- ➔ H2b: Es gibt einen Zusammenhang zwischen Wissen über Games und der positiven und negativen Einstellung der Eltern.

Um diese Forschungsfrage zu beantworten und die zwei gezielten Hypothesen zu überprüfen, wurde eine Korrelation nach Pearson berechnet zwischen den positiven und negativen Einstellungen der Eltern und diversen Items wie der Spielzeit der Kinder, das eigene Wissen um Computerspiele und die eigene Spielerfahrung der Eltern. Die dazu durchgeführten Berechnungen sind in der Tabelle 11 dargestellt.

Tabelle 11: Pearsons Korrelationen von Spielgewohnheiten der Eltern mit der Internet Game Literacy Scale

Signifikanz: * $p < .05$, ** $p < 0.01$, *** $p < .001$			
Farblegende: Gelb = Hypothese a, blau = Hypothese b, rot = explorative Zusammenhänge			
		Subskala positive IGLS	Subskala negative IGLS
P7_Spielstunden-Werktag	Pearsons r	0.143	0.041
	p-Wert	0.159	0.688
P8_Spielstunden-Wochenende	Pearsons r	0.061	0.104
	p-Wert	0.555	0.312
P10_Einschätzung-Konsumzeit	Pearsons r	0.158	-0.031
	p-Wert	0.120	0.765
P5_Wissen-Präferenzen	Pearsons r	0.323**	-0.257*
	p-Wert	0.001	0.010
P6_Wissen-Genres	Pearsons r	0.393***	-0.445***
	p-Wert	< .001	< .001
P9_Beachtung-Altersfreigabe	Pearsons r	0.186	-0.033
	p-Wert	0.067	0.746
P1_Selber-spielen	Pearsons r	0.189	-0.285**
	p-Wert	0.062	0.004
P2_Gamen-heute	Pearsons r	0.244*	-0.307**
	p-Wert	0.015	0.002
P3_Eigener-Konsum	Pearsons r	0.348***	-0.334***
	p-Wert	< .001	< .001

Die gelben Zeilen, die sich auf die Hypothese a beziehen, weisen keine Signifikanz auf zwischen dem Ausmass des Konsums der Kinder und den Einstellungen der Eltern. So hat weder die Angabe der Spielstunden noch die subjektive elterliche Einschätzung zur Menge des Konsums eine beobachtbare Auswirkung auf die positiven oder negativen Einstellungen der Eltern. Somit kann die Hypothese H2a verworfen werden: Die ansteigende Spielzeit der Kinder hat keine signifikanten Zusammenhänge auf die positiven oder negativen Einstellungen der Eltern gezeigt.

Hingegen lässt sich im blauen Abschnitt beobachten, dass mit dem Wissen der Eltern über die aktuell beliebten Spiele (P5) der Kinder ein signifikanter geringer Effekt ($r > .10$ = geringer Effekt, $r > .30$ = mittlerer Effekt, $r > .50$ = starker Effekt, Einteilung gemäss Hemmerich (2023b)) auf die positive Einstellung einhergeht. Auch die negative Einstellung der Eltern korreliert

signifikant negativ mit dem Wissen um aktuell beliebte Spiele. Beim Wissen der Eltern in Bezug auf die verschiedenen Spielgenres (P6) zeigt sich sogar ein signifikanter Effekt mittleren Zusammenhangs: Je höher das Wissen um die Genres, desto höher die positive Einstellung. Ebenfalls gilt das in einem ähnlichen Ausmass für die Auswirkung auf die negative Einstellung: Je höher das Wissen um die Genres, desto tiefer die negative Einstellung der Eltern. Damit wird die Hypothese H2b angenommen. Aus den beschriebenen Items kann entnommen werden: Je höher das Wissen über Games, desto höher ist die positive Einstellung der Eltern. Ebenso sinkt bei höherem Wissen die negative Einstellung über Games. Die Beachtung der Altersfreigabe (P9) durch die Eltern hatte keinen signifikanten Effekt auf die Einstellungen.

Auch beim explorativ erkundeten Datensatz zeigen sich in den rot markierten Zeilen interessante Korrelationsmuster. So beispielsweise ein signifikanter negativer Zusammenhang auf die negative Einstellung der Eltern, falls diese in den letzten Jahren selbst einmal elektronische Spiele gespielt haben (P1). Das bedeutet, dass die Eltern eine tiefere negative Einstellung aufwiesen, falls sie selbst in jüngster Zeit aktiv gespielt hatten. Auch falls die Eltern zum Zeitpunkt der Datenerhebung noch regelmässig spielten (P2), ergab das jeweils geringe Effekte zur Verbesserung der positiven Einstellung, respektive auch einer tieferen negativen Einstellung. Dieses Ergebnis wird gestützt durch die Einschätzung des elterlichen Konsums (P3). Auch hier zeigen sich signifikante Zusammenhänge mit geringem Effekt: Je höher der eigene Konsum eingeschätzt wird, desto höher ist die positive Einstellung. Je höher der eigene Konsum, desto tiefer die negative Einstellung.

Bei der Frage, ob Eltern ähnliche Spiele spielen (P4) wie ihre Kinder, zeigte sich bei einer logistischen Regression, dass die Einstellungen der Eltern ebenfalls durch dieses Item beeinflusst werden ($X^2(95) = 13.202$, $p = .001$, mit einer Varianzaufklärung von Nagelkerkes $R^2 = .192$). Je mehr sich die Spiele von Kindern und Eltern ähnelten, desto negativer wurden die Einstellungen der Eltern rapportiert, respektive tiefer waren die positiven Einstellungen.

Nebst den bereits beantworteten Hypothesen lässt sich zu dieser Forschungsfrage zusammenfassen, dass die positiven und negativen Einstellungen der Eltern eindeutig mit dem eigenen Wissen über die Spiele zusammenhängen. Ebenfalls ein wichtiger Faktor stellt dar, ob sich die Eltern früher oder heute noch aktiv mit dem Gamen auseinandersetzen. Ist dies der Fall, steigen die positiven Einstellungen und die negativen Einstellungen nehmen ab. Eine Abhängigkeit von den Spielstunden der Kinder und den positiven oder negativen Einstellungen der Eltern konnte nicht nachgewiesen werden.

4.3 Einfluss auf die Einstellungen zu Gaming durch die Interventionsstudie

Bei dieser Forschungsfrage werden die positiven und negativen Einstellungen der Eltern vor der Intervention verglichen mit den Einstellungen, die ungefähr 3 Wochen nach der Intervention erneut erhoben wurden. Bei der Auswertung wird zwischen der Interventionsgruppe und der Kontrollgruppe unterschieden, wobei von Interesse sein wird, ob die jeweiligen Treatments einen unterschiedlichen Einfluss auf die Einstellungen haben. Folgende Hypothesen konnten im Vorfeld aus der Literatur abgeleitet werden:

- ➔ H3a: Informationsanlass und Informationsflyer haben keinen messbaren Einfluss auf die Einstellungen der Eltern.
- ➔ H3b: Informationsanlass und Informationsflyer führen zu einer Erhöhung der negativen Einstellungen der Eltern
- ➔ H3c: Informationsanlass und Informationsflyer führen zu einer Erhöhung der positiven Einstellungen der Eltern.

Um den Einfluss des Treatments von Interventions- und Kontrollgruppe auf die Einstellungen zu beschreiben, werden zuerst die positiven Einstellungen und deren Veränderung zwischen Pretest und Posttest genauer untersucht. Eine ANOVA mit Messwiederholung zeigte bei den positiven Einstellungen der Eltern, dass sich die durchschnittliche Performanz zu den beiden Zeitpunkten statistisch signifikant unterschied ($F(1, 97) = 70.89, p < .001, \eta^2 = .223$). Es gab über beide Gruppen hinweg also einen Haupteffekt der Zeit auf die positiven Einstellungen, die sich mit einem geringen Effekt erhöht haben. Die Interaktion von Zeit * Gruppe hingegen ist nicht signifikant ($p = 0.174$), was sich auch in der Abbildung 3 widerspiegelt.

Sowohl bei Interventions- wie auch der Kontrollgruppe ist ein Anstieg der positiven Einstellungen innerhalb der Untersuchungszeit zu sehen. Da die beiden Graphen ungefähr parallel verlaufen, kann die Steigerung nicht auf das unterschiedliche Treatment von Interventions- und Kontrollgruppe zurückgeführt werden. Die Erhöhung der positiven Einstellungen sind nach durchgeführtem T-Test für abhängige Stichproben sowohl bei Interventions- wie auch Kontrollgruppe signifikant ($(t(46) = -7.929, p = .001 / (t(51) = -4.580, p = .001)$). Da als Resultat der ANOVA der Haupteffekt der Gruppe ebenfalls signifikant ist ($F(1, 97) = 4.471, p = .037, \eta^2 = .021$), macht eine zusätzliche Analyse der Ergebnisse durch

Abbildung 3: Veränderung der positiven Einstellungen der Eltern im zeitlichen Vergleich (weiss = Interventionsgruppe, schwarz = Kontrollgruppe)

einen T-Test für unabhängige Stichproben (Mann-Whitney) Sinn. Es zeigte sich, dass sich beim ersten Messzeitpunkt die Kontroll- und Interventionsgruppe in den positiven Einstellungen nicht signifikant voneinander unterscheiden ($p = .527$; $U = 1312.5$). Beim Posttest hingegen unterscheiden sich die positiven Einstellungen der Eltern bei Kontroll- und Interventionsgruppe signifikant voneinander ($p = .043$, $U = 1498.5$). Obwohl also die Interaktion von Zeit * Gruppe gemäss der ANOVA nicht signifikant ist, kann aufgrund des T-Tests festgehalten werden, dass die positiven Einstellungen im Gegensatz zum Pretest nach dem Treatment bei der Interventionsgruppe signifikant höher sind als bei der Kontrollgruppe. Dies kann auch gut anhand der deskriptiven Statistiken in der Tabelle 12 nachvollzogen werden.

Tabelle 12: Deskriptive Statistik der positiven Einstellungen der Eltern im Zeitvergleich (grün = Pretest, blau = Posttest)

Gruppenzuteilung	N	Mittelwert	Standardabweichung
Interventionsgruppe	47	3.121	0.597
Kontrollgruppe	52	3.024	0.612
Interventionsgruppe	47	3.915	0.555
Kontrollgruppe	52	3.596	0.741

Abbildung 4: Veränderung der negativen Einstellungen der Eltern im zeitlichen Vergleich (weiss = Interventionsgruppe, schwarz = Kontrollgruppe)

Wie sich die negativen Einstellungen der Eltern von Pretest zu Posttest verändert haben, zeigt wiederum eine ANOVA mit Messwiederholung. Die durchschnittliche Performanz zwischen den beiden Messzeitpunkten unterscheidet sich signifikant voneinander ($F(1, 97) = 5.13$, $p < .026$, $\eta^2 = .015$). Es gab also auch hier einen Haupteffekt der Zeit. Die Interaktion von Zeit * Gruppe hingegen ist trotz unterschiedlicher Steigung der Graphen nicht signifikant, da sich wie in Abbildung 4 ersichtlich die Fehlerbalken stark überschneiden. Zudem ist erkennbar, wie sowohl bei Interventions- und auch der Kontrollgruppe die negativen Einstellungen innerhalb der Untersuchungszeit ansteigen. Ein T-Test für abhängige Stichproben ergibt für die Interventionsgruppe keine signifikante Zunahme der negativen Einstellungen ($t(46) = -0.550$, $p = .585$), während bei der Kontrollgruppe eine marginal signifikante Erhöhung stattfindet ($t(51) = -2.861$, $p = .006$).

Bei einer zusätzlichen Überprüfung mittels T-Test für unabhängige Stichproben zeigte sich, dass sich die negativen Einstellungen von Interventions- und Kontrollgruppe weder beim

ersten Messzeitpunkt ($p = .688$, $U = 1279.5$), noch beim zweiten Messzeitpunkt ($p = .174$, $U = 1040.5$) signifikant voneinander unterscheiden. Auch hier kann basierend auf der ANOVA und den T-Tests folglich keine Veränderung auf das unterschiedliche Treatment von Interventions- oder Kontrollgruppe zurückgeführt werden.

Tabelle 13: Deskriptive Statistik der negativen Einstellungen der Eltern im Zeitvergleich (grün = Pretest, blau = Posttest)

Gruppenzuteilung	N	Mittelwert	Standardabweichung
Interventionsgruppe	47	3.907	0.531
Kontrollgruppe	52	3.858	0.548
Interventionsgruppe	47	3.957	0.520
Kontrollgruppe	52	4.077	0.605

Um die Ergebnisse aus den berichteten statistischen Tests zusammenzufassen, lässt sich sagen, dass die positiven Einstellungen der Eltern sowohl bei der Interventionsgruppe wie auch bei der Kontrollgruppe signifikant zugenommen haben. Während sich die negativen Einstellungen bei der Interventionsgruppe über den Untersuchungszeitraum nicht signifikant veränderten, nahmen diese bei der Kontrollgruppe marginal signifikant zu. Daraus folgt, dass die Hypothese H3a verworfen wird, während die Hypothese H3b aufgrund der gestiegenen negativen Einstellungen der Eltern nur für die Kontrollgruppe zutrifft. Die Hypothese H3c kann aufgrund der signifikanten Steigerung von positiven Einstellungen für Kontroll- und Interventionsgruppe angenommen werden. Es lässt sich festhalten, dass sowohl der Informationsanlass wie auch der Informationsflyer einen Einfluss auf die positive und negative Wahrnehmung der Eltern zum Thema Gaming hatten.

4.4 Skala Gespräche zum Umgang mit Games und Gesprächsinhalte über Games

Ob die Eltern zuhause mehr über den Umgang mit Games oder über konkrete Inhalte von Games sprechen, konnte bei der Literaturrecherche nicht geklärt werden und gemäss Ikkersheim (2022) besteht bezüglich der Kommunikation über Games noch eine Forschungslücke. Da in der bisherigen Forschung keine vergleichbaren Datenerhebungen zum Umgang und Gesprächen über Games gemacht wurden, wurden dazu eigene Skalen im Rahmen dieser Masterarbeit entwickelt. In einem ersten Schritt wurde anhand des Datensatzes überprüft, wie verlässlich und genau die selbst erstellten Skalen messen. Bei der Überprüfung zur Reliabilität der Skala über den Umgang mit Games stellte sich ein guter Wert heraus mit Cronbachs Alpha = .798.

Tabelle 14: Auswertung Cronbachs Alpha zum Umgang mit Games

	Gesamte Skala ($\alpha = .798$)
Item	Cronbach's α falls Item ausgelassen
P30_ Sprechen über Spiele	0.760
P31_ Gemeinsames Gamen mit Kindern	0.808
P32_ Sprechen über Altersfreigabe	0.760
P33_ Sprechen über Kommunikationsmöglichkeiten im Spiel	0.767
P34_ Vergleich mit Freunden	0.743
P35_ Vergleich mit anderen Eltern	0.776
P36_ Sprechen über finanzielle Kosten	0.758
P37_ externe Beratungsangebote	0.816

Wie in der Tabelle 14 zu sehen ist, hätte das Weglöschen der Items über das gemeinsame Gamen mit den Kindern (P31) und der Nutzung von externen Beratungsangeboten durch die Eltern (P37) in einem geringfügig besseren Wert von Cronbachs Alpha resultiert. Ein Blick auf die deskriptiven Statistiken in der Tabelle 15 zeigt, dass die Abweichung besagter Items auch deutlich anhand der Mittelwertsunterschiede innerhalb der Skala erkennbar sind, wobei der Wert 1 der Antwortmöglichkeit „Nie“ und der Wert 2 der Antwortmöglichkeit „Selten“ entspräche (Likert-Skala mit Werten von 1-5).

Tabelle 15: Deskriptive Statistik zum Umgang mit Games

Items	P30	P31	P32	P33	P34	P35	P36	P37	Total
Mittelwert	2.70	1.83	3.18	2.65	2.35	2.21	3.00	1.55	2.13
Standartabweichung	0.80	0.92	1.14	1.09	0.96	1.02	1.11	0.84	0.59

Ob die Items weggelassen werden sollten, wird in der Diskussion noch einmal aufgegriffen. Da es sich jedoch ohnehin um einen hohen Wert von Cronbachs Alpha handelt, kann die Skala als verlässlich betrachtet werden und eignet sich somit für weitere Analysen innerhalb dieser Forschungsfrage.

Bei der Überprüfung zur Reliabilität der Skala über Gespräche zu Inhalten von Games stellte sich ein exzellenter Wert heraus mit Cronbachs Alpha = .923. Wie in der Tabelle 16 zu sehen ist, hätte das Weglöschen eines beliebigen Items den Effekt, dass sich die Reliabilität der Skala verschlechtern würde. Es tragen somit alle Items zum hohen Cronbachs Alpha Wert bei. Auch

hier kann die Skala bedenkenlos als reliabel eingestuft und für weitere Datenauswertungen hinzugezogen werden.

Tabelle 16: Auswertung Cronbachs Alpha von Gesprächen zu Inhalten über Games

Item	Gesamte Skala ($\alpha = .923$)		
	Cronbach's	α	falls Item ausgelassen
P39_Steuerungsmöglichkeiten im Spiel	.918		
P40_Möglichkeiten und Grenzen im virtuellen Raum	.913		
P41_Realitätsbezug des Spiels	.918		
P42_Hintergrundgeschichte des Spiels / Charakters	.915		
P43_Reiz und Faszination am Spiel	.917		
P44_Welche Ziele gibt es zu erreichen	.917		
P45_Welche Fortschritte wurden erreicht	.915		
P46_Grafik und Erscheinung des Spiels	.914		
P47_Musik und Töne im Spiel	.921		
P48_Schwierigkeiten und Hindernisse im Spiel	.912		
P49_Umgang mit Fehlschlägen und Schwierigkeiten	.914		

Bei Betrachtung der beiden Skalen anhand eines t-Tests für unabhängige Stichproben (Mann-Whitney) wird klar, dass es beim Umgang mit Games ($p = .548$; $U = 1277.5$), wie auch bei den Gesprächsinhalten über Games ($p = .495$, $U = 1318.5$) keine signifikanten Unterschiede zwischen der Interventions- und der Kontrollgruppe gibt. Das bestätigt, dass die folgenden Ergebnisse als unabhängig von der Gruppeneinteilung betrachtet werden können, da keine Unterschiede zwischen Interventions- und Kontrollgruppe messbar sind.

Bei einem t-Test für abhängige Stichproben zeigt sich beim Pretest bei Interventions- und Kontrollgruppe, dass kein signifikanter Unterschied zwischen den Gesprächen zum Umgang mit Games und Gesprächen zu Inhalten über Games besteht ($t(97) = -0.255$, $p = .799$). In der nachfolgenden Tabelle 17 ist ein Überblick der deskriptiven Daten zu den selbst entwickelten Skalen zu sehen. So ist beispielsweise erkennbar, dass die Eltern beim Umgang mit Games ($M = 2.13$, $SD = 0.59$) einen ähnlichen Mittelwert erzielten wie bei den Gesprächen zu den Inhalten über Games ($M = 2.16$, $SD = 0.89$), was ungefähr der Antwortmöglichkeit „selten“ gleich kommt. Daraus wird ersichtlich, dass die Eltern zuhause etwa gleichermassen selten über den Umgang mit Games sprechen wie über konkrete Spielinhalte: Sie reden also über beide Themen sehr wenig.

Tabelle 17: Deskriptive Statistik zu den Skalen Umgang mit Games und Gesprächsinhalten über Games

	Skala Umgang mit Games	Skala Gesprächsinhalte über Games
Gültig	98 (1 fehlend)	99
Mittelwert	2.13	2.16
Standardabweichung	0.59	0.89
Minimum	1.0	1.0
Maximum	4.0	5.0

Als zusätzliche explorative Datenanalyse wurde bei den beiden Skalen untersucht, ob sie einen Zusammenhang aufweisen mit der Frage, ob die Eltern heute selbst noch regelmässig spielen (P2). Eine Korrelation nach Pearson hat ergeben, dass die Skala zum Umgang mit Games nicht signifikant mit dem aktiven Spielverhalten der Eltern zusammenhängt ($p = .193$, $r = .133$). Bei der Skala zu den Gesprächsinhalten über Games hat sich jedoch ein mittlerer Effekt gezeigt ($p = .001$, $r = .318$), wobei ein Blick auf die Messwerte bestätigt, dass Eltern mehr über Inhalte von Games sprechen, wenn sie selbst noch aktiv spielen.

4.5 Verändern sich Gespräche zum Umgang mit Games und Gesprächsinhalte über Games durch die durchgeführte Intervention?

In der letzten Forschungsfrage wurde der Grundstein für diese Forschungsfrage gelegt: Da sich die beiden Skalen als reliabel erwiesen haben, können diese für weitere Analysen eingesetzt werden. Gemäss dem Design der Interventionsstudie soll ein Vergleich von Pretest und Posttest erfolgen. Analog zur dritten Forschungsfrage wurden auch hier Hypothesen formuliert. Einerseits besteht die Möglichkeit, dass ein Verhalten zu statisch ist und dadurch keine signifikante Änderung erwartet wird (Krossbakken et al., 2018). Ebenfalls könnten durch die verstärkte Auseinandersetzung vermehrt Konflikte auftreten, weshalb sich die Kommunikation verschlechtert und weniger über Games gesprochen wird (Bonnaire & Phan, 2017; Ikkersheim, 2022). Die dritte Hypothese begründet sich auf der Eröffnung neuer Perspektiven durch das vertiefte inhaltliche Wissen, weswegen mehr über den Umgang mit Games und ihren Inhalten gesprochen wird (Bonnaire et al., 2019):

- ➔ H5a: Informationsanlass und Informationsflyer haben keinen messbaren Einfluss auf das Kommunikationsverhalten der Eltern.
- ➔ H5b: Informationsanlass und Informationsflyer führen zu einem Rückgang der Gespräche zum Umgang und zu den Inhalten über Games der Eltern.

- H5c: Informationsanlass und Informationsflyer führen zu einer Erhöhung der Gespräche zum Umgang und zu den Inhalten über Games der Eltern.

Nachfolgend wird zuerst der Umgang mit Games auf eine zeitliche Veränderung hin analysiert und dann eine mögliche Veränderung bei den Gesprächsinhalten über Games.

4.5.1 Veränderung Gespräche über den Umgang mit Games

In der Tabelle 18 mit den deskriptiven Statistiken ist zu erkennen, wie sich die Werte zum Umgang mit Games von Pretest zu Posttest verändert haben. Dabei fällt auf den ersten Blick auf, dass sich sowohl Interventions- wie auch Kontrollgruppe über die Zeit hinweg verbessert haben, wobei der Zuwachs bei der Interventionsgruppe jedoch stärker war.

Tabelle 18: Deskriptive Statistik zum Umgang mit Games im zeitlichen Vergleich (grün = Pretest, blau = Posttest)

Gruppenzuteilung	N	Mittelwert	Standardabweichung
Interventionsgruppe	46	2.163	0.506
Kontrollgruppe	52	2.096	0.650
Interventionsgruppe	47	2.479	0.489
Kontrollgruppe	52	2.183	0.767

Eine ANOVA mit Messwiederholung zeigte im Vergleich von Pre- und Posttest zum Umgang mit Games, dass sich die durchschnittliche Performanz statistisch signifikant unterschied ($F(1, 96) = 10.794, p = .001, \eta^2 = .025$). Es gab über Kontroll- und Interventionsgruppe hinweg also einen Haupteffekt der Zeit auf den Umgang mit Games, was zuvor schon in der deskriptiven Tabelle zu vermuten war. Der Haupteffekt der Gruppe ist nicht signifikant ($F(1,96) = 2.723, p = .102, \eta^2 = .020$), was bedeutet, dass die Zuteilung zu einer Gruppe keinen wesentlichen Einflussfaktor darstellt. Trotzdem ist die Interaktion von Zeit * Gruppe marginal signifikant ($F(1, 96) = 3.497, p = .065, \eta^2 = .008$), was den knappen Rückschluss zulässt, dass sich die Interventions- und Kontrollgruppe über die Untersuchungszeit hinweg unterschiedlich stark verändert haben. Ein Blick auf die entsprechende Abbildung 5 bestätigt, dass sich die Interventionsgruppe stärker verbessern konnte.

Abbildung 5: Veränderung vom Umgang mit Games im zeitlichen Vergleich (weiss = Interventionsgruppe, schwarz = Kontrollgruppe)

Da sich die Interventionsgruppe über die Zeit hinweg marginal signifikant verbessern konnte, lohnt sich ein T-Test für abhängige Stichproben bei der Interventionsgruppe. Dabei stellt sich eine signifikante Erhöhung des Umgangs mit Games heraus, wobei der entsprechende Wert von Cohens $d = 0.518$ einem mittleren Effekt entspricht ($t(45) = 3.512, p = 0.001$). Bei der Kontrollgruppe ergibt sich, wie die ANOVA und die Grafik bereits vermuten lassen, kein signifikanter Unterschied ($t(51) = 1.040, p = 0.303$) eines höheren Wertes zum Umgang mit Games. Abschliessend lässt sich für die Interventionsgruppe bei dieser ersten betrachteten Skala die Hypothese 5c annehmen, während die anderen beiden Annahmen verworfen werden können. Es gab eine signifikante Zunahme der Gespräche zum Umgang mit Games.

Für die Kontrollgruppe trifft die Hypothese 5a zu, während die anderen beiden Annahmen verworfen werden. Hier gab es keinen signifikanten Einfluss auf den Umgang mit Games der Eltern zu beobachten.

Nachdem sich die Interventionsgruppe bei der Entwicklung zum Umgang mit Gaming so deutlich verbessern konnte, dürfte es von Interesse sein, ob einzelne Items dabei herausstechen. Bei einer explorativen Datenanalyse stechen dabei die markante Zunahme bei P31, dem gemeinsamen Spielen mit den Kindern (von $M = 1.91, SD = 0.87$ zu $M = 2.34, SD = 0.79$), und dem Item P33 bezüglich der Gespräche über Kommunikationsmöglichkeiten innerhalb eines Spiels (von $M = 2.44, SD = 0.96$ zu $M = 2.89, SD = 0.96$) und P37 über das Nutzen von Beratungsangeboten (von $M = 1.59, SD = 0.91$ zu $M = 2.07, SD = 0.94$) ins Auge. Weitere Ausführungen zu dieser explorativen Analyse folgt im Diskussionsteil. Bei Interesse an weiteren explorativen Analysen zur zeitlichen Veränderung der einzelnen Items ist die ganze Tabelle 22 im Anhang aufgeführt.

4.5.2 Veränderung Gespräche zu Inhalten über Games

Wie in der Forschungsfrage vier schon vorgestellt, sagen die Mittelwerte beim Pretest bereits voraus, dass eher selten über dieses Thema gesprochen wird. Die deskriptiven Statistiken zum zeitlichen Vergleich befinden sich nachfolgend in der Tabelle 19. Eine erste augenscheinliche Abwägung von Pretest und Posttest lässt daran zweifeln, ob hier eine signifikante Veränderung stattgefunden hat.

Tabelle 19: Deskriptive Statistik zu den Gesprächsinhalten über Games im zeitlichen Vergleich (grün = Pretest, blau = Posttest)

Gruppenzuteilung	N	Mittelwert	Standardabweichung
Interventionsgruppe	47	2.170	0.662
Kontrollgruppe	52	2.144	1.059
Interventionsgruppe	47	2.202	0.864
Kontrollgruppe	52	2.135	0.913

Eine ANOVA mit Messwiederholung zeigte im Vergleich von Pre- und Posttest zu den inhaltlichen Gesprächen über Games, dass sich die durchschnittliche Performanz statistisch nicht signifikant unterschied ($F(1, 97) = 0.023$, $p = .880$). Es gab über Kontroll- und Interventionsgruppe hinweg also keinen Haupteffekt der Zeit auf die Gesprächsinhalte über Games. Dies ist auch sehr gut in der nebenstehenden Abbildung 6 ersichtlich, wobei sich die Interventions- und Kontrollgruppe nur geringfügig über die Zeit hinweg verändern.

Die in der Grafik scheinbare Veränderung ist sowohl durch die Skalierung der y-Achse wie auch durch die sichtbaren hohen Standardabweichungen zu relativieren. Ein T-Test für abhängige Stichproben bestätigt diesen nicht signifikanten Unterschied sowohl für die Interventionsgruppe ($t(46) = -0.296$, $p = .769$) wie auch für die Kontrollgruppe ($t(51) = 0.096$, $p = .924$).

Als Resümee des zweiten Teils der fünften Forschungsfrage lässt sich die Hypothese H5a bestätigen, während die anderen beiden Hypothesen verworfen werden. Es gab weder bei Interventions- noch bei Kontrollgruppe eine signifikant messbare Veränderung auf die Gesprächsinhalte über Games.

Abbildung 6: Veränderung von den Gesprächsinhalten über Games im zeitlichen Vergleich (weiss = Interventionsgruppe, schwarz = Kontrollgruppe)

4.6 Zusammenhang zwischen Einstellungen der Eltern und Gesprächen zum Umgang und Inhalten über Games

Die bisherigen Erkenntnisse über die positiven und negativen Einstellungen der Eltern, die Gespräche zum Umgang mit Games und Gesprächsinhalte über Games wurden jeweils isoliert voneinander betrachtet und jeweils als einzelne Skala ausgewertet. Zur Optimierung zukünftiger Interventionen ist es interessant zu wissen, ob diese einzelnen Skalen miteinander zusammenhängen und somit eine Verbindung zwischen der Einstellung und dem Kommunikationsverhalten besteht. Diese Forschungsfrage baut auf den Pretest-Ergebnissen der vorherigen Fragestellungen auf und profitiert somit von der bereits bestätigten Reliabilität der vier erwähnten Skalen. Anhand der Mittelwerte wurde eine Korrelation nach Pearson über Interventions- und Kontrollgruppe hinweg berechnet. Die Tabelle 20 zeigt die berechneten Zusammenhänge zwischen den positiven und negativen Einstellungen der Eltern, dem Umgang mit Games und den Gesprächsinhalten über Games.

Tabelle 20: Pearsons Korrelationen von Gesprächen zum Umgang mit Games und Gesprächsinhalten über Games zur Internet Game Literacy Scale

Signifikanz: * p < .05, ** p < 0.01 , *** p < .001					
		Subskala Positive Einstellungen	Subskala Negative Einstellungen	Skala Umgang mit Games	Skala Gesprächsinhalte über Games
Subskala Positive Einstellungen	Pearsons r	-			
	p-Wert	-			
Subskala Negative Einstellungen	Pearsons r	- 0.289**	-		
	p-Wert	0.004	-		
Skala Umgang mit Games	Pearsons r	0.127	- 0.101	-	
	p-Wert	0.213	0.322	-	
Skala Gesprächsinhalte über Games	Pearsons r	0.259**	- 0.373***	0.484***	-
	p-Wert	0.010	< 0.001	< 0.001	-

Zumal ist hierbei ersichtlich, dass in signifikantem Bereich höhere negative Einstellungen der Eltern einhergehen mit tieferen positiven Einstellungen (geringer Effekt). Das bedeutet, dass Eltern mit einer höheren negativen Einstellung gleichzeitig auch tiefere positive Einstellungen aufweisen und umgekehrt. Während die Skala zum Umgang mit Games keine Zusammenhänge mit den anderen Skalen aufweist, ergeben sich bei der Skala zu den Gesprächsinhalten über Games mehrere Korrelationen: Die Gesprächsinhalte über Games korrelieren positiv mit der positiven Einstellung der Eltern (geringer Effekt). Das bedeutet, dass Eltern mit einer positiveren Einstellung auch öfter mit ihren Kindern über konkrete Inhalte von Games sprechen.

Weiter korreliert ein höherer Wert bei Gesprächsinhalten über Games negativ mit der negativen Einstellung der Eltern (geringer Effekt). Das bedeutet, dass Eltern eine tiefere negative Einstellung aufweisen, wenn sie zuhause öfter über Inhalte von Games sprechen. Zuletzt korreliert ein höherer Wert bei den Gesprächsinhalten über Games mit einer höheren Ausprägung beim Umgang mit Games (mittlerer Effekt). Diese hier stärkste ermittelte Effektgröße bedeutet, dass vermehrte Gespräche zum Umgang mit Games auch mit häufigeren Gesprächen zu den Inhalten von Games einhergehen, es handelt sich jedoch nicht um eine kausale Beziehung, die vorhersagen kann, ob die Gesprächsinhalte den Umgang mit Games beeinflussen oder umgekehrt. Eine zusätzliche explorative Datenanalyse durch Überprüfung eines Moderationseffekts hat ergeben, dass dieser Zusammenhang sogar noch verstärkt wird, falls die Eltern angeben, selbst noch aktiv Games zu spielen ($r = .597, p < .001$).

Mit den berechneten Korrelationen lässt sich die Forschungsfrage eindeutig beantworten, wobei besonders die stärkeren Effekte zwischen dem Umgang mit Games und den Gesprächsinhalten von Games sowie den Gesprächsinhalten über Games und den negativen Einstellungen der Eltern hervorgehoben werden können.

4.7 Zusammenhang zwischen veränderten Einstellungen der Eltern und veränderten Gesprächen zum Umgang und Inhalten über Games

Da in den bisherigen Forschungsfragen schon erläutert wurde, ob die Skalen beim Pretest miteinander korrelieren und ob sich eine einzelne Skala signifikant verändert hat, geht es nunmehr um die Frage, ob die Veränderungen der Skalen untereinander korrelieren. Anhand der Mittelwerte in der letzten Forschungsfrage wäre es möglich, dass in der Interventionsgruppe die veränderten positiven Einstellungen mit einem veränderten Umgang mit Games zusammenhängen, die restlichen Skalen scheinen anhand der deskriptiven Statistiken nicht miteinander einherzugehen. Eine Berechnung von Pearsons Korrelation mit den veränderten Mittelwerten hat gezeigt, dass weder bei Interventions- noch bei der Kontrollgruppe die

Veränderungen der einzelnen Skalen miteinander korrelieren. Es konnte keine Signifikanz nachgewiesen werden. Die entsprechenden Berechnungstabellen sind aus Gründen der Übersichtlichkeit im Anhang (Tabelle 23 bis 25) zu finden. Als Ergebnis dieser Forschungsfrage kann folglich festgehalten werden, dass weder bei Interventions- noch bei Kontrollgruppe die Veränderungen von Umgang und Gesprächsinhalten über Games einen Zusammenhang bilden mit einer veränderten positiven oder negativen Einstellung der Eltern.

5. Diskussion und Schlussfolgerungen

Im Rahmen dieser Arbeit wurden anhand von Fragebogen zu zwei verschiedenen Messzeitpunkten die positiven und negativen Einstellungen von Eltern zum Thema Gaming untersucht. Zudem wurde ermittelt, ob die Eltern Gespräche zum Umgang mit Games und inhaltliche Gespräche über Games mit ihren Kindern führen. Ebenfalls wurde überprüft, ob die gebildeten Skalen miteinander korrelieren und ob sie sich in Folge des Treatments verändert haben. In diesem Kapitel werden die berichteten Ergebnisse in Kurzform noch einmal aufgegriffen, verdeutlicht und mit der bestehenden Literatur in Beziehung gesetzt. Anschliessend folgt eine Ausführung zur Fachdidaktischen Bedeutung dieser Arbeit. Zudem werden Limitationen der vorliegenden Studie noch einmal explizit aufgegriffen, worauf Hinweise für zukünftige Arbeiten folgen. Abgeschlossen wird dieses Kapitel durch ein Fazit.

5.1 Diskussion der Forschungsfragen und Hypothesen

Nachfolgend werden die sieben Forschungsfragen mit den dazugehörigen Hypothesen in Unterkapiteln in derselben Reihenfolge wie bei der Berichterung der Ergebnisse besprochen.

5.1.1 Reliabilität einer Deutschen Skala zu Einstellungen gegenüber Gaming

Anhand der Berechnungen von Cronbachs Alpha konnte nachgewiesen werden, dass die deutsche Übersetzung der Skala von Chung et al. (2021) funktioniert und geeignet ist, um die positiven und negativen Einstellungen der Schweizer Eltern gegenüber Gaming zu messen. Bei der Subskala der positiven Einstellungen hätte das Weglöschen des Items zur Bedeutung von der Gamebranche für die Wirtschaft einen höheren Wert von Cronbachs Alpha zur Folge gehabt. Wie schon bei der Studie von Chung et al. (2021) fällt eine Differenz der Reliabilitätswerte von positiver zu negativer Subskala auf (Ergebnisse bei dieser Arbeit: Cronbach's α positiv = .788, Cronbach's α negativ = .847). Eine mögliche Erklärung könnte darin liegen, dass bereits in der Englischen Version positiv und negativ formulierte Items nicht hundertprozentig äquivalent formuliert sind und deshalb bei den Befragten andere Assoziationen auslösen könnten. Deshalb sollte der Wortlaut und die Beschreibungen der Items noch einmal überprüft werden, um die positiven und negativen Subskalen noch effektiver miteinander vergleichen zu können.

Die Skala wurde als Ganzes belassen, ohne ein Item weg zu löschen. Dazu lässt sich anhand des Items zur Bedeutung der Wirtschaft argumentieren, dass beim Weglöschen das Risiko einer sinkenden Inhaltsvalidität auf Kosten einer gesteigerten Reliabilität entsteht. Die

Ursache, wieso gerade dieses Item nicht massgeblich zur Reliabilität der Skala beigetragen hat, könnte wie im Theorieteil angesprochen an der unterschiedlichen kulturellen Wahrnehmung und dem Stellenwert von Gaming in der Gesellschaft liegen. Mit Blick auf die auch in der Schweiz zu beobachtenden weiterhin stark wachsenden Umsätze der Gameindustrie könnte sich dies jedoch in Zukunft auch ändern, weshalb das Item nicht vorschnell aufgegeben werden darf.

Interessant bleibt ein Vergleich der positiven und negativen Einstellungen der Schweizer Eltern mit den Resultaten aus Korea (Chung et al., 2021; Lee et al., 2022), was anhand der berichteten Werte um die Summe der positiven und negativen Einstellungswerte in der Tabelle 21 zu sehen ist:

Tabelle 21: Vergleich der positiven und negativen Einstellungen verschiedener Studienautoren

Studienautoren	N	Summe positive Einstellungen über Gaming	Summe negative Einstellungen über Gaming
Chung et al. (2021)	300	25.29 ± 5.29	29.13 ± 6.79
Lee et al. (2022)	172	26.2 ± 4.5	28.9 ± 6.1
Schnüriger (2023)	99	27.19 ± 5.66	34.46 ± 5.77

Nebst den vergleichbaren Werten über die drei durchgeführten Studien hinweg für die positiven Einstellungen sind die höheren Werte für negative Einstellungen über Gaming bei den Schweizer Eltern auffällig. Wie viel von diesen Unterschieden auf eine andere kulturelle Wahrnehmung zurückgeht und inwiefern das Studiendesign (insbesondere die Wahl der Stichprobe) diese Differenzen bedingt, ist unklar. Als Hauptunterschied der Studiendesigns lässt sich an dieser Stelle noch einmal erwähnen, dass bei der Studie von Chung et al. (2021) nicht explizit Eltern, sondern Erwachsene von 21 bis 49 Jahren angesprochen wurden. Eben dieser Fokus auf den Elternstatus könnte, wie von Chung et al. (2021) vermutet, mit den negativen Erfahrungen über Gaming einhergehen, die aufgrund der Kinder gemacht wurden.

Zusammenfassend ist es mit den auf Deutsch übersetzten Items gelungen, eine reliable Skala anzuwenden, die für folgende Forschungsarbeiten die Gelegenheit bietet, tiefer in das noch wenig erkundete Gebiet der Einstellungen über Gaming einzutauchen. So besteht für spätere Forschungen die Möglichkeit, nicht nur bei Eltern weitere Rückschlüsse zu gewinnen, sondern dies auch in einer breiten Bevölkerungsschicht zu erforschen.

5.1.2 Einflussfaktoren auf die positiven und negativen Einstellungen der Eltern

Der aus der Literatur vermutete Zusammenhang zwischen der ansteigenden Spielzeit der Kinder und den negativen Einstellungen der Eltern (Ikkersheim, 2022) konnte nicht nachgewiesen werden. Jedoch konnte die Hypothese zum Zusammenhang über das Wissen über Games und einer höheren positiven Einstellung (Sălceanu, 2014) bestätigt werden. Zudem nehmen bei mehr Wissen über die elektronischen Spiele auch die negativen Einstellungen signifikant ab. Aus den explorativ erkundeten Items konnte erkannt werden, dass sich die eigene Spielerfahrung und regelmässiges Spielen der Eltern ebenfalls auf eine verringerte negative Einstellung, respektive einer höheren positiven Einstellung auswirken.

Da die Einstellungen der Eltern zu Gaming bisher kaum Inhalt in diesem Forschungsbereich war, bilden diese Erkenntnisse erste Schritte, mit der Rückschlüsse auf die Entstehung der positiven und negativen Einstellungen der Eltern gezogen werden kann. Die präsentierte Korrelation des vorhandenen Wissens und der eigenen Spielerfahrung der Eltern mit einer positiven Einstellung zu Gaming ist wenig erstaunlich, da diese beim aktiven Spielen aufgebaut wird. Es ist jedoch eine Bestätigung, dass die Eltern bei intensiver Befassung mit der Thematik auch positive Aspekte beim Gaming stärker wahrnehmen. Gerade wenn es im Sinne von Sim et al. (2021) darum geht, von den Jugendlichen als ebenbürtiger Gesprächspartner wahrgenommen zu werden, dürfte dieser Zusammenhang von Wissen und eigener Spielerfahrung mit der positiven Einstellung wichtig sein. Auch die Erkenntnis von Lee et al. (2022), dass mit einer positiveren Wahrnehmung der Eltern von Gaming ein geringeres Risiko gegenüber einer Verhaltenssucht einhergeht, ist aus Sicht der Prävention wünschenswert.

5.1.3 Einfluss auf die Einstellungen zu Gaming durch die Interventionsstudie

Die Ergebnisse zeigen, dass sowohl ein Informationsanlass wie auch ein Informationsflyer Einfluss haben auf die positiven und negativen Einstellungen der Eltern. Dabei haben sich die positiven Einstellungen der Eltern von Informationsanlass und Informationsflyer im Rahmen eines geringen Effekts signifikant über den Untersuchungszeitraum hinweg gesteigert. Bei den negativen Einstellungen konnte eine marginal signifikante Erhöhung bei den Eltern mit dem Informationsflyer festgestellt werden, während es bei den Eltern vom Informationsanlass keine signifikanten Änderungen gab. Diese Ergebnisse sind bemerkenswert, da bereits mit kleinem zeitlichem Aufwand eine Änderung in der Einstellung der Eltern bewirkt werden konnte. Es konnte aufgezeigt werden, dass besonders die positiven Einstellungen der Eltern keinesfalls ein statisches Konstrukt darstellen, sondern sich mit den dargebotenen Inhalten aus der Informationsveranstaltung steigern lassen. Diese Veränderung der positiven Einstellungen der Eltern sind aus Sicht dieser Masterarbeit sehr erfreulich, weil daran bereits eine erste Wirkung durch das Treatment nachgewiesen werden konnte. Interessant wäre hierzu noch zu

untersuchen, ob diese Änderungen auch mehrere Monate nach dem Posttest noch Bestand haben. Um eine langfristige Einstellungsänderung zu ermitteln, sind die ungefähr vier Wochen zwischen den beiden Messzeitpunkten etwas zu kurz.

Hinweise zur Nachhaltigkeit der Einstellungen liefert die Sozialpsychologie, wonach sich per Definition eine Einstellung als Gebilde aus kognitiven, affektiven und Verhaltens-Komponenten zusammensetzt. Dabei gelten Einstellungen, bei denen die affektive und die kognitive Komponente übereinstimmen als zeitlich stabiler, im Gegensatz zu einer inkonsistenten Überlagerung von affektiven und kognitiven Überzeugungen (Frey et al., 1993). So könnte der längerfristige Bestand der positiven Einstellungen der Eltern zum Thema Gaming besser beurteilt werden, wenn nebst den ermittelten affektiven Komponenten auch Angaben zu den kognitiven Komponenten erhoben würden, was bei dieser Arbeit aber nicht systematisch erfolgt ist.

Wie bei den Ergebnissen schon angesprochen wurde, kam bei der Berechnung der ANOVA ein weiterer Nachteil des Studiendesigns zum Vorschein: Durch die fehlende Interaktion zwischen Zeit und Gruppe können Unterschiede zwischen den beiden Treatments nur bedingt untersucht werden, da sowohl Interventions- wie auch Kontrollgruppe dieselben Inhalte verfolgten und es bei beiden Gruppen zu einer Veränderung kam. Optimal wäre eine dritte Untersuchungsgruppe gewesen, die eine alternative Intervention (z.B. zum Thema Künstliche Intelligenz) oder gar keine Intervention erfahren hätte. Diese dritte Gruppe wäre bei den geringen Teilnehmerzahlen aber zahlenmässig zu Lasten der Interventions- und Kontrollgruppe gegangen, wodurch diese verkleinert und vielleicht weniger aussagekräftig geworden wären.

Im Licht der Stichprobenwahl kann im Vergleich zur Studie von Krossbakken et al. (2018) eine Erklärung gefunden werden, wieso der Informationsflyer entgegen der Hypothese zu einer signifikanten Änderung der Einstellungen führte. In der norwegischen Studie wurde ein breites Feld von 1600 Personen befragt. In dieser Masterarbeit wurden aber nur hundert Personen befragt, die sich explizit als motivierte Eltern gemeldet hatten. Der moderierende Faktor der Motivation für das Gamen oder für pädagogische Anliegen müsste folglich zu einer besseren Vergleichbarkeit der Studien konkreter untersucht werden.

5.1.4 Skala Gespräche zum Umgang mit Games und Gesprächsinhalte über Games

Sowohl bei der Skala zum Umgang mit Games wie auch bei der Skala für die Kommunikation zu Inhalten über Games konnte ein verlässlicher Reliabilitätswert ermittelt werden. In dieser Arbeit wurde somit zum ersten Mal ermittelt, wie diese Konstrukte gemessen werden können. Das ist wichtig, weil es für zukünftige Forschungsarbeiten die Gelegenheit eröffnet, den elterlichen Umgang mit Gaming und die Kommunikation über Inhalte genauer zu untersuchen.

Wie in den Ergebnissen berichtet, hätte das Weglöschen der Items über das gemeinsame Spielen der Eltern mit den Kindern und die Nutzung von externen Beratungsangeboten in einem höheren Reliabilitätswert von Cronbach's Alpha bei der Skala resultiert. Wie anhand der Mittelwerte zu erkennen war, wurden diese beiden Gepflogenheiten zuhause selten bis niemals von den Eltern ausgeführt. Aus Gründen der Inhaltsvalidität wurde jedoch entschieden, dass diese beiden Items unbedingt ebenfalls zur Skala gehören und nicht aufgrund einer verbesserten Reliabilität aufgegeben werden dürfen. Vielleicht rühren die abweichenden Werte daher, dass es vielen Eltern schlicht an Wissen und Erfahrung fehlt, wie wichtig das gemeinsame Spielen und das Konsultieren von Ratgebern ist. Gerade für unerfahrene Eltern würden diese beiden Tipps zum Umgang jedoch einen leichten Einstieg in die Spiele ihrer Kinder bieten. Die Ursache, weshalb das Item zum gemeinsamen Spielen von der restlichen Skala abfällt, könnte im Generationenunterschied liegen, welcher auf der Grundlage von Bonnaire et al. (2019) in der Einleitung beschrieben wird und das gemeinsame Spielen somit nicht in die gewohnte Tagesstruktur der Eltern passt. Bezüglich der selten genutzten externen Beratungsangebote lässt sich vermuten, dass diese nicht besonders oft angewandt werden, weil die Angebote bei den Eltern zu wenig präsent und bekannt sind oder andere Informationskanäle von den Eltern bevorzugt werden.

Weiter ergab die Auswertung des Pretests, dass die Eltern mit ihren Kindern gleichermassen selten Gespräche zum Umgang mit Games wie Gespräche über die Inhalte von Games führen. Das lässt die Vermutung aufkommen, dass die Medienerziehung und die Begleitung der Jugendlichen bei der Mediennutzung von elektronischen Spielen seitens Eltern wenig Beachtung finden. In Hinblick auf den Unterstützungsbedarf und die in der Einleitung von Süss et al. (2018) erwähnte Notwendigkeit einer auszubildenden Kulturtechnik, ist diese fehlende Begleitung durch die Eltern als kritisch einzustufen. Wie im theoretischen Hintergrund dieser Masterarbeit dargelegt, gibt es einige Themen und Inhalte bei Games, bei welchen die Heranwachsenden auf die Begleitung und Unterstützung durch die Eltern angewiesen sind. Ob das Treatment dieser Interventionsstudie bei den Eltern bezogen auf das Kommunikationsverhalten etwas bewirken konnte, wird im nächsten Unterkapitel genauer erläutert.

5.1.5 Veränderung von Gesprächen zum Umgang mit Games und Gesprächsinhalte über Games durch die Interventionsstudie

Auch hier wurde ein erneuter Unterschied zwischen der Interventions- und der Kontrollgruppe sichtbar. Obwohl sich beide Gruppen zwischen den beiden Messzeitpunkten bei den Werten zum Umgang mit Games steigern konnten, gab es eine Interaktion zwischen Zeit und Gruppe. Die Eltern aus der Informationsveranstaltung rapportieren zum zweiten Messzeitpunkt signifikant höhere Werte als die Eltern mit dem Informationsflyer. Das lässt darauf schliessen, dass

sich die Interventionsgruppe durch ihr Treatment in der Zwischenzeit stärker mit dem Umgang von Gaming mit ihren Kindern auseinandergesetzt haben. Besonders interessant an dieser Stelle sind die Items zum gemeinsamen Spielen mit den Kindern (P31) und dem Nutzen von Beratungsangeboten (P37). Standen diese im vorherigen Unterkapitel noch zur Debatte, ob sie weggelassen werden sollten, erweisen sie sich nun als markantes Verbesserungsmerkmal zwischen Pretest und Posttest. Tatsächlich standen diese beiden Items auch im Zentrum der Aktivität der Interventionsgruppe, mit der ganzen zweiten Hälfte zum Spiele ausprobieren und einer Visitenkarte zu Informationsmöglichkeiten. Als weiterführende Hypothese liesse sich daraus ableiten, dass zu einer Veränderung des Umgangs mit Gaming im Normalfall keine langfristigen Therapien und Übungsmöglichkeiten notwendig sind. Es scheint zu genügen, die Eltern mittels einer niederschwelligen, leichten und aktiv erprobaren Auseinandersetzung auf wichtige Themen hinzuweisen.

Bei den Gesprächen zu den Inhalten über Games konnte hingegen zwischen den beiden Messzeitpunkten bei beiden Gruppen keine Veränderung festgestellt werden. Hier halfen also weder die Inhalte der Präsentation bei der Interventionsgruppe noch die Hinweise auf dem Informationsflyer der Kontrollgruppe. Eine mögliche Erklärung dafür könnte sein, dass diese inhaltlichen Gespräche eine höhere Fachexpertise voraussetzen als beim Umgang mit Games. Dadurch werden diese Gespräche für Eltern ohne ausreichendes Vorwissen schwerer zugänglich. Trotz der Möglichkeiten bei der Interventionsgruppe, dies mit den jeweiligen Spiele Coaches zu üben, dürfte die Abstrahierung für die Anwendungsmöglichkeiten zuhause für die Eltern schwergefallen sein. Ebenfalls könnte der Transfer daran gescheitert sein, dass zuhause vielleicht andere Spiele gespielt werden als an der Interventionsveranstaltung. Hierbei stellt sich die Frage, ob diese zentralen Gespräche über die Inhalte von Games vielleicht in Kleingruppen mit den Eltern besser hätte gefördert werden können, wobei die Eltern die Spiele von zuhause mitbringen dürften. Hierbei ist das Feld für zukünftige Forschungsarbeiten sicherlich noch weit offen, um weitere Formen der Intervention zu erproben und damit das fachliche Wissen der Eltern in Hinblick auf die Präventionsbemühungen weiter zu steigern.

5.1.6 Zusammenhang zwischen Einstellungen der Eltern und Gesprächen zum Umgang und Inhalten über Games

Auf der Suche nach Zusammenhängen zwischen den vier Subskalen wurde sichtbar, dass die positiven Einstellungen der Eltern invers korrelieren mit den negativen Einstellungen der Eltern. Diese Signifikanz des Zusammenhangs war so zu erwarten, da viele der positiven und negativen Items umgekehrt codiert formuliert wurden. Die Korrelation ist darüber hinaus trotzdem sehr erfreulich, da dementsprechend durch eine Intervention ausgerichtet auf die

positiven Einstellungen gleichzeitig auch negative Einstellungen der Eltern abgebaut werden können und umgekehrt.

Ein weiteres Resultat war der signifikante mittlere Effekt zwischen dem Umgang mit Games und den Gesprächen zu den Inhalten über Games: Je höher die Werte bei den Gesprächen zu Inhalt, desto höher waren die Werte zum Umgang mit Games. Wenn also Eltern oft über die Inhalte von Games sprechen, sprechen sie auch öfter über den Umgang mit Games. Der durch die explorative Datenanalyse gefundene moderierende Faktor des aktiven Spielverhaltens durch die Eltern, der diesen Effekt verstärkt, ist wenig überraschend: Dies lässt sich mit der höheren Fachexpertise erklären, die es den spielenden Eltern erleichtert, einen Gesprächszugang zu den Kindern zu finden.

Die positiven und negativen Einstellungen der Eltern wiesen keinen Zusammenhang zu Gesprächen zum Umgang mit Games auf. Eine mögliche Erklärung könnte darin gefunden werden, dass man sich beim Umgang mit Games nur oberflächlich auf ein Spiel einlassen muss und dadurch die Einstellungen nicht tangiert werden. Gerade die seltene Auseinandersetzung der Eltern mit dem gemeinsamen Spielen hat sicherlich auch dazu beigetragen, dass die positiven und negativen Einstellungen keinen Zusammenhang aufweisen.

Der Zusammenhang zwischen den positiven und negativen Einstellungen und den Gesprächen zum Inhalt über Games kann dadurch erklärt werden, dass es bei den Gesprächen zum Inhalt über Games seitens der Eltern einer intensiveren Befassung mit den Spielen bedarf. Durch dieses Eintauchen in die virtuelle Welt werden auch die positiven und negativen Einstellungen tangiert und bilden somit ein interessantes Muster an Zusammenhängen von den Gesprächsinhalten über Games mit den positiven und negativen Einstellungen der Eltern: Je mehr über den Inhalt von Games gesprochen wird, desto höher die positiven Einstellungen und desto tiefer die negativen Einstellungen.

Zuvor konnte bereits gezeigt werden, dass die Einstellungen der Eltern verbunden sind mit dem inhaltlichen Wissen um die jeweiligen Spiele. Jetzt erfolgt auch die Bestätigung, dass das Wissen um den Inhalt der jeweiligen Spiele auch mit den Gesprächen über die Inhalte von Games korrelieren. Diese Resultate unterstützen die Überlegungen von Bonnaire et al. (2019), die durch vertieftes inhaltliches Wissen eine Verbesserung der positiven Einstellung vermuteten. Wollte man in einer zukünftigen Intervention also die positiven und negativen Einstellungen verändern, so könnte dies beispielsweise mit einem Training zur inhaltlichen Kommunikation über Games probiert werden. Um allfällige Transferprobleme von der Intervention zu der Kommunikation über Spiele zuhause aus dem Weg zu gehen, könnte es sich lohnen, diesen Übungsansatz unter Miteinbezug von Kindern und Eltern gleichzeitig zu verfolgen, also einer Intervention, an der beide beteiligt sind.

5.1.7 Zusammenhang zwischen veränderten Einstellungen der Eltern und veränderten Gesprächen zum Umgang und Inhalten über Games

Die bisherigen Ergebnisse liessen schon vermuten, dass hier keine Zusammenhänge zu erwarten waren. Da bei den Gesprächsinhalten keine Veränderungen über den Untersuchungszeitraum sichtbar geworden sind, konnte folglich auch keine Korrelation mit der positiven oder negativen Einstellung der Eltern entstehen, die sich erwiesenermassen verändert haben. Beim Umgang mit Games konnte der augenscheinliche Zusammenhang mit den veränderten positiven Einstellungen nicht bestätigt werden. Eine Vermutung anzuführen, wieso hier keine Zusammenhänge gefunden wurden, scheint schwer. Die Ursache könnte eventuell daher rühren, dass die Änderung einer Einstellung nicht vergleichbar ist mit der Änderung eines Verhaltensmusters. Während in den bisherigen Forschungsfragen beispielsweise kurzfristige Einstellungsänderungen sowohl bei Interventions- wie auch Kontrollgruppe festgestellt werden konnten, zeigten sich die Gesprächsverhaltensmuster als resistenter. Zudem darf hervorgehoben werden, dass das Treatment in Form der Informationsveranstaltung und dem Informationsflyer einem kleinen zeitlichen Umfang für die Eltern entsprachen und dass damit nur schwer Berge versetzt werden konnten.

Die fehlenden Ergebnisse in diesem Unterkapitel zeigen die Schwierigkeit auf, durch die vielen moderierenden Faktoren und die heterogenen Voraussetzungen der Eltern mögliche Zusammenhänge bei den ohnehin schon komplexen Subskalen zu finden. Dieses Ergebnis kann genutzt werden, um die Inhalte von zukünftigen Interventionen zu steuern. Die ausbleibende Signifikanz von Zusammenhängen über die Einstellungen und das Kommunikationsverhalten ist ein Indiz dafür, zukünftige Interventionen nicht mit möglichen Inhalten zu überladen. Es wäre somit empfehlenswert, je nach Voraussetzungen der Gruppe, den Fokus einer Informationsveranstaltung auf ein Kernthema, wie zum Beispiel den Umgang mit Games oder die Gesprächsinhalte über Games, zu setzen.

5.2 Fachdidaktische Bedeutung dieser Arbeit

Die bewusste Förderung von Medienkompetenz und als Teil davon auch die Medienerziehung ist für Süß et al. (2018) eine zentrale Lernaufgabe für das Jugendalter. Diese Sozialisation soll auf einer möglichst handelnden Ebene erfahren werden können, damit ein bewusster und verantwortungsvoller Umgang erlernt werden kann. Gemäss Petry et al. (2015) soll demnach unter anderem erreicht werden, dass die Anzahl der Kinder, die einer möglichen Videospielsucht verfallen, möglichst gering gehalten werden können. Da die Eltern aus einer anderen Generation stammen und nicht mit Videogames aufgewachsen sind, kennen sie diese gemäss Bonnaire et al. (2019) nicht als Bestandteil ihrer Lebenswelt und sind überfordert mit der technischen Entwicklung der Spiele und ihren Gefahren. Deshalb sind viele Eltern auf die

Unterstützung von ausserhalb angewiesen. Gemäss der Studie von Hermida (2019) sehen 56 Prozent aller Lehrpersonen das Thema Games als gemeinsames Aufgabenfeld von Eltern und Schule. Hier könnte also ein solcher Austausch und aktive Unterstützung zwischen den verschiedenen Akteuren auf einer organisatorisch niederschweligen Ebene stattfinden. Im theoretischen Hintergrund der Masterarbeit ist die Bedeutung der elterlichen Erziehung beim Thema Games im Fokus, wobei kurz und prägnant der aktuelle Stand der weltweiten Forschung wiedergegeben wird. Die Schilderung der Bedeutung des Themas, die möglichen Auswirkungen auf die Kinder, die bestehenden Gefahren und die Bedeutung des Interesses durch die Eltern stellt als gebündelte Literaturlaufarbeitung einen ersten Beitrag dieser Arbeit an den fachdidaktischen Diskurs dar.

Die Planung, Durchführung und Evaluation einer schulischen Intervention zum Thema Gaming und wie Eltern zuhause mit diesem Thema umgehen können war die praktische Kernaufgabe dieser Masterarbeit. Anhand eines Elterninformationsanlasses wurden die Eltern auf das Thema Gaming sensibilisiert und im Sinne von Süß et al. (2018) dazu angeleitet, die Medienutzung in der Erziehung zu thematisieren. Die im Anhang (siehe Tabelle 26) aufgeführten guten Rückmeldungen seitens der Eltern veranlassen dazu, das durchgeführte Konzept als Gewinn für die Schulpraxis sowie die Zusammenarbeitsqualität zwischen Schule und Eltern zu sehen. Die Konzeption, die Auswahl der Inhalte und die erfolgreiche Durchführung der Elterninformationsveranstaltungen liefert einen zweiten Beitrag an die Fachdidaktik, insbesondere an die unerlässliche Schnittstelle der Schulpraxis.

Die durchgeführte Interventionsstudie liefert auch einen Fortschritt für die Forschungsliteratur. Die Bedeutung dieser Arbeit liegt einerseits im Transfer von bisherigen Forschungsansätzen aus dem asiatischen Raum (Chung et al., 2021). Hier konnten beispielsweise Messinstrumente übersetzt und validiert werden, die zur Messung von positiven und negativen Einstellungen zum Thema Gaming dienen. Ebenfalls konnten dazu anhand eines ausführlichen eigenen Fragebogens bereits erste Hinweise ergründet werden, inwiefern diese positiven und negativen Einstellungen der Eltern mit dem Spielverhalten der Kinder zusammenhängen könnten. Ein weiterer Beitrag an die zukünftige Forschung besteht in der Entwicklung und Evaluierung von eigenen Skalen zu Gesprächen über den Umgang mit Games und zu Gesprächsinhalten über Games. Dieser dritte Beitrag ist als Pionierleistung auf dem Fachgebiet zu sehen, da dies in bisherigen Forschungsansätzen keine Rolle gespielt hat.

5.3 Limitationen der Arbeit

Trotz den umfangreichen Ergebnissen, welche diese Arbeit bietet, gibt es einige Limitationen, durch die eine Verallgemeinerung der Resultate erschwert wird. Bei den Messgütekriterien beispielsweise wurde grosser Wert auf die Reliabilität und Objektivität gelegt. Das ermöglicht

in Zukunft eine leichte Reproduzierbarkeit der Interventionsstudie. Da die Arbeit jedoch in Einzelarbeit erstellt wurde, macht es bei den selbst erarbeiteten Skalen zu Umgang und Gesprächsinhalten über Games sicher Sinn, wenn die Inhaltsvalidität durch weitere Experten geprüft und überarbeitet wird. Bisher wurde lediglich eine Augenscheinvalidität durch einige Gegenlesepersonen vorgenommen.

Bereits im Vorfeld war aufgrund der Berichte von Bonnaire et al. (2019) eine geringe Teilnahmebereitschaft zu vermuten. Da die Eltern das Gefühl haben, schon über die Themen Bescheid zu wissen, besteht oft nur wenig Interesse zur Teilnahme an schulischen Interventionen. Dieses Desinteresse ist auch bei dieser Masterarbeit spürbar geworden, da sich nur knapp zehn Prozent der angeschriebenen Eltern zur Teilnahme am Projekt begeistern konnten. Ebenso muss festgehalten werden, dass die gewählte Stichprobe der Elternschaft nicht als repräsentativ für die Grundgesamtheit der Eltern angesehen werden kann. Da bei der Teilnahme Wert darauf gelegt wurde, dass nur motivierte Eltern mit dabei sind, könnten die Resultate dadurch verzerrt worden sein. Weiter kann, abgesehen von Anzahl der Teilnehmenden und den Informationen zum Thema Gaming, nichts zur Stichprobe der Eltern gesagt werden. So fehlen beispielsweise aus Gründen der Anonymität jegliche demografischen Angaben wie zum Beispiel Geschlecht, Alter, Beruf, Anzahl der Kinder und so weiter. Ebenso handelt es sich bei der Erhebung der Daten um eine Selbsteinschätzung durch die Eltern. Dadurch kommt es bei der Beantwortung der Fragen immer zu einer subjektiven Einschätzung und Bewertung. Ein möglicher Lösungsansatz könnte hier sein, die Güte der Skalenniveaus zu verbessern, indem von einer Likert-Skala auf eine metrische Skalierung hingearbeitet wird.

Wie in der Diskussion der Forschungsfragen schon festgestellt wurde, war auch das Design der Interventionsstudie nicht ganz optimal geplant. Um die Effektivität des Informationsanlasses messen zu können, wäre eine echte Kontrollgruppe nötig gewesen, die als Treatment zwischen den beiden Messzeitpunkten nichts oder zumindest nichts Relevantes zum Thema erfährt. Mit dem gewählten Design gab es folglich keine echte Kontrollgruppe, sondern viel mehr zwei Interventionsgruppen. Ein alternatives Treatment ohne Bezug zu Games wäre optimal gewesen. Dieser Umstand entstand bei der Sichtung der Literatur, da von Krossbakken (2018) berichtet wurde, dass ein Informationsflyer keine Wirkung auf die Eltern hatte.

5.4 Hinweise für zukünftige Arbeiten

Die Erkenntnisse dieser Masterarbeit liefern eine solide Basis und mehrere Anknüpfungspunkte für zukünftige Forschungsarbeiten. So kann beispielsweise anhand der Internet Game Literacy Scale weiter an den positiven und negativen Einstellungen der Eltern geforscht werden, zum Beispiel mit alternativen Interventionsmöglichkeiten in der Schule (regelmässige Workshops mit Eltern, Projekte mit Behandlung der Thematik im Unterricht und gleichzeitige

Involvierung der Eltern) und die Messung von deren Effektivität. Natürlich wäre es auch lohnend, nicht nur von Eltern die Einstellungen zu ermitteln, sondern allgemein von einer breiten Bevölkerungsschicht. Damit könnte vielleicht auch dem von Bonnaire et al. (2019) erwähnten Generationeneffekt beim Thema Gaming nachgegangen werden und Rückschluss auf eventuelle kulturelle Unterschiede zu anderen geographischen Räumen gewonnen werden. Auch die Einflussfaktoren auf die positiven und negativen Einstellungen der Eltern können in Zukunft weiter erforscht werden, beispielsweise die Wirkung eines bestimmten Gamegenres und die Spielmotivation (Scharnow et al., 2015) auf die Einstellungen. Auch mögliche Zusammenhänge von demografischen Angaben der Eltern wie zum Beispiel Alter, Familienstruktur und Einkommen könnten interessante Moderationseffekte hervorbringen.

Die Förderung eines produktiven Umgangs mit Games zwischen Eltern und Kindern wird aufgrund der anhaltenden Popularität der elektronischen Spiele ein zentrales und wichtiges Thema bleiben. Bisher war die Internet Gaming Disorder im Fokus der Forschung (Bonnaire & Phan, 2017; Kaser, 2022; Petry et al., 2015). Nebst der Anerkennung eines übermässigen Videospieldkonsums als reale Verhaltenssucht (American Psychiatric Association, 2013) ging es dabei vor allem um die Einstufung und Klassifizierung, wann eine Person überhaupt als süchtig gilt. Auch verschiedene begünstigende Faktoren für ein exzessives Spielverhalten wurden dabei ergründet. Hierbei ging es jedoch immer nur um einen kleinen Teil der Bevölkerung, wovon prozentual nur wenige Menschen betroffen sind.

Die neu entwickelte Skala zum Umgang mit Games eröffnet dabei die Möglichkeit, ein breiteres Sichtfeld einzunehmen, wobei nicht nur eine problematische Randgruppe, sondern ein viel grösserer Teil der Bevölkerung miteinbezogen werden kann. Bei zukünftigen Arbeiten könnten die Skalen zum Umgang mit Games und zu Gesprächsinhalten über Games weiter erprobt und einer breiteren Stichprobe unterzogen werden. Auch hier wäre interessant, ob andere Interventionsmöglichkeiten bessere Resultate liefern könnten, um zu gewährleisten, dass die Jugendlichen möglichst optimal von ihren Eltern in ihrem Prozess der Mediensozialisation begleitet werden können.

Die Bedeutung des elterlichen Interesses und der Aufbau einer entsprechenden fachlichen Kenntnis wurde als Grundvoraussetzung beschrieben, damit die Kinder ihre Eltern als gleichwertigen Gesprächspartner akzeptieren (Bonnaire et al., 2019; Ikkersheim, 2022; Sim et al., 2021). Wie aus dem explorativ erkundeten Datensatz zwischen den Gesprächsinhalten über Games und dem aktiven Spielverhalten der Eltern hervorgeht, scheinen inhaltliche Gespräche über Games tatsächlich eine hohe Fachexpertise vorauszusetzen. Im Hinblick auf eine präventive Handlungsmöglichkeit gegenüber einer Videospieldsucht gilt es die notwendigen Informationen über die Bedeutung von Interesse, Einstellung und auch die

Kommunikationsfähigkeit an die Eltern zu vermitteln (Lee et al., 2022). Auch hierzu können in zukünftigen Forschungsarbeiten weitere Interventionsmöglichkeiten ausprobiert werden.

5.5 Fazit

Ziel dieser Arbeit war es, einen Elterninformationsanlass zu planen, durchzuführen und zu evaluieren. Dieser sollte darauf abzielen, die Eltern beim Gespräch mit ihren Kindern besser zu befähigen, über das Gamen zu sprechen und einen verantwortungsvollen Umgang mit den elektronischen Spielen zu pflegen. Auf der Grundlage von Fachliteratur konnte dabei auf ein bestehendes Erhebungsinstrument zurückgegriffen werden, um die positiven und negativen Einstellungen der Eltern zu ermitteln. Zudem gab es aus der Forschung bereits wertvolle Erkenntnisse zur übermäßigen Nutzung von Videospiele sowie der Konsequenzen für die elterliche Erziehung.

Um den riesigen Themenbereich abzustecken, wurden sieben Forschungsfragen aufgestellt, aus denen teilweise aus der Literatur schon erste Hypothesen entnommen werden konnten. Um die Effektivität der Interventionsstudie zu ermitteln, wurde mit einer Interventions- und einer Kontrollgruppe gearbeitet. Es wurden zu zwei Messzeitpunkten die Einstellungen der Eltern, der Umgang mit Games zuhause sowie inhaltliche Gespräche zu Games per Fragebogen erhoben. Zwischen den beiden Erhebungsdaten besuchte die Interventionsgruppe eine Informationsveranstaltung zum Thema Games, während die Kontrollgruppe einen Informationsflyer mit Tipps zum Umgang mit Videospiele erhielt.

Als erstes Ergebnis dieser Forschungsarbeit konnte eine hohe Reliabilität der auf Deutsch übersetzten Internet Game Literacy Scale (Chung et al., 2021) nachgewiesen werden, mit der die positiven und negativen Einstellungen der Eltern zum Thema Games gemessen werden konnten. Weiter konnte der eigene Spielkonsum der Eltern und ein Grundwissen um Games, wie zum Beispiel Genrekenntnisse und aktuell beliebte Spiele, als wichtiger Einflussfaktor auf die positiven und negativen Einstellungen ermittelt werden. Durch die beiden Messzeitpunkte vor und nach dem Treatment konnte festgestellt werden, dass bei der Interventionsgruppe die positiven Einstellungen über die Zeit gestiegen und die negativen Einstellungen gleichgeblieben sind. Bei der Kontrollgruppe gab es über die Zeit einen Anstieg von sowohl positiven als auch negativen Einstellungen gegenüber Games.

Ebenfalls konnte zu den beiden selbst entwickelten Skalen zum Umgang mit Games und Gesprächen über Inhalte von Games ein verlässlicher Reliabilitätswert gewonnen werden. Die Eltern rapportierten hier bei beiden Skalen ähnlich tiefe Rückmeldungswerte. Dabei konnte nachgewiesen werden, dass ein höheres Fachwissen um Games mit öfteren Gesprächen und positiveren Einstellungen zum Thema Games zusammenhängen.

Nach Besuch der Informationsveranstaltung meldeten die Eltern der Interventionsgruppe zurück, zuhause öfter über den Umgang mit Games zu sprechen, während die Gespräche über die Inhalte von Games unverändert blieben. Bei der Kontrollgruppe gab es bezüglich dem Kommunikationsverhalten keine Veränderung zwischen den beiden Messzeitpunkten.

Für zukünftige Forschungsarbeiten bietet sich die Gelegenheit, die verwendeten Skalen weiter zu überprüfen und einer grösseren Stichprobe zu unterziehen, die sich nicht nur aus motivierten Eltern zusammensetzt. Dabei könnten auch andere Interventionsformen vorkommen, die beispielsweise die Mitarbeit der Kinder vorsehen.

Die Mediennutzungsstatistiken der letzten Jahre zeigen auf, dass Gamen ein beliebter und weit verbreiteter Zeitvertrieb für die Jugendlichen ist. Durch die technische Entwicklung, den leichten Zugang zu Games und das bestehende Gefahrenpotential ist es für die Kinder wichtig, bei ihrer Mediensozialisation nicht auf sich allein gestellt zu sein. Dabei ist es für die Eltern essenziell, auf verschiedene Gefahren wie Nutzungszeit, finanzielle Kosten oder Kommunikationsverhalten präventiv eingehen zu können, bevor sich ein problematisches Verhalten entwickelt. Das bedingt, dass die Eltern über diese Themen Bescheid wissen sollten und gegenüber den Kindern auch darauf eingehen können. Da viele Eltern damit überfordert und auf Hilfe angewiesen sind, bietet sich in diesem Handlungsfeld eine sinnvolle Zusammenarbeit mit der Schule an, welche die entsprechende Aufklärungsarbeit leisten kann.

Die im Rahmen dieser Masterarbeit entworfene Informationsveranstaltung stellt aufgrund der ermittelten Effektivität und den positiven Rückmeldungen der Eltern eine gute Möglichkeit dar, um ein solches Angebot in einem wiederkehrenden Rhythmus anzubieten. Auch die Inhalte auf dem Informationsflyer können ohne viel logistischen Aufwand in Zukunft an die Eltern verteilt werden. Es gilt die Inhalte und die Effektivität dieser Informationsangebote weiter zu verbessern und zu gewährleisten, dass die Jugendlichen in einem gemeinsamen Aufgabengebiet durch Eltern und Schule einen verantwortungsvollen Umgang mit Games erlernen können.

6. Literaturverzeichnis

- Adams, E. (2013). *Fundamentals of Game Design*. Pearson Education.
<https://books.google.ch/books?id=Lm1jAgAAQBAJ>
- Alter, A. (2019). *Unwiderstehlich: Der Aufstieg suchterzeugender Technologien und das Geschäft mit unserer Abhängigkeit* (2. Auflage). Piper.
- American Psychiatric Association. (2013). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (5th ed.). <https://doi-org.ezproxy.frederick.edu/10.1176/appi.books.9780890425596>
- Bernath, J., Suter, L., Waller, G., Külling, C., Willemse, I., & Süss, D. (2020). JAMES - Jugend, Aktivitäten, Medien—Erhebung Schweiz. *Zürich: Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften*.
- Bonnaire, C., Liddle, H. A., Har, A., Nielsen, P., & Phan, O. (2019). Why and how to include parents in the treatment of adolescents presenting Internet gaming disorder? *Journal of Behavioral Addictions*, *8*(2), 201–212.
- Bonnaire, C., & Phan, O. (2017). Relationships between parental attitudes, family functioning and Internet gaming disorder in adolescents attending school. *Psychiatry Research*, *255*, 104–110. <https://doi.org/10.1016/j.psychres.2017.05.030>
- Bonnaire, C., Serehen, Z., & Phan, O. (2019). Effects of a prevention intervention concerning screens, and video games in middle-school students: Influences on beliefs and use. *Journal of Behavioral Addictions*, *8*(3), 537–553. <https://doi.org/10.1556/2006.8.2019.54>
- Breiner, T. C. (2019). Einteilungskriterien von Computerspielen. In T. C. Breiner & L. D. Kolibius (Hrsg.), *Computerspiele: Grundlagen, Psychologie und Anwendungen* (S. 9–39). Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-57895-7_2
- Chung, U. S., Kim, S., Jin, J., & Han, D. H. (2021). Development and Verification of an Internet Game Literacy Scale. *Journal of Korean Medical Science*, *36*(35), e216. <https://doi.org/10.3346/jkms.2021.36.e216>

- D-EDK. (2016). *Gesamtausgabe Lehrplan 21*. Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz.
- Frey, D., Stahlberg, D., & Gollwitzer, P. M. (1993). *Einstellungen und Verhalten: Kognitive Theorien der Sozialpsychologie*. Huber: Bern.
- Fromme, J., Jörissen, B., & Unger, A. (2008). Bildungspotenziale digitaler Spiele und Spielkulturen. *MedienPädagogik: Zeitschrift für Theorie und Praxis der Medienbildung*, 15(Computerspiele und Videogames), 1–23. https://doi.org/10.21240/mpaed/15_16/2008.12.22.X
- Gastiger, S., & Abstein, H. J. (2011). *Methoden der Sozialarbeit in unterschiedlichen Arbeitsfeldern der Suchthilfe: Methoden und Konzepte der Sozialen Arbeit in verschiedenen Arbeitsfeldern*. Lambertus-Verlag. <https://books.google.ch/books?id=IOR2DwAAQBAJ>
- Gebel, C. (2006). *Kompetenzförderliche Potenziale unterhaltender Computerspiele*. <https://doi.org/10.25656/01:5520>
- Hemmerich, W. A. (2023a). *StatistikGuru: Cronbachs Alpha*: <https://statistikguru.de/spss/reliabilitaetsanalyse/auswerten-und-berichten-2.html>
- Hemmerich, W. A. (2023b). *StatistikGuru: Pearson Produkt-Moment Korrelation*. <https://statistikguru.de/spss/produkt-moment-korrelation/ergebnisse-interpretieren.html>
- Hemmerich, W. A. (2023c). *StatistikGuru: Stichprobenverteilung*. <https://statistikguru.de/lexikon/stichprobenverteilung.html>
- Hermida, M. (2019). *EU Kids Online Schweiz. Schweizer Kinder und Jugendliche im Internet: Risiken und Chancen*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.2916822>
- Ikkersheim, D. (2022). *Adolescent Gaming and the Adolescent-Parent Relationship over time- The Mediating Role of Quality of Communication about Gaming and Arguments between Adolescents and Parents (Master's thesis)*.
- Kaser, A. (2022). Wie häufig ist Computerspiel-Sucht? | Zahlen von 2021. *Online Beratung zu Computerspielsucht*. <https://dr-armin-kaser.com/computerspiel-sucht/statistik/haufigkeit-zahlen/>
- Keller, L. (2017). Kommunikation in Online-spielen. *tvdiskurs*, 4, 10.

- Krossbakken, E., Torsheim, T., Mentzoni, R. A., King, D. L., Bjorvatn, B., Lorvik, I. M., & Pallesen, S. (2018). The effectiveness of a parental guide for prevention of problematic video gaming in children: A public health randomized controlled intervention study. *Journal of Behavioral Addictions, 7*(1), 52–61. <https://doi.org/10.1556/2006.6.2017.087>
- Latzer, M., Saurwein, F., Dörr, K., Just, N., & Wallace, J. (2014). *Evaluation der Selbstregulierungsmassnahmen zum Jugendmedienschutz der Branchen Film, Computerspiele, Telekommunikation und Internet.*
- Lee, S., Yoo, S.-K., Son, Y. D., Kim, S. M., & Han, D. H. (2022). Effect of Parental Perception on the Prevalence of Adolescent Internet Gaming Disorder During the COVID-19 Pandemic. *Psychiatry Investigation, 19*(5), 348–355. <https://doi.org/10.30773/pi.2021.0260>
- Li, A. Y., Chau, C., & Cheng, C. (2019). Development and Validation of a Parent-Based Program for Preventing Gaming Disorder: The Game Over Intervention. *International Journal of Environmental Research and Public Health, 16*(11). <https://doi.org/10.3390/ijerph16111984>
- Meschik, M. (2018). „Loot Boxes“ –Über die Verwandtschaft von Videospiele und Glücksspiel. *Medienimpulse, 56*(1).
- Pan European Game Information. (o.J.). *Was bedeuten die Symbole?* Abgerufen am 03.07.2023. <https://pegi.info/de/node/59>
- Pepe, K. (2011). A Study on the Playing of Computer Games, Class Success and Attitudes of Parents to Primary School Students. *Educational Research and Reviews, 6*(9), 657–663.
- Petry, N. M., Rehbein, F., Ko, C.-H., & O'Brien, C. P. (2015). Internet Gaming Disorder in the DSM-5. *Current Psychiatry Reports, 17*(9), 72. <https://doi.org/10.1007/s11920-015-0610-0>
- Pornnoppadol, C., Ratta-apha, W., Chanpen, S., Wattananond, S., Dumrongrungruang, N., Thongchoi, K., Panchasilawut, S., Wongyuen, B., Chotivichit, A., Laothavorn, J., & Vassupanrajit, A. (2020). A Comparative Study of Psychosocial Interventions for Internet

- Gaming Disorder Among Adolescents Aged 13–17 Years. *International Journal of Mental Health and Addiction*, 18. <https://doi.org/10.1007/s11469-018-9995-4>
- Pro Juventute. (o. D.). *Hilfreiche Tipps zum Thema «Gamen» für Eltern*. Abgerufen am 06.10.2022. <https://www.projuventute.ch/de/eltern/medien-internet/gamen>
- Rehbein, F., Borchers, M., & Niedersachsen, K. F. (2009). *Süchtig nach virtuellen Welten? Exzessives Computerspielen und Computerspielabhängigkeit in der Jugend*.
- Rehbein, F., Kleimann, M., & Mößle, T. (2009). *Computerspielabhängigkeit im Kindes- und Jugendalter*.
- Sălceanu, C. (2014). The Influence of Computer Games on Children's Development. Exploratory Study on the Attitudes of Parents. *LUMEN 2014 - From Theory to Inquiry in Social Sciences, Iasi, Romania, 10-12 April 2014*, 149, 837–841. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.08.323>
- Scharkow, M., Festl, R., Vogelgesang, J., & Quandt, T. (2015). Beyond the “core-gamer”: Genre preferences and gratifications in computer games. *Computers in Human Behavior*, 44, 293–298.
- Schell, J. (2008). Chapter Four—The Game Consists of Elements. In J. Schell (Hrsg.), *The Art of Game Design* (S. 39–46). Morgan Kaufmann. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-369496-6.00004-1>
- Sim, T., Choo, H., Low-Lim, A., & Lau, J. (2021). Adolescents' and Parents' Perspectives: A Gaming Disorder Intervention in Singapore. *Family Relations*, 70(1), 90–103. <https://doi.org/10.1111/fare.12474>
- Süss, D., Lampert, C., & Trültzsch-Wijnen, C. W. (2018). *Medienpädagogik*. Springer Fachmedien Wiesbaden. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-19824-4>
- Tulodziecki, G., Herzig, B., & Grafe, S. (2021). *Medienbildung in Schule und Unterricht: Grundlagen und Beispiele* (3. Aufl.). utb GmbH. <https://doi.org/10.36198/9783838557465>
- Verband der deutschen Games-Branche. (o. J.). *Spielgeschichte*. Abgerufen 7. Oktober 2022, von <https://www.game.de/themen/kulturgut-digitale-spiele-uebersicht/spielgeschichte/>

Verband der deutschen Games-Branche. (2022). *Jahresreport der deutschen Games-Branche 2022*.

Wang, H.-Y., & Cheng, C. (2022). The Associations Between Gaming Motivation and Internet Gaming Disorder: Systematic Review and Meta-analysis. *JMIR Ment Health*, 9(2), e23700. <https://doi.org/10.2196/23700>

Wünsch, C., & Jenderek, B. (2008). Computerspielen als Unterhaltung. In T. Quandt, J. Wimmer, & J. Wolling (Hrsg.), *Die Computerspieler: Studien zur Nutzung von Computergames* (S. 41–56). VS Verlag für Sozialwissenschaften. https://doi.org/10.1007/978-3-531-90823-6_3

Zitat Aristoteles. (o. D.). *QuotesBox*. Abgerufen am 14.07.2023. <http://de.quotesbox.org/authors/aristoteles-58910/>

7. Tabellen und Abbildungen

7.1 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Kompetenzerwerb in Computerspielen nach Gebel (2006), S.294	13
Tabelle 2: Teilnehmende Eltern nach Schulorten	32
Tabelle 3: Übersetzung der neun positiven Items nach Chung et al. (2021)	33
Tabelle 4: Übersetzung der neun negativen Items nach Chung et al. (2021)	34
Tabelle 5: Skala zum Umgang mit Gaming.....	35
Tabelle 6: Skala zu Gesprächsinhalten über Games	35
Tabelle 7: Direkte Auswertung des Elterninformationsanlasses.....	36
Tabelle 8: Auswertung Cronbachs Alpha der Deutschen Internet Game Literacy Scale	39
Tabelle 9: Deskriptive Statistik zur Internet Game Literacy Scale	40
Tabelle 10: Nennung der Häufigkeiten wie oft Eltern heute noch spielen (n = 99)	41
Tabelle 11: Pearsons Korrelationen von Spielgewohnheiten der Eltern mit der Internet Game Literacy Scale.....	42
Tabelle 12: Deskriptive Statistik der positiven Einstellungen der Eltern im Zeitvergleich (grün = Pretest, blau = Posttest)	45
Tabelle 13: Deskriptive Statistik der negativen Einstellungen der Eltern im Zeitvergleich (grün = Pretest, blau = Posttest)	46
Tabelle 14: Auswertung Cronbachs Alpha zum Umgang mit Games.....	47
Tabelle 15: Deskriptive Statistik zum Umgang mit Games.....	47
Tabelle 16: Auswertung Cronbachs Alpha von Gesprächen zu Inhalten über Games	48
Tabelle 17: Deskriptive Statistik zu den Skalen Umgang mit Games und Gesprächsinhalten über Games	49
Tabelle 18: Deskriptive Statistik zum Umgang mit Games im zeitlichen Vergleich (grün = Pretest, blau = Posttest)	50
Tabelle 19: Deskriptive Statistik zu den Gesprächsinhalten über Games im zeitlichen Vergleich (grün = Pretest, blau = Posttest)	52
Tabelle 20: Pearsons Korrelationen von Gesprächen zum Umgang mit Games und Gesprächsinhalten über Games zur Internet Game Literacy Scale.....	53
Tabelle 21: Vergleich der positiven und negativen Einstellungen verschiedener Studienautoren	57
Tabelle 22: Deskriptive Statistik zum Umgang mit Gaming im zeitlichen Vergleich aus der Interventionsgruppe (grün = Pretest, blau = Posttest).....	76

Tabelle 23: Deskriptive Statistik zu den Veränderungen über die Einstellungen, den Umgang mit Games und Gesprächen über Inhalte von Games (blau = Interventionsgruppe, gelb = Kontrollgruppe).....	76
Tabelle 24: Pearsons Korrelationen zu den zeitlichen Veränderungen vom Umgang mit Games zu den Gesprächen zu Inhalten über Games und den positiven und negativen Einstellungen der Eltern in der Interventionsgruppe.....	77
Tabelle 25: Pearsons Korrelationen zu den zeitlichen Veränderungen vom Umgang mit Games zu den Gesprächen zu Inhalten über Games und den positiven und negativen Einstellungen der Eltern in der Kontrollgruppe.....	78
Tabelle 26: Deskriptive Statistik direktes Feedback der Eltern zur Durchführung der Informationsveranstaltung (Interventionsgruppe).....	Fehler! Textmarke nicht definiert.

7.2 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Genre-Zuteilung Lieblingsgames nach Häufigkeit in der JAMES (Bernath et al., 2020, S.49).....	9
Abbildung 2: Grundlage Forschungsdesign.....	31
Abbildung 3: Veränderung der positiven Einstellungen der Eltern im zeitlichen Vergleich (weiss = Interventionsgruppe, schwarz = Kontrollgruppe).....	44
Abbildung 4: Veränderung der negativen Einstellungen der Eltern im zeitlichen Vergleich (weiss = Interventionsgruppe, schwarz = Kontrollgruppe).....	45
Abbildung 5: Veränderung vom Umgang mit Games im zeitlichen Vergleich (weiss = Interventionsgruppe, schwarz = Kontrollgruppe).....	51
Abbildung 6: Veränderung von den Gesprächsinhalten über Games im zeitlichen Vergleich (weiss = Interventionsgruppe, schwarz = Kontrollgruppe).....	52

8. Anhang

8.1 Ergänzende Tabelle zu Ergebnissen aus der Forschungsfrage 5

Tabelle 22: Deskriptive Statistik zum Umgang mit Gaming im zeitlichen Vergleich aus der Interventionsgruppe (grün = Pretest, blau = Posttest)

Items	P30	P31	P32	P33	P34	P35	P36	P37
Mittelwert	2.739	1.913	3.217	2.435	2.457	2.391	3.152	1.587
Standartabweichung	0.648	0.865	1.009	0.958	0.808	0.977	1.032	0.909
	F30	F31	F32	F33	F34	F35	F36	F37
Mittelwert	2.872	2.340	3.196	2.889	2.578	2.378	3.356	2.067
Standartabweichung	0.536	0.788	0.885	0.959	0.839	0.984	1.004	0.939

8.2 Ergänzende Tabellen zu Ergebnissen aus der Forschungsfrage 7

Tabelle 23: Deskriptive Statistik zu den Veränderungen über die Einstellungen, den Umgang mit Games und Gesprächen über Inhalte von Games (blau = Interventionsgruppe, gelb = Kontrollgruppe)

Subskala	N	Mittelwert	Standardabweichung
Positive Einstellungen	47	0.794	0.687
Negative Einstellungen	47	0.051	0.634
Umgang mit Spielen	47	0.362	0.681
Gesprächsinhalte über Games	47	0.032	0.740
Positive Einstellungen	52	0.572	0.901
Negative Einstellungen	52	0.219	0.553
Umgang mit Spielen	52	0.087	0.600
Gesprächsinhalte über Games	52	-0.010	0.724

Tabelle 24: Pearsons Korrelationen zu den zeitlichen Veränderungen vom Umgang mit Games zu den Gesprächen zu Inhalten über Games und den positiven und negativen Einstellungen der Eltern in der Interventionsgruppe

Signifikanz: * p < .05, ** p < 0.01 , *** p < .001					
Variable		Veränderung Positive Einstellungen	Veränderung Negative Einstellungen	Veränderung Umgang mit Games	Veränderung Gesprächsinhalte Games
Veränderung Positive Einstellungen	Pearsons r	-			
	p-Wert	-			
Veränderung Negative Einstellungen	Pearsons r	-0.172	-		
	p-Wert	0.246	-		
Veränderung Umgang mit Games	Pearsons r	-0.092	0.052	-	
	p-Wert	0.539	0.731	-	
Veränderung Gesprächsinhalte Games	Pearsons r	-0.096	-0.014	0.171	-
	p-Wert	0.521	0.923	0.252	-

Tabelle 25: Pearsons Korrelationen zu den zeitlichen Veränderungen vom Umgang mit Games zu den Gesprächen zu Inhalten über Games und den positiven und negativen Einstellungen der Eltern in der Kontrollgruppe

Signifikanz: * $p < .05$, ** $p < 0.01$, *** $p < .001$					
Variable		Subskala Positive Einstellungen	Subskala Negative Einstellungen	Skala Umgang mit Games	Skala Gesprächsinhalte über Games
Subskala Positive Einstellungen	Pearsons r	-			
	p-Wert	-			
Subskala Negative Einstellungen	Pearsons r	0.067	-		
	p-Wert	0.635	-		
Skala Umgang mit Games	Pearsons r	-0.142	-0.087	-	
	p-Wert	0.315	0.539	-	
Skala Gesprächsinhalte über Games	Pearsons r	-0.007	-0.113	-0.009	-
	p-Wert	0.962	0.424	0.948	-

8.3 Auswertung direktes Feedback Elternanlass

Für Veröffentlichung entfernt.

8.4 Fragebogen Posttest

Für Veröffentlichung entfernt.

8.5 Infolyer Kontrollgruppe

Für Veröffentlichung entfernt.

8.6 Foliensatz für die Informationsveranstaltung

Für Veröffentlichung entfernt.